

Finding the Key

Programmatrouw van Communiceren met BOB, een interventieprogramma voor de communicatieve ontwikkeling van kinderen met CMB

Margje van der Schuit

Lisette van der Heijden

Ellis van Dijk

Karin Fleuren

Marleen Smits

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
1. Inleiding	6
2. Methode	8
2.1 Deelnemers en setting	8
2.2 Design	8
2.3 Gegevensbronnen en meetinstrumenten	9
2.4 Procedure	14
2.5 Analyse	14
2.6 Ethische goedkeuring	15
3. Resultaten	15
3.1 Kenmerken deelnemers	15
3.2 MDO's	20
3.3 Logboeken	24
3.4 Vragenlijst 1 professionals	27
3.5 Werkdoelen	32
3.6 Sleutelactiviteiten	33
3.7 Video's van sleutelactiviteiten	34
3.8 Weekplanning	38
3.9 Vragenlijst 2 professionals	39
3.10 Vragenlijst ouders	42
3.11 Effectiviteit	47
3.12 Non-respons analyse	50
4. Discussie	51
4.1 Belangrijkste bevindingen	51
4.2 Sterke punten en beperkingen van het onderzoek	56
4.3 Conclusie programmatrouw CBOB	57
4.4 Aanbevelingen voor de praktijk	58
4.5 Aanbevelingen voor verder onderzoek	62
Dankwoord	63
Literatuur	64
Bijlage 1a Codeboek analyse transcripten MDO	67
Bijlage 1b Codeboek analyse werkdoelen en activiteiten	70
Bijlage 1c Codeboek analyse weekplanningen	72
Bijlage 1d Codeboek analyse video's sleutelactiviteiten	73
Bijlage 2 Gedetailleerde resultaten interbeoordelaarsbetrouwbaarheid	77
Bijlage 3 Onderbouwing antwoorden professionals	80
Bijlage 4 Non-respons analyse	93

Samenvatting

Inleiding. De ontwikkeling van communicatie- en taalvaardigheden is essentieel voor de participatie van kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB), maar door hun diverse en complexe ondersteuningsbehoeften is dit een grote uitdaging. Binnen Kentalis is daarom de vroege communicatie-interventie Communiceren met Beleving Ontmoeting en Betekenis (CBOB) ontwikkeld, een programma dat is opgebouwd uit evidence-based elementen en bedoeld is om de communicatieve ontwikkeling te stimuleren.

Doel. Dit verslag beschrijft hoe programmatrouw CBOB voor kinderen met CMB binnen de vroegbehandelingsgroepen van Kentalis wordt uitgevoerd. Programmatrouw verwijst hierbij naar de mate waarin CBOB wordt uitgevoerd zoals de interventie oorspronkelijk is ontworpen: of alle onderdelen op de juiste manier, op het juiste moment en met de juiste intensiteit worden toegepast. Het bewaken van programmatrouw zorgt ervoor dat de interventie consistent en kwalitatief wordt uitgevoerd, en maakt het mogelijk om in de toekomst betrouwbare uitspraken te doen over het effect van CBOB. Het onderzoek had dan ook als doel om de implementatie van CBOB te verbeteren en een toekomstige effectstudie van CBOB mogelijk te maken.

Methode. De methode is cross-sectioneel. Er is gebruik gemaakt van een mixed-methods benadering, met zowel kwalitatieve onderzoeksmethoden (analyse van het 'hoe', o.a. via geluidsopnamen multidisciplinair overleg, video-observatie activiteiten met kinderen) als kwantitatieve onderzoeksmethoden (analyse van het 'wat', o.a. via vragenlijstonderzoek, logboeken en dossierinformatie). De programmatrouw van CBOB is geëvalueerd aan de hand van het raamwerk van Carroll et al. (2007). Dit raamwerk bevat aspecten van naleving (inhoud en dosis) en aspecten van moderatie (begrijpelijkheid, strategieën ter bevordering van implementatie, kwaliteit van uitvoering en ontvankelijkheid van deelnemers). Om een eerste inzicht in de effectiviteit van de interventie te verkrijgen werd hiernaast een voor- en nameting uitgevoerd met gebruik van Goal Attainment Scaling (GAS) en Communicatiematrix.

Resultaten. 24 kinderen met (een vermoeden van) een communicatief meervoudige beperking uit 15 vroegbehandelingsgroepen deden mee aan het onderzoek. Daarnaast zijn er vragenlijsten ingevuld door ouders (n=22) en professionals van Kentalis (n=55).

Resultaten op het gebied van **inhoud** laten zien dat de verschillende onderdelen uit de werkwijze CBOB wisselend worden toegepast. De sleutel en sleutelactiviteit worden door de ontwikkelaars gezien als één van de belangrijkste onderdelen uit de werkwijze CBOB, maar deze worden door ongeveer een derde van de professionals nog niet gebruikt. Andere belangrijke elementen worden daarentegen wel voldoende nageleefd: het samenwerken met het cliëntsysteem, het aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van het kind en de startactiviteit. Sommige onderdelen worden minder goed nageleefd, maar zijn ook minder essentieel voor de werkwijze CBOB. Dit betreft de onderdelen: de hypothese, inrichting van de ruimte passend bij het anker, cyclus van 12 weken en het uitlenen van de box van BOB. Behandelaren gebruiken in plaats van de box van BOB bijvoorbeeld andere varianten om samen te werken met het cliëntsysteem van het kind.

Het aspect **dosis** betreft hoeveel van de voorgeschreven inhoud wordt aangeboden en of de sessies met de juiste frequentie en duur worden uitgevoerd. Er wordt wat betreft dosis grotendeels programmage trouw gewerkt op de vroegbehandelingsgroepen. Dit betreft de dosis van de sleutelactiviteiten (op 65% van de dagen, duur 1-10 minuten), belevingsgerichte activiteiten (1-5 keer per dag; 1-20 minuten per keer), het bespreken van doelen, ontwikkelingsdomeinen en de samenwerking met het cliëntstelsel. De mate waarin de hypothese gebruikt wordt is laag.

De resultaten over de **begrijpelijkheid van de interventie** laten zien dat professionals de werkwijze CBOB deels duidelijk vinden. Ongeveer de helft vindt de handleiding en scholing helder en ruim de helft ervaart de samenwerking met ouders en andere professionals als duidelijk. De sleutels en sleutelactiviteit zijn echter maar voor een derde van de professionals duidelijk.

Onderzoek naar de **strategieën ter bevordering** van de implementatie laten zien dat professionals CBOB als flexibel in te zetten en passend bij hun waarden ervaren. De eenvoud van onderdelen zoals ankergericht werken is positief, maar de lage(re) scores voor het samenstellen van het behandelprogramma, het formuleren van de sleutel en werkdoelen zorgen voor een beperkte praktische uitvoerbaarheid op deze onderdelen van CBOB. Faciliterende factoren zijn onder andere teammotivatie, aansluiting bij wetenschappelijke inzichten en collegiale ondersteuning. Daarentegen vormen onvoldoende training en gebrek aan leidinggevende ondersteuning (opleidingstijd) belemmeringen.

Resultaten van de **kwaliteit van uitvoering** laten zien dat deze redelijk is. De meeste sleutelactiviteiten geven gelegenheid voor interactie en communicatie, passend bij de sleutelactiviteit van het kind en worden uitgevoerd zoals beschreven door de behandelaren. De beoordeling van de werkdoelen op een SMART formulering toont aan dat bijna alle werkdoelen Acceptabel en Realistisch zijn. Driekwart van de werkdoelen was ook Meetbaar. Ongeveer de helft van de werkdoelen was ook Specifiek en Tijdgebonden. In totaal was 40% van de werkdoelen volledig SMART geformuleerd.

De **ontvankelijkheid van de deelnemers** voor de werkwijze CBOB is hoog. Video's tonen dat kinderen bijna altijd betrokken zijn bij de sleutelactiviteit en bij de behandelaar. Professionals staan over het algemeen positief tegenover CBOB, vinden het zinvol en zien voordelen voor het kind en de ouders. Ouders zijn overwegend zeer positief.

De **kenmerken van de deelnemers** laten zien dat de professionals die hebben meegedaan aan het onderzoek gemiddeld één tot vijf jaar ervaring hebben met de doelgroep en CBOB. Bij meer dan een derde van de kinderen was sprake van meertaligheid (meestal Nederlands en varianten van het Arabisch of Marokkaans).

De **effectiviteit** van de werkwijze CBOB werd onderzocht met de GAS-beoordeling en de communicatiematrix. Bij driekwart van de sleutelactiviteiten werd het doel bereikt of overtroffen, terwijl de communicatiematrix significante verbeteringen liet zien in zowel de totaalscore als in specifieke communicatieve functies (verkrijgen, sociaal en informatie). Dit wijst erop dat kinderen in gemiddeld 12 weken vooruitgang boeken in hun communicatieve vaardigheden bij gebruik van CBOB.

Conclusie. De implementatie van CBOB op de vroegbehandelingsgroepen laat een gemengd beeld zien. De ontvankelijkheid van professionals, ouders en kinderen is hoog, wat een sterke basis vormt voor invoering. Professionals ervaren CBOB als flexibel inzetbaar en passend bij hun waarden, en binnen de teams is sprake van gedeelde motivatie. Kinderen tonen betrokkenheid en ook ouders zijn positief. Toch varieert de programmatrouw tussen de verschillende onderdelen van CBOB. Veel onderdelen worden goed uitgevoerd, maar cruciale elementen zoals het formuleren van de sleutel en de sleutelactiviteit worden weinig toegepast. De belangrijkste oorzaak lijkt te liggen in de beperkte begrijpelijkheid en toepasbaarheid van deze onderdelen. Daarnaast wordt het samenstellen en uitvoeren van het behandelprogramma en het formuleren van de hypothese als moeilijk ervaren en zijn de werkdoelen nog onvoldoende SMART geformuleerd. Daartegenover staan veel onderdelen die goed zijn geïmplementeerd: het samenwerken met het cliëntsysteem, het aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van het kind, de startactiviteit en de begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid van ankergericht werken. Tenslotte wordt ook qua dosis door de professionals grotendeels programmatrouw gewerkt.

Discussie. Het onderzoek kende sterke punten zoals triangulatie (het gebruik van meerdere meetmethoden), een multidisciplinaire werkgroep en projectgroep, en een representatieve steekproef. Dit bevordert de betrouwbaarheid, validiteit en draagvlak van het onderzoek. Beperkingen waren onder meer onduidelijkheid over wat verplichte inhoud en dosis zijn bij CBOB, negen groepen die niet deelnamen, mogelijke beïnvloeding door het onderzoek zelf (Hawthorne-effect) en terminologie die sommige professionals niet volledig koppelen aan hun praktijk, wat de resultaten kan beïnvloeden. Om uit te sluiten dat de niet-deelnemende groepen verschilden van de deelnemende groepen is een non-respons analyse uitgevoerd. Hieruit bleek dat de groepen vergelijkbaar zijn.

Aanbevelingen

Voor een succesvolle doorontwikkeling, uitvoering en evaluatie van CBOB is het essentieel om:

- De kernelementen van CBOB helder te definiëren, waarbij duidelijk wordt gemaakt wat de algemene basishouding van Kentalis is en wat specifieke elementen van CBOB zijn.
- Professionals te trainen en faciliteren met formats, coaching en intervisie.
- Materialen en scholing toegankelijker, overzichtelijker en beter vindbaar te maken (denk aan verbeteringen van de website en het uitdelen van een fysiek pakket met basismaterialen).
- Ouders actief te betrekken via begrijpelijke taal en visuele hulpmiddelen.
- Budget en tijd vrij te maken voor implementatie, scholing en doorontwikkeling.
- Vervolgonderzoek uit te voeren om de effectiviteit van CBOB en de afzonderlijke onderdelen beter in kaart te brengen, met vooraf duidelijk vastgestelde kerninhoud en gewenste dosis.

1. Inleiding

Het Verdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VN, 2007) stelt dat mensen met een beperking recht hebben op toegang tot informatie, op het uiten van hun ideeën via alle vormen van communicatie, op onderwijs en op deelname aan de samenleving. Communicatie- en taalvaardigheden zijn cruciaal voor de algemene ontwikkeling en maatschappelijke participatie (Light et al., 2019; McNaughton et al., 2012). Voor kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) is het echter een grote uitdaging om voldoende communicatie- en taalvaardigheden te ontwikkelen om deel te kunnen nemen aan dagelijkse interacties (Van Balkom, 2018). Gezien het belang van communicatie voor de ontwikkeling van een kind, is het essentieel dat kinderen met CMB zo vroeg mogelijk toegang krijgen tot interventieprogramma's voor communicatieve ontwikkeling (Ronski et al., 2015).

Kinderen met CMB vormen een diverse groep met communicatieproblemen als gevolg van uiteenlopende oorzaken, zoals een verstandelijke beperking, zintuiglijke beperkingen, cerebrale parese, autisme of een genetisch syndroom (McNaughton et al., 2012). Vaak is er sprake van een combinatie van beperkingen (bijvoorbeeld een gehoorbeperking en een verstandelijke beperking), wat leidt tot ernstige spraak-, taal- en communicatieproblemen. Zij kunnen niet voldoende gesproken- of gebarentaal gebruiken om hun behoeften en wensen kenbaar te maken en hebben daarom vanaf jonge leeftijd toegang nodig tot gespecialiseerde diensten ter ondersteuning van hun taal- en communicatieve ontwikkeling.

De diversiteit van kinderen met CMB maakt het moeilijk om een behandeling te ontwikkelen die aansluit bij de sterke en zwakke punten van elk kind. Toch hebben verschillende studies aangetoond dat er een aantal belangrijke elementen moeten worden opgenomen in vroege communicatie-behandelingsprogramma's voor kinderen met CMB (Ronski et al., 2015, Van der Heijden et al., in voorbereiding). Op basis van deze elementen is binnen de Nederlandse zorgorganisatie Koninklijke Kentalis een communicatie-behandelingsprogramma ontwikkeld. Dit programma, genaamd 'Communiceren met BOB' (CBOB) wordt gebruikt in de 24 vroegbehandelingsgroepen voor kinderen met CMB bij Kentalis (Gerkema-Nijhof et al., 2019) (zie Box 1).

Brown en Guralnick (2012) hebben tien principes ontwikkeld voor de ontwikkeling van vroegbehandelingsprogramma's, die in lijn zijn met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Eén van deze principes stelt dat "...aanbevelingen aan families en behandelingspraktijken gebaseerd moeten zijn op wetenschappelijk bewijs" (p.282). In het proces van evidence-based practice wordt het beste en meest actuele onderzoek gecombineerd met klinische expertise en de specifieke kenmerken van de cliënt (Schlosser & Raghavendra, 2004).

Hoewel CBOB gebaseerd is op evidence-based principes, ontbreekt een effectstudie van het volledige programma. Of een interventie effectief is, wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van de implementatie (NICHD Early Child Care Research Network, 2000). Daarom is het belangrijk om eerst te onderzoeken in hoeverre een interventie is geïmplementeerd zoals gepland (oftewel de programmatrouw), voordat de effectiviteit van een interventie wordt bestudeerd (Dane & Schneider, 1998). In de praktijk is daarbij enige flexibiliteit of maatwerk nodig, maar het is belangrijk dat de kernelementen behouden blijven. Anders kunnen de gevonden effecten - zowel positief als negatief - niet betrouwbaar aan de interventie worden toegeschreven. CBOB is eind 2018 uitgerold over de

vroegbehandelingsgroepen van Kentalis. Relatief snel daarna begon de COVID-19 periode, waardoor het trainen van medewerkers en samenwerken met ouders bemoeilijkt werd. Dit kan nadelig zijn geweest voor de kwaliteit van de implementatie van het programma.

Box 1. Achtergrondinformatie Communiceren met BOB (CBOB)

BOB is een acroniem voor de Nederlandse woorden Beleving, Ontmoeting en Betekenis. 'Communiceren met BOB' is ontwikkeld als een geïndividualiseerd interventieprogramma binnen een groepssetting. Dit betekent dat voor elk kind een multidisciplinair team van zorgverleners, samen met de ouders, een individueel plan opstelt met activiteiten ter stimulering van communicatie- en taalontwikkeling. Deze zogenaamde kernactiviteiten worden gekozen op basis van een beoordeling van de sterke en zwakke punten van het kind, de zone van naaste ontwikkeling en de interesses van het kind. Voor jonge kinderen, en vooral voor kinderen met een beperking, is het belangrijk dat leeractiviteiten betekenisvol zijn. Een effectieve benadering hiervoor is ankergebaseerde instructie, waarbij activiteiten worden georganiseerd rondom een ervaringsgericht kernthema, of 'anker', dat is gekozen om hun aandacht te trekken en hen te motiveren om deel te nemen aan verschillende gerelateerde activiteiten. Deze activiteiten bieden een gedeelde set ervaringen. In CBOB zijn alle kernactiviteiten gebaseerd op hetzelfde anker gedurende een verankerde cyclus van 12 weken. Dit biedt een gemeenschappelijke basis voor ervaringsgericht taal leren, waarbij wordt uitgegaan van de interesses van het kind (Van der Schuit et al., 2010).

Ouders spelen een belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind (Hart & Risley, 1995). Ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen weten echter vaak niet wat ze kunnen verwachten van de taalontwikkeling van hun kind of hoe ze deze ontwikkeling effectief kunnen stimuleren (Trenholm & Miranda, 2006; Van der Schuit et al., 2009). Gezien de cruciale rol van ouders in de ontwikkeling van het kind, kan geen enkele vroegbehandeling effectief zijn zonder ouderbetrokkenheid (Roberts & Kaiser, 2011). In CBOB worden ouders niet alleen betrokken bij de planning van de interventie, maar krijgen ze ook instructies over hoe ze de communicatieve ontwikkeling van hun kind thuis kunnen stimuleren. Om ouders zo goed mogelijk bij de interventie te betrekken, is het belangrijk dat zorgverleners inzicht hebben in factoren die ouderbetrokkenheid kunnen beïnvloeden, zoals culturele achtergrond, de mate van ondersteuning die ouders ontvangen en de beperkingen van hun kind.

Een andere factor die de effectiviteit kan beïnvloeden, is de houding van zorgverleners ten opzichte van de interventie. Wat betreft CBOB gaven sommige zorgverleners aan dat zij moeite hebben met de noodzakelijke differentiatie binnen de interventie voor individuele kinderen. Hun vragen over hoe zij CBOB succesvol kunnen toepassen bij elk kind hebben geleid tot het huidige onderzoek, waarin inzicht wordt verkregen in strategieën om CBOB aan te passen aan de individuele behoeften van kinderen en ouders, zonder afbreuk te doen aan de programmatrouw.

Het doel van dit onderzoek is om de programmatrouw van de vroege communicatie-interventie CBOB voor kinderen met CMB te bestuderen. Zodra barrières in de dagelijkse toepassing van CBOB zijn geïdentificeerd, kunnen de ontwikkelaars van het programma de instructies of materialen aanpassen aan de behoeften van zorgverleners en ouders. Na het bestuderen van de programmatrouw van CBOB kan de implementatie van CBOB worden verbeterd, waardoor een toekomstige effectstudie naar CBOB een grotere validiteit zal hebben.

2. Methode

2.1 Deelnemers en setting

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen de zorgorganisatie Koninklijke Kentalis in Nederland, die gespecialiseerde zorg biedt aan mensen met auditieve en/of communicatieve beperkingen, waaronder kinderen met CMB. Voor peuters en kleuters met CMB heeft Kentalis 24 vroegbehandelingsgroepen. Al deze groepen maken gebruik van het behandelingsprogramma Communiceren met BOB. Gemiddeld volgen de kinderen het programma vier dagen per week, 4 uur per dag, gedurende één jaar.

Aan alle 24 groepen werd gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek, met per groep één persoonlijk behandelaar, één behandelcoördinator en één logopedist. Uit elke groep werden minimaal één en maximaal twee kinderen en hun ouders gevraagd om deel te nemen.

2.2 Design

Cross-sectioneel

Het design van het onderzoek is hoofdzakelijk cross-sectioneel. Er werd gebruik gemaakt van een mixed-methods benadering, met zowel kwalitatieve onderzoeksmethoden (analyse van multidisciplinair overleg, video-observatie) als kwantitatieve onderzoeksmethoden (vragenlijstonderzoek, analyse van logboeken en dossierinformatie). Hiermee konden we zowel het 'hoe' (kwalitatief) als het 'wat' (kwantitatief) onderzoeken.

De programmatrouw van CBOB werd geëvalueerd aan de hand van het raamwerk van Carroll et al. (2007), dat enerzijds aspecten van naleving omvat en anderzijds aspecten van moderatie:

1. Aspecten van naleving: inhoud, dekking, frequentie en duur. Het aspect inhoud verwijst naar de onderwerpen die in het interventieprogramma zijn opgenomen en overgedragen. Dekking, frequentie en duur kunnen ook worden beschouwd als de "dosis" waarin de inhoud van de interventie wordt aangeboden. Deze aspecten hebben betrekking op hoeveel van de voorgeschreven inhoud wordt aangeboden, of de sessies met de juiste frequentie worden uitgevoerd en of de sessies en de volledige interventie lang genoeg duren.
2. Aspecten van moderatie: factoren die de programmatrouw beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn de begrijpelijkheid van de interventie, strategieën ter bevordering van de implementatie, de kwaliteit van de uitvoering en de ontvankelijkheid van de deelnemers. Dit betekent dat het belangrijk is of de interventie duidelijk is voor de zorgverleners die deze uitvoeren, dat scholing, handleidingen en ondersteuning kunnen bijdragen aan een kwalitatief goede uitvoering, en dat de deelnemers – in dit geval de kinderen, hun ouders en de professionals – open moeten staan voor het ontvangen en uitvoeren van de interventie.

Voor- en nameting

Om een eerste inzicht in de effectiviteit van de interventie te verkrijgen werd hiernaast een voor- en nameting bij de deelnemende kinderen uitgevoerd met gebruik van twee observatie-instrumenten (zie voor verdere uitleg paragraaf 2.3).

2.3 Gegevensbronnen en meetinstrumenten

Voor elk aspect van naleving en moderatie uit het model van Carroll et al. (2007), en door ons toegevoegde moderatie-aspecten (namelijk kenmerken van zorgverleners, ouders en kinderen), is een gegevensbron of meetinstrument gekozen om de relevante informatie te verzamelen. De volgende gegevensbronnen en meetinstrumenten werden gebruikt:

Opnames van multidisciplinaire overleggen (MDO's)

Professionals voeren maandelijks overleg met elkaar als onderdeel van de standaard zorg. De gemiddelde duur van de bespreking per kind is 10 minuten. De MDO's die hebben plaatsgevonden tijdens de 12-weeken durende onderzoeksperiode op iedere deelnemende groep, zijn meegenomen in het onderzoek. Professionals maakten zelf een audio-opname van het stuk waarbij zij het deelnemende kind bespraken. De MDO's werden woordelijk getranscribeerd voor kwalitatieve analyse. Vervolgens is nagegaan of de inhoud die volgens de handleiding van CBOB in het MDO besproken moet worden terugkwam in het MDO. Er werd onder meer gekeken of hypothesen, doelen, sleutels, ontwikkelingsdomeinen en samenwerking met het cliëntsysteem werden besproken. Dit werd gedaan aan de hand van een vooraf opgesteld codeboek (zie Bijlage 1a). Het coderen werd uitgevoerd door één onderzoeker. Vooraf werd de betrouwbaarheid van het coderen vastgesteld, samen met een andere onderzoeker. Zij hebben na een trainingssessie van 10% van de transcripten (N=8), 10% van de transcripten dubbel beoordeeld (onafhankelijk van elkaar). Verschillen werden besproken en er werd in alle gevallen consensus verkregen. De overeenstemming in het coderen was 83%. Cohen's kappa was 0,66. Dit staat voor 'substantial agreement' (Landis & Koch, 1977). Voor gedetailleerde analyses van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, zie Bijlage 2.

Logboeken

De professionals hebben voor het onderzoek per deelnemend kind een logboek bijgehouden. Hierin werd onder meer bijgehouden welke belevingsgerichte activiteiten werden gedaan, op welke ontwikkelingsdomeinen deze betrekking hadden, hoe vaak de activiteiten plaatsvonden en hoelang deze duurden. Het logboek werd acht keer per deelnemend kind ingevuld, maximaal één keer per dag, binnen een periode van drie weken. De professionals vulden de logboeken digitaal in en vervolgens hebben de onderzoekers de gegevens in SPSS ingevoerd ten behoeve van analyse.

Beoordeling werkdoelen

Van ieder deelnemend kind werden de werkdoelen opgevraagd uit het dossier. Door twee onderzoekers werd voor maximaal twee werkdoelen bepaald of deze SMART waren geformuleerd - specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden - met behulp van vooraf opgestelde beoordelingscriteria (zie Bijlage 1b). Zij hebben na een trainingssessie van 10% van de werkdoelen (N=5), alle werkdoelen dubbel beoordeeld (onafhankelijk van elkaar). Verschillen werden besproken en er werd in alle gevallen consensus verkregen. De overeenstemming in het coderen was 87,6%. Cohen's kappa was 0,69. Dit geeft aan dat er 'substantial agreement' was (Landis & Koch, 1977). Voor gedetailleerde analyses van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, zie Bijlage 2.

Beoordeling sleutelactiviteiten

Van ieder deelnemend kind werden sleutelactiviteiten opgevraagd uit het dossier. Door twee onderzoekers werd voor maximaal twee sleutelactiviteiten bepaald of de activiteit passend was:

- Gericht op het uitbreiden van communicatieve voorwaarden van het kind
- Gericht op het uitbreiden van de communicatieve redzaamheid van het kind
- Sluit aan bij het anker / sluit aan bij een neutrale activiteit
- Past bij de sleutel
- Geeft gelegenheid voor interactie en communicatie
- Geeft gelegenheid voor zintuiglijke ervaring
- Is concreet

Hiervoor werden vooraf beoordelingscriteria opgesteld (zie Bijlage 1b). De twee onderzoekers hebben na een trainingssessie van 10% (N=5) van de sleutelactiviteiten, alle sleutelactiviteiten dubbel beoordeeld (onafhankelijk van elkaar). Verschillen werden besproken en er werd in alle gevallen consensus verkregen. De overeenstemming in het coderen was 87,0%. Cohen's kappa was 0,74. Dit geeft aan dat er 'substantial agreement' was (Landis & Koch, 1977). Voor gedetailleerde analyses van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, zie Bijlage 2.

Beoordeling weekplanning

Van ieder deelnemend kind werd een weekplanning opgevraagd uit het dossier. Door twee onderzoekers werd voor maximaal één weekplanning per deelnemend kind het volgende gescoord:

- Beschikbaarheid van één of meerdere weekplanningen
- Gebruik CBOB format
- Belevingsgerichte activiteiten gericht op communicatie gepland
- Individuele momenten met het kind gepland
- Activiteiten in subgroepen gepland
- Variatie aan activiteiten

Hiervoor werden vooraf beoordelingscriteria opgesteld (zie Bijlage 1c). De twee onderzoekers hebben na een trainingssessie van 14% (N=3) van de weekplanningen, alle weekplanningen dubbel beoordeeld (onafhankelijk van elkaar). Verschillen werden besproken en er werd in alle gevallen consensus verkregen. De overeenstemming in het coderen was 88,8%. Cohen's kappa was 0,78. Dit geeft aan dat er 'substantial agreement' was (Landis & Koch, 1977). Voor gedetailleerde analyses van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, zie Bijlage 2.

Video-observaties van sleutelactiviteiten

Er werden door de professionals video's van de uitvoering van de sleutelactiviteiten met de deelnemende kinderen gemaakt. Iedere sleutelactiviteit werd twee keer gefilmd met een tussenpoos van maximaal drie weken. Door twee onderzoekers werd voor deze opgenomen sleutelactiviteiten een vergelijking gemaakt van de uitgevoerde activiteit op de video met de sleutelactiviteit zoals deze beschreven stond. Hiernaast werd de betrokkenheid en de emotie van het kind tijdens de uitvoering van de sleutelactiviteit gescoord. Tenslotte werd de inzet van ondersteunde communicatie (OC) gescoord. Er werd vooraf een codeboek opgesteld (zie Bijlage 1d). De twee onderzoekers hebben na een trainingssessie van 10% van de video's (N=5), eveneens 10% van de video's dubbel beoordeeld (onafhankelijk van elkaar). Verschillen werden besproken en er werd in alle gevallen consensus verkregen. De overeenstemming in het coderen was gemiddeld 95,7%. Cohen's kappa was gemiddeld 0,87. Dit geeft aan dat er 'almost perfect agreement' was (Landis & Koch, 1977). Voor de gedetailleerde resultaten van de analyses van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, zie Bijlage 2.

Dossiers

De achtergrondkenmerken van de deelnemende kinderen werden opgevraagd uit het dossier: geslacht, geboortedatum, medische kenmerken, waarneming gehoor, waarneming visus, meertaligheid, taalbegrip, communicatievormen, taalproductie en cognitie.

Vragenlijst 1 professionals

Er werd een online vragenlijst afgenomen bij de behandelcoördinator, een persoonlijk behandelaar en de logopedist van iedere groep. Deze vragenlijst bevatte vragen om de begrijpelijkheid van de interventie te onderzoeken en vragen om de strategieën om implementatie te faciliteren te onderzoeken.

Vragenlijst 2 professionals

Er werd een online vragenlijst afgenomen bij de behandelcoördinator, een persoonlijk behandelaar en de logopedist. Hierin werd gevraagd naar achtergrondkenmerken van de professionals: leeftijd, geslacht, opleiding, ervaring met het werken met kinderen met CMB en met CBOB. Ook waren er vragen opgenomen om de responsiviteit van de deelnemers te meten: de mening van respondenten met betrekking tot het belang en effect van de interventie (CBOB) in het algemeen en het bewuste kind specifiek.

Vragenlijst ouders

Er werd een online vragenlijst afgenomen bij ouders van de deelnemende kinderen. Hierin werd gevraagd naar de volgende achtergrondkenmerken: leeftijd, geslacht en opleiding, nationaliteit beide ouders, moedertaal beide ouders en gesproken taal thuis. Ook waren er vragen opgenomen om de responsiviteit te meten.

Goal Attainment Scaling (GAS)

Om vooruitgang te meten op de persoonlijke doelen hebben de betrokken professionals de Goal Attainment Scaling (GAS) ingevuld over de twee sleutelactiviteiten die ook op video werden opgenomen. De GAS werd twee keer ingevuld met een tussenpoos van maximaal drie weken. Via GAS is het mogelijk om de ontwikkeling op kwalitatieve, individueel gestelde doelen op een kwantitatieve manier inzichtelijk te maken, door het (verwachte) gedrag op een beoordelingsschaal te plaatsen (lopend van -3 'achteruitgang' tot +2 'veel meer dan het doel') (Kiresuk & Sherman, 1994; Stoep & Bruggink, 2017).

Communicatiematrix

Om vooruitgang te meten in het communicatief functioneren hebben de betrokken professionals de Communicatiematrix (CM) ingevuld (Rowland & Fried-Oken, 2010). De CM is een online vragenlijst, waarmee het communicatief functioneren van kinderen die op een pre- of vroeglinguaal niveau communiceren gemeten kan worden. Indien de CM reeds was ingevuld (niet langer geleden dan drie maanden voorafgaand aan het onderzoek), werd die meting gebruikt. Indien er nog geen CM was ingevuld, werd dit bij de start van het onderzoek gedaan. In beide gevallen werd bij de afronding van het onderzoek, 12 weken na de start, de CM voor de tweede keer ingevuld.

Non-respons analyse

Groepen die niet konden meedoen met het onderzoek werden bezocht door één van de onderzoekers, om te kunnen analyseren of er sprake was van selectieve uitval. De onderzoeker observeerde de groep gedurende één tot anderhalf uur. Na afloop werd een kort interview

gehouden met ten minste één van de professionals (persoonlijk behandelaar, behandelcoördinator en/of logopedist). Er werd vooraf een checklist opgesteld. Deze checklist bevatte 22 items die ofwel geobserveerd konden worden, ofwel uitgevraagd moesten worden tijdens het interview. Items die geobserveerd werden, waren onder meer of aan de ruimte zichtbaar was met welk anker er werd gewerkt, of er belevingsgerichte materialen te zien waren die aansloten bij het anker, of de sleutels van de kinderen ergens terug te zien waren en of te zien was dat kinderen een individueel aanbod kregen. Tijdens het interview werden vragen gesteld over items die niet goed tijdens de observatie konden worden vastgesteld en over items die op andere momenten hadden plaatsgevonden, zoals de startactiviteit, de betrokkenheid van ouders en het gebruik van de ontwikkelingsdomeinen van CBOB. Aan de professionals van deze groepen werd ook gevraagd om de twee vragenlijsten in te vullen die ook werden afgenomen bij de deelnemende groepen.

In Tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de gegevensbronnen en meetmethoden die gebruikt zijn in het onderzoek, waarbij telkens is aangegeven welke onderdelen van CBOB en welke aspecten van het implementatiemodel van Carroll werden gemeten.

Tabel 2.1 Gegevensbronnen en meetmethoden, afgezet tegen onderdelen CBOB, aspecten model Carroll en overige analyses

Gegevensbron/ meetmethode	Onderdelen communiceren met BOB	Aspecten model Carroll (Carroll et al., 2007)	Overige analyse
Dossiers	Geen	Moderatie-aspect: – Kenmerken deelnemers (kinderen)	Geen
MDO's	<ul style="list-style-type: none"> – Ontwikkelingsgericht (ook: zone van naaste ontwikkeling) – Ontwikkelingsdomeinen – Samenwerking cliëntsysteem (incl. ouderbijeenkomsten) – Sleutel – Sleutelactiviteit – Hoofddoel en werkdoelen – Ankergestuurd werken – Hypothese 	Aspecten van naleving: – Inhoud – Dosis	Geen
Video-observaties sleutelactiviteiten	<ul style="list-style-type: none"> – Sleutelactiviteit – Ondersteunde Communicatie (OC) 	Aspecten van naleving: – Inhoud – Dosis Moderatie-aspecten: – Kwaliteit van de uitvoering – Ontvankelijkheid deelnemers (kinderen)	Geen
Logboeken	<ul style="list-style-type: none"> – Samenwerking cliëntsysteem – Belevingsgerichte activiteiten (ook: zintuiglijke ervaring) – Sleutelactiviteit – Ontwikkelingsdomeinen – Individueel werken binnen CBOB 	Aspecten van naleving: – Inhoud – Dosis	Geen
Beschrijvingen sleutelactiviteiten	<ul style="list-style-type: none"> – Gericht op contact, interactie, taal(ontwikkeling) en communicatie – Communicatieve voorwaarden/redzaamheid als doel – Sleutel – Belevingsgerichte activiteiten (ook: zintuiglijke ervaring) – Ankergestuurd werken 	Moderatie-aspect: – Kwaliteit van de uitvoering	Geen

Werkdoelen	– Werkdoelen	Moderatie-aspect: – Kwaliteit van de uitvoering	Geen
Weekplanningen	– Belevingsgerichte activiteiten (ook: zintuiglijke ervaring) – Individueel werken binnen CBOB – Weekplanning	Aspect van naleving: – Inhoud	Geen
Vragenlijst 1 professionals	– Ontwikkelingsgericht (ook: zone van naaste ontwikkeling) – Samenwerking cliëntsysteem (incl. ouderbijeenkomsten) – Sleutel – Startactiviteit – Werkbaar behandelprogramma – Sleutelactiviteit – Ontwikkelingsdomeinen – Ankergestuurd werken – Individueel werken binnen CBOB – Hypothese – Hoeken en inrichting	Aspect van naleving: – Inhoud Moderatie-aspecten: – Begrijpelijkheid van de interventie – Strategieën ter bevordering van de implementatie	Geen
Vragenlijst 2 professionals	– Gericht op contact, interactie, taal(ontwikkeling) en communicatie – Ontwikkelingsgericht (ook: zone van naaste ontwikkeling) – Samenwerking cliëntsysteem (incl. ouderbijeenkomsten) – Sleutel – Kansen creëren en kansen grijpen – Belevingsgerichte activiteiten (ook: zintuiglijke ervaring) – Werkbaar behandelprogramma – Hoofddoel en werkdoelen – Ankergestuurd werken – Ondersteunde Communicatie (OC) – Individueel werken binnen CBOB	Moderatie-aspecten: – Kenmerken deelnemers (professionals) – Ontvankelijkheid deelnemers (professionals)	Non-respons analyse
Vragenlijst ouders	– Samenwerking cliëntsysteem (incl. ouderbijeenkomsten) – Sleutel – Startactiviteit – Sleutelactiviteit – Hoofddoel en werkdoelen – Ankergestuurd werken – Hoeken en inrichting	Aspecten van naleving: – Inhoud Moderatie-aspecten: – Kenmerken deelnemers (ouders) – Ontvankelijkheid deelnemers (ouders)	Non-respons analyse
Goal Attainment Scaling (GAS)	Geen	Geen	Effectiviteit
Communicatiematrix	Geen	Geen	Effectiviteit
Observaties op de niet-deelnemende groepen	– Gericht op contact, interactie, taal(ontwikkeling) en communicatie – Samenwerking cliëntsysteem (incl. ouderbijeenkomsten) – Sleutel – Belevingsgerichte activiteiten (ook: zintuiglijke ervaring) – Ankergestuurd werken – Ondersteunde Communicatie (OC) – Individueel werken binnen CBOB – Hoeken en inrichting	Aspect van naleving: – Inhoud	Non-respons analyse

2.4 Procedure

In persoonlijke gesprekken met elke groep werden de deelnemende professionals geïnstrueerd over de informatie die voor het onderzoek zou worden verzameld. De professionals hebben hierna ouders persoonlijk benaderd en hen uitleg gegeven. Indien ouders nog vragen hadden, konden ze contact opnemen met de onderzoekers. De gegevensverzameling vond plaats gedurende een periode van 12 weken per groep binnen een periode van 13 maanden (tussen januari 2024 en februari 2025). De gegevens werden uitgewisseld en opgeslagen via een persoonlijk kanaal in Microsoft Teams (per kind).

Gedurende de dataverzameling hebben er vijf checkmomenten plaatsgevonden tussen de onderzoeker en de behandelcoördinator van het deelnemende kind. Deze momenten duurden ongeveer 10 minuten en vonden plaats via videobellen (met Microsoft Teams). Tijdens deze momenten werden de verzamelde gegevens gecontroleerd, vragen beantwoord en instructie gegeven voor het verzamelen van nieuwe gegevens.

De vragenlijsten werden afgenomen met gebruik van de online vragenlijstsoftware Qualtrics. Deelnemers ontvingen via een email een link naar de online vragenlijst. Ingevulde vragenlijsten werden uit Qualtrics geëxporteerd naar SPSS ten behoeve van analyse.

Deelnemende professionals werden in tijd gecompenseerd voor hun deelname aan het onderzoek. Ouders kregen een waardebon van 50 euro als dank voor deelname van hun kind aan het onderzoek en het invullen van de oudervragenlijst.

2.5 Analyse

Kwalitatieve gegevens werden geanalyseerd met thematische codering, waarbij gebruik werd gemaakt van coderingsschema's in Atlas.ti. De codes werden geëxporteerd naar IBM SPSS voor beschrijvende analyses.

Alle kwantitatieve gegevens werden geanalyseerd met beschrijvende statistiek in IBM SPSS. De verschillen tussen de GAS scores op meetmoment 1 en meetmoment 2 zijn getoetst. Op basis van eerdere studies van de GAS is hiervoor gebruik gemaakt van de paired samples t-test (Cheema et al., 2024). De verschillen tussen de twee metingen op de Communicatiematrix zijn ook getoetst. Omdat de data niet op alle variabelen normaal verdeeld was, is ervoor gekozen om gebruik te maken van de Wilcoxon signed rank test. Om verschillen te bepalen tussen de groepen die deelnamen aan het volledige onderzoek en de groepen waarbij alleen een observatie en vragenlijsten werd afgenomen, werden Mann-Whitney toetsen uitgevoerd bij de vragen die op een 5-puntschaal beantwoord konden worden. Bij de dichotome vragen werden Chi-kwadraat toetsen uitgevoerd. Verschillen werden als significant beschouwd bij $p < 0.05$.

2.6 Ethische goedkeuring

Voor het onderzoek werd ethische goedkeuring verkregen door de ethische commissie van Koninklijke Kentalis (Ethische Commissie Deelkracht): ETC-SACB referentienummer 23-026-01. Voor deelname aan het onderzoek werd van alle deelnemers schriftelijke toestemming verkregen. Voor de deelnemende kinderen werd schriftelijke toestemming verkregen via de wettelijk vertegenwoordigers van de kinderen (veelal hun ouders).

3. Resultaten

3.1 Kenmerken deelnemers

Kenmerken kinderen

Vierentwintig kinderen die gespecialiseerde CMB vroegbehandeling ontvingen, deden mee aan het onderzoek, waarvan 21 jongens (88%) en drie meisjes (13%). De gemiddelde leeftijd van de kinderen was 4;1 jaar (3;6-4;6 jaar). Bij de start van het onderzoek waren de kinderen gemiddeld zeven maanden in behandeling bij Koninklijke Kentalis. De kinderen waren afkomstig van 15 verschillende behandelgroepen. De kenmerken van de deelnemende kinderen staan weergegeven in Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kenmerken kinderen

Kenmerk	Waarde
Aantal deelnemers	24
Gemiddelde leeftijd	4;1
Leeftijdsbereik	3;6-4;6
Gemiddelde tijd in behandeling	0;7

Note: (leef)tijd = jaren; maanden

In Tabel 3.2 is een overzicht weergegeven van de ontwikkelingsstoornissen die zijn vastgesteld bij de kinderen. Meestal betrof het een (Vermoedelijke) Taalontwikkelingsstoornis (TOS) (91%) of Verstandelijke beperking/globale ontwikkelingsachterstand (33%). Bij de categorie "Anders" werd ingevuld: vermoeden van een Autisme Spectrum Stoornis (5), vermoeden van ADHD (1), vermoeden van een verstandelijke beperking (1), vastgegroeide tenen (1), gespleten huid (1), dysmaturiteit (1), KNO-problemen (1), verslapt middenrif (1), bloedarmoede (1), vermoeden van een spraakstoornis (1) en vermoeden van een motorische stoornis (1). Bij veel kinderen was sprake van meervoudige problematiek.

Tabel 3.2 Prevalentie ontwikkelingsstoornissen

Diagnose	Aantal	Percentage
	n	%
Vastgesteld syndroom	2	8
Autisme Spectrum Stoornis (ASS)	2	8
Motorische stoornis	1	4
Niet aangeboren hersenletsel (NAH)	1	4
Spraakstoornis	1	4
(Vermoedelijke) Taalontwikkelingsstoornis (TOS)	22	91
Verstandelijke beperking/globale ontwikkelingsachterstand	10	42
Licht slechthorend (26-40dB)	2	8
Slechtziend of blind	2	8
Aangeboren afwijking (bijv. hart, nieren, handen, etc.)	3	13
Anders	14	58

Het taal- en intelligentieprofiel van de deelnemers is weergegeven in Tabel 3.3. Bij vier deelnemers waren alleen de gegevens over de non-verbale cognitieve ontwikkelingsleeftijd bekend, dit ging om de leeftijden 13, 24 en 25 maanden. Van één deelnemer was de non-verbale cognitieve ontwikkelingsleeftijd in maanden niet bekend. Onduidelijk staat voor het niet in kunnen schatten van een betrouwbaar niveau.

Tabel 3.3. Taal -en intelligentieprofiel kinderen

Gegevens	Aantal	Percentage
	n	%
Sprake van meertaligheid	9	38
Taalbegripsniveau		
Ernstig afwijkend	3	13
Zeer ernstig afwijkend	17	74
Onduidelijk	3	13
Missing	1	
Taalproductieniveau		
Ernstig afwijkend	1	4
Zeer ernstig afwijkend	17	71
Onduidelijk	6	25
Non-verbale cognitieve niveau		
(Geschat) non-verbaal IQ of index > 80	6	25
(Geschat) non-verbaal IQ of index 70 t/m 79	6	25
(Geschat) non-verbaal IQ of index 50 t/m 69	4	17
(Geschat) non-verbaal IQ of index < 50	1	4
Gegevens over non-verbale cognitieve ontwikkelingsleeftijd	4	17
Reguliere test niet mogelijk	2	8
Niet bekend	1	4

Kenmerken ouders

Vijftien moeders (68%) en zeven vaders (32%) vulden de vragenlijst in. De gemiddelde leeftijd van de ouders was 38 jaar (SD: 7,4 jaar; min-max: 24 – 58 jaar). De meeste ouders hadden als hoogst afgeronde opleiding HBO/WO ($n = 8$; 36%) en MBO ($n = 9$; 41%). Twee ouders hadden de middelbare school als hoogst afgeronde opleiding. Drie kozen de optie 'Anders', zij vulden in dat zij in Marokko de universiteit hadden afgerond, een post-HBO hadden afgerond en de kappersschool. De meerderheid van de ouders die de vragenlijst invulden had de Nederlandse nationaliteit ($n = 18$; 82%), bij de partners (die de vragenlijst niet invulden) was dit ook het geval ($n = 14$; 70%) (Tabel 3.4).

Tabel 3.4. Achtergrondkenmerken ouders (N=22)

Kenmerk		Waarde	
Gemiddelde leeftijd (SD) (in jaren)		38 (7)	
Leeftijdsbereik (in jaren)		24-58	
		Aantal	Percentage
		n	%
Geslacht			
	Man	7	32
	Vrouw	15	68
Hoogst afgeronde opleiding			
	HBO/WO	8	36
	MBO	9	41
	Middelbare school: VWO/HAVO	1	5
	Middelbare school: VMBO	1	5
	Basisschool	0	0
	Anders*	3	14
Nationaliteit van invullende ouder			
	Nederlands	18	82
	Marokkaans	1	5
	Nederlands-Marokkaans	1	5
	Brits	1	5
	Nederlands-Eritrees	1	5
Nationaliteit van partner			
	Nederlands	14	70
	Nederlands-Marokkaans	2	10
	Azerbeidzjaans	1	5
	Ecuadoriaans	1	5
	Eritrees	1	5
	Thais-Nederlands	1	5
	Missing	2	

Afkortingen: SD, standaarddeviatie

*Bij optie anders hebben ouders geantwoord: Universiteit in Marokko, kappersopleiding en post-HBO.

De meerderheid van de ouders sprak Nederlands als eerste taal ($n = 13$; 65%), dit gold voor iets meer dan de helft van de andere ouders ($n = 11$; 55%). Als eerste taal van beide ouders werden ook vaak varianten van het Arabisch en Marokkaans genoemd, in totaal negen keer (41%). Bij 52% ($n = 11$) van de gezinnen werd thuis alleen Nederlands gesproken met het kind. In zeven gezinnen (32%) werd tegen het kind Nederlands én minstens één andere taal gesproken, en in twee gezinnen (9%) werd thuis tegen het kind een andere taal gesproken (Tabel 3.5).

Tabel 3.5. Talige achtergrond ouders en kind (N=22)

Gegevens	Aantal n	Percentage %
Eerste taal van invullende ouder		
Nederlands	13	65
Arabisch	3	15
Marokkaans-Arabisch	1	5
Marokkaans Berbers	1	5
Azeri	1	5
Hindoestaans	1	5
Engels	1	5
Tigrinya	1	5
Eerste taal van andere ouder		
Nederlands	11	55
Arabisch	1	5
Arabisch en Nederlands	1	5
Arabisch en Marokkaans	1	5
Marokkaans-Arabisch	1	5
Azeri	1	5
Engels	1	5
Spaans	1	5
Thais	1	5
Tigrinya	1	5
Missing	2	
Thuis taal gesproken met het kind		
Nederlands	11	52
Nederlands en Arabisch	2	10
Arabisch en wat Nederlands	1	5
Nederlands en af en toe Engels	1	5
Nederlands en Marokkaans	1	5
Nederlands en Thais	1	5
Nederlands en Urdu	1	5
Nederlands, Spaans en ondersteunde gebaren	1	5
Azeri	1	5
Tigrinya	1	5
Missing	1	

Kenmerken professionals

In totaal vulden 55 professionals vragenlijst 2 in: 15 behandelcoördinatoren, 23 pedagogisch behandelaren en 17 logopedisten. Alle deelnemers waren vrouw. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 38 jaar (range: 24-62 jaar). Het grootste deel van de professionals (62%) had één tot vijf jaar werkervaring met kinderen met CMB (zie tabel 3.6). Ook heeft het grootste deel van de professionals één tot vijf jaar ervaring (86%) in werken met CBOB. Opvallend is dat een aantal professionals aangaf meer dan zes jaar ervaring te hebben in werken met CBOB, terwijl de werkwijze pas in 2019 gestart is (vragenlijst is uitgezet in 2024) (Tabel 3.6).

Tabel 3.6. Aantal jaren ervaring met werken met kinderen met CMB en CBOB (N=55)

Item	Aantal n	Percentage %
Hoeveel jaren ervaring heb je in het werken met kinderen met CMB?		
Minder dan 1 jaar	1	2
1 tot 5 jaar	34	62
6 tot 10 jaar	8	15
11 tot 15 jaar	6	11
16 tot 20 jaar	4	7
21 tot 25 jaar	2	4
Hoeveel jaren ervaring heb je met werken met CBOB?		
Minder dan 1 jaar	4	7
1 tot 5 jaar	47	86
6 tot 10 jaar	4	7

De gevolgde opleidingen die het meest door de deelnemers genoemd worden zijn: Logopedie (N=18), HBO pedagogiek (N=13) en SPH (N=10) (Tabel 3.7).

Tabel 3.7. Gevolgde opleidingen door de deelnemers (N=55)

Opleiding	Aantal n	Percentage %
Psychologie	3	6
Orthopedagogiek	6	11
Pedagogische wetenschappen	5	9
Master clinical child, family and education studies	2	4
Orthopedagoog	1	2
HBO pedagogiek	13	24
Social work	2	4
Logopedie	18	33
SPH	10	18
SPW	1	2
Anders*	7	13

* Opleidingen die genoemd werden bij de optie 'anders' zijn: GZ-psycholoog (N=2), HBO-J, PABO, taalwetenschappen met master neurolinguïstiek, master speltherapie en een master learning problems and impairments.

3.2 MDO's

Er zijn in totaal 68 geluidsopnames gemaakt van MDO's van 24 kinderen. Van 21 kinderen waren er 3 MDO's, van 2 kinderen waren er 2 MDO's en van 1 kind was er 1 MDO. Alle 68 opnames waren van MDO's zonder het cliëntsysteem.

Onderdelen CBOB

In 9% van de MDO's werd gesproken over het anker (Tabel 3.8). Daarnaast kwam in een kwart van de MDO's de hypothese ter sprake (25%). In het overgrote deel van de MDO's (90%) zijn één of meerdere hoofddoelen besproken. Meestal werd een hoofddoel geëvalueerd (90%).

S1: "Nou, in ieder geval dat hij in vergelijking met de vorige periode wel echt een groei heeft doorgemaakt. En die groei houdt in dat hij meer is open gaan staan naar ons als behandelaar".

S2: "Hoe ziet dat er dan uit voor jou, het meer openstaan naar behandelaars?"

S1: "Dat hij naar je toekomt. Af en toe spontaan je naam zegt. Echt heel af en toe. Het contact, het lichamelijke contact ook meer opzoekt, wat hij voorheen echt een beetje afweerde. Ja, daarin zie ik dat."

Minder vaak betrof het het opstellen van (een) nieuw(e) hoofddoel(en) (21%). In bijna alle MDO's (97%) kwamen één of meerdere werkdoelen ter sprake. Ook hier geldt dat zowel met betrekking tot het evalueren van een of meerdere werkdoelen (94%) en/of het opstellen van (een) nieuw(e) werkdoel(en) (43%).

S1: "Hij vindt het heel leuk, hij laat mij heel goed toe in zijn spel. Hij geniet heel erg van dat we het samen doen. We hadden als doel dat hij zijn speelgoed kan afgeven zodat ik er ook mee kan spelen en dat gaat eigenlijk best oké. Maar op het moment dat hij het echt heel leuk vindt, dan lukt het hem niet meer. Dan wil hij zelf en dan met heel veel, bijna smeken van mij, dan geeft hij het speelgoed wel aan mij. Maar dan eigenlijk na een halve seconde zegt hij alweer: "ik mag weer".

S2: Dus hoe leuker hij het vindt, hoe moeilijker hij het vindt om te delen."

In ruim de helft van de MDO's (62%) werd gesproken over de sleutel van het kind; met betrekking tot het evalueren hiervan (47%) en/ of het opstellen van een nieuwe sleutel (41%). Hiertoe behoren zowel expliciete uitspraken over de sleutel van het kind, als fragmenten waarin specifiek werd gesproken over de motivatie van het kind, waar het kind 'aan' van gaat of waar het kind van in een flow geraakt. Tenslotte kwam in meer dan de helft (59%) van de MDO's de sleutelactiviteit van het kind aan bod, ook hier met betrekking tot het evalueren hiervan (50%) en/ of het opstellen van een nieuwe sleutelactiviteit (26%) (Tabel 3.8).

S1: "Dus als je de map erbij pakt (=sleutelactiviteit, red.), dan wordt hij helemaal blij en dat vindt hij superleuk. Ik vind ook echt, als ik het één-op-één erbij pak, dan gaat hij sowieso al meer zeggen dan de keren dat ik het met hem voor het eerst ging bekijken. Dus je merkt daarin al wel meteen dat hij zijn zinsstructuur, maar ook het hele stuk visualisatie heel goed pakt"

Daarnaast kwam in 88% van de MDO's de samenwerking met het cliëntsysteem aan bod. Meestal betrof dit het primaire gezin; ouders worden beschouwd als onderdeel van het behandelteam in de werkwijze CBOB (Tabel 3.8).

S1: "Ja, ik denk wel dat we bij dit gezin moeten opletten. Want vader gaf zelf aan dat hij het liefst tien stappen verder is, dat het tempo voor hem eigenlijk te laag ligt. Hij geeft daarbij ook aan van: dit is mijn eigen proces, dit is iets wat bij mij hoort en ik moet leren incasseren. Ik wil vooral niet pushen, want dat werkt niet. Maar dat we dus ook in ons achterhoofd houden dat deze ouders het liefst al

honderd dingen willen toepassen. Dat we ze tips geven waar ze iets mee kunnen, maar uit moet kijken dat we niet te veel bij ze neerleggen.”

Tot slot werd in ruim tweederde van de MDO's (68%) gesproken over de zone van naaste ontwikkeling van het kind, dit wil zeggen dat er gesproken werd over vaardigheden die het kind al wel met hulp kan uitvoeren of al wel begrijpt, maar die hij/zij nog niet actief gebruikt (ontwikkelingsgericht).

S1: “Ja, terwijl ze het dan nog wel weet, want als je het uitlokt en vraagt dan komt er van alles”

S2: “En wat heeft ze nodig om het wel te doen?”

S1: “Een beetje nabijheid”

S3: “En een beetje rust”

Tabel 3.8. Onderdelen van CBOB en aantal MDO's waarin het onderdeel besproken werd (N=68)

Onderdeel CBOB	Aantal	Percentage
	n	%
Anker	6	9
Anker opstellen	1	1
Anker evalueren	5	7
Hypothese	17	25
Hypothese opstellen	6	88
Hypothese evalueren	13	19
Hoofddoel	61	90
Hoofddoel opstellen	14	21
Hoofddoel evalueren	61	90
Werkdoel	66	97
Werkdoel opstellen	29	43
Werkdoel evalueren	63	94
Sleutel	42	62
Sleutel opstellen	28	41
Sleutel evalueren	32	47
Sleutelactiviteit	40	59
Sleutelactiviteit opstellen	18	26
Sleutelactiviteit evalueren	34	50
Samenwerking met het cliëntsysteem	60	88
Ontwikkelingsgericht	46	68

Specifieke ontwikkelingsdomeinen

In alle MDO's (100%) werd gesproken over één of meerdere specifieke ontwikkelingsdomeinen van het kind. De ontwikkelingsdomeinen die het meest werden besproken waren Sociale ontwikkeling, spelontwikkeling en interactie (85%), Communicatie en taal (84%) en Emotie en zelfregulatie (71%). De domeinen Lichaamsbeleving en seksualiteit (3%), Motoriek, mobiliteit en oriëntatie (19%) en Zelfredzaamheid (19%) kwamen het minst aan bod in de MDO's (Tabel 3.9).

Tabel 3.9. Ontwikkelingsdomeinen en aantal MDO's waarin het ontwikkelingsdomein besproken werd (N=68)

Ontwikkelingsdomein	Aantal	Percentage
	n	%
Ontwikkelingsdomein algemeen	68	100
Aandacht, arousal en concentratie	30	44
Waarneming en zintuiglijke prikkelverwerking	29	43
Cognitie en geheugen	22	32
Adaptie	29	43
Emotie en zelfregulatie	46	71
Motoriek, mobiliteit en oriëntatie	13	19
Zelfredzaamheid	13	19
Sociale ontwikkeling, spelontwikkeling en interactie	55	85
Communicatie en taal	57	84
Lichaamsbeleving en seksualiteit	2	3

Analyse per kind

Er is ook een analyse gedaan per kind, waarbij gekeken is in hoeveel MDO's de onderdelen van CBOB werden besproken. Hierbij is uitgegaan van een cyclus van drie MDO-opnames per kind binnen een periode van 10 tot 12 weken. Drie kinderen werden uitgesloten van deze analyse, omdat er minder dan drie opnames beschikbaar waren.

De analyse laat zien dat het opstellen van het anker slechts bij één kind in één MDO aan bod kwam. Hoewel het anker iets vaker werd geëvalueerd, kwam het bij slechts vier kinderen in één van de drie MDO's aan de orde. De hypothese werd iets vaker besproken: voor een derde van de kinderen werd de hypothese in minimaal één MDO besproken (33%). Het hoofddoel en de werkdoelen werden voor alle kinderen in minimaal één MDO besproken (100%). Het bleek ook consistent besproken te worden: in 95% kwamen de werkdoelen in alle drie de MDO's naar voren en in 76% het hoofddoel. De sleutel werd bij 81% van de kinderen in minimaal één MDO besproken. De sleutelactiviteit werd bij 67% van de kinderen in één van de MDO's besproken, maar als het besproken werd, dan kwam het ook in meerdere MDO's terug.

In ieder MDO van ieder kind kwamen één of meerdere ontwikkelingsdomeinen aan bod (100%). Bij de analyse per specifiek ontwikkelingsdomein kwam naar voren dat het minst gesproken werd over het ontwikkelingsdomein *Lichaamsbeleving en seksualiteit*: slechts in één MDO bij één kind. Dit werd gevolgd door de ontwikkelingsdomeinen *Zelfredzaamheid* en *Motoriek, mobiliteit en oriëntatie* die in een krappe helft van de kinderen in minimaal één MDO werden besproken (respectievelijk 43% en 48%) en minder vaak in meerdere MDO's. Het domein dat het vaakst in minimaal één MDO werd besproken, was *Sociale ontwikkeling en spel* (100%)

"S1: Wat je met spelen ziet is dat hij vooral initiatief wil nemen. En wat je merkt met uittekenen is dat hij meer gaat volgen, veel meer met je meegaat. En ook wel echt mee gaat kijken: 'wat teken jij?'. Bijvoorbeeld vandaag had ik het boek 'De tijger slaapt' en hij ging daar wat dingen over vertellen en dan merk je als je dan samen gaat tekenen, dan kom je weer op andere gespreksonderwerpen."

Het domein *Emotie en zelfregulatie* werd ook bij bijna ieder kind in minimaal één MDO besproken (95%). Dit gold ook voor het domein *Communicatie en taal* (95%).

“S1: Ja, als het gaat om uitbreiden van passieve en actieve communicatie, ik denk dat we ook niet alleen op taal moeten inzetten als hij juist die gebaren gebruikt. En die OC-kaart is een goede ingang. Omdat hij zo terughoudend is om het talige, om het met spraak te zeggen, hè”

Het domein *Communicatie en Taal* werd het meest consistent besproken (67% in alle drie de MDO's), gevolgd door het domein *Emotie en zelfregulatie* (57%).

Tot slot werd de samenwerking met het cliëntsysteem voor alle kinderen in minimaal één MDO besproken (100%) en vaak ook consistent in meerdere MDO's. De zone van naaste ontwikkeling (ontwikkelingsgericht) kwam bij bijna alle kinderen (91%) in minimaal één MDO aan bod (Tabel 3.10).

Tabel 3.10. Onderdelen CBOB en aantal MDO's waarin het besproken werd per kind (N=21*)

Onderdeel CBOB	In minimaal 1 MDO	In minimaal 2 MDO's	In minimaal 3 MDO's
	n (%)	n (%)	n (%)
Anker	5 (24)	0	0
Anker opstellen	1 (5)	0	0
Anker evalueren	4 (19)	0	0
Hypothese	7 (33)	6 (29)	4 (19)
Hypothese opstellen	4 (19)	2 (10)	0
Hypothese evalueren	6 (29)	4 (19)	3 (14)
Hoofddoel	21 (100)	19 (91)	16 (76)
Hoofddoel opstellen	11 (52)	3 (14)	0
Hoofddoel evalueren	21 (100)	19 (91)	16 (76)
Werkdoel	21 (100)	20 (95)	20 (95)
Werkdoel opstellen	17 (81)	10 (48)	1 (5)
Werkdoel evalueren	21 (100)	20 (95)	18 (86)
Sleutel	17 (81)	8 (38)	7 (33)
Sleutel opstellen	16 (76)	8 (38)	1 (5)
Sleutel evalueren	14 (67)	12 (57)	5 (24)
Sleutelactiviteit	14 (67)	13 (62)	9 (43)
Sleutelactiviteit opstellen	10 (48)	5 (24)	2 (10)
Sleutelactiviteit evalueren	14 (67)	12 (57)	5 (24)
Ontwikkelingsdomein algemeen	21 (100)	21 (100)	21 (100)
Aandacht, arousal en concentratie	14 (67)	9 (43)	5 (24)
Waarneming en zintuiglijke	15 (71)	8 (38)	4 (19)
Cognitie en geheugen	13 (62)	5 (24)	3 (14)
Adaptie	16 (76)	9 (43)	2 (10)
Emotie en zelfregulatie	20 (95)	14 (67)	12 (57)
Motoriek, mobiliteit en oriëntatie	10 (48)	2 (10)	1 (5)
Zelfredzaamheid	9 (43)	3 (14)	1 (5)
Sociale ontwikkeling	21 (100)	19 (91)	10 (48)
Communicatie en taal	20 (95)	19 (91)	14 (67)
Lichaamsbeleving en seksualiteit	1 (5)	0	0
Samenwerking cliëntsysteem	21 (100)	20 (95)	16 (76)
Ontwikkelingsgericht	19 (91)	16 (76)	7 (33)

* Exclusie van drie kinderen, omdat minder dan drie MDO's werden aangeleverd.

3.3 Logboeken

In totaal zijn er 194 logboeken ingevuld voor 24 kinderen. Van 20 kinderen zijn acht logboeken beschikbaar. Van drie kinderen negen logboeken en voor één kind zeven logboeken. In het logboek hebben professionals per dag (voor een periode van gemiddeld 8 dagen per kind) beschreven hoe vaak sleutelactiviteiten of belevingsgerichte momenten plaatsvonden.

In tabel 3.11 is te zien dat op 65% van de dagen waarop een logboek is bijgehouden een sleutelactiviteit is uitgevoerd. In de meeste gevallen was dit 1x per dag (74%) gedurende 1 tot 10 minuten (57%). Op 97% van de dagen waarop een logboek is bijgehouden werden belevingsgerichte momenten aangegrepen passend bij het anker en de doelen. Dit was meestal 1-2 keer per dag (42%) of 3-4 keer per dag (42%), gedurende 1 tot 20 minuten (44%).

Op 51% van de dagen waarop een logboek is bijgehouden werd 1-2 keer per dag één-op-één met het kind belevingsgericht gewerkt. Op 34% van de dagen gebeurde dit geen enkele keer één-op-één met het kind. Op 64% van de dagen waarop een logboek is bijgehouden werd 1-2 keer per dag met meerdere kinderen tegelijk belevingsgericht gewerkt. Professionals hebben op 69% van de dagen waarop het logboek werd bijgehouden, informatie meegegeven aan ouders (Tabel 3.11).

Tabel 3.11. Mate waarin onderdelen van CBOB werden uitgevoerd als antwoord op de vraag “Wat heb jij vandaag met het kind gedaan om zijn/haar ontwikkeling te stimuleren?” (N=194)

Vraag		Aantal n	Percentage %
Is de sleutelactiviteit vandaag gefilmd?			
	Nee	147	76
	Ja	47	24
Sleutelactiviteit uitgevoerd?			
	Nee	66	35
	Ja	121	65
	Missing	7	
Sleutelactiviteit: Hoe vaak?			
	1 keer	89	74
	2 keer	16	13
	3 - 4 keer	12	10
	5 - 6 keer	4	3
	Missing	73	
Sleutelactiviteit: Hoe lang?			
	1 - 10 minuten	69	57
11 - 20 minuten	40	33	
	21 - 40 minuten	8	7
	41 - 60 minuten	2	2
	61 minuten en langer	2	2
	Missing	73	
Belevingsgerichte momenten aangegrepen passend bij het anker en de doelen?			
	Nee	5	3
	Ja	182	97
	Missing	7	

Belevingsgerichte momenten: Hoe vaak?			
	1 - 2 keer	76	42
	3 - 5 keer	76	42
	6 - 8 keer	17	9
	9 keer of vaker	13	7
	Missing	12	
Belevingsgerichte momenten: Hoe lang?			
	1 - 20 minuten	80	44
	21- 40 minuten	45	25
	40 - 60 minuten	30	17
	61 - 90 minuten	18	10
	91 minuten of langer	9	5
	Missing	12	
Belevingsgerichte momenten: Hoe vaak één-op-één met het kind?			
	Geen enkele keer	61	34
	1 - 2 keer	92	51
	3 - 5 keer	18	10
	6 - 8 keer	10	6
	9 keer en vaker	1	1
	Missing	12	
Belevingsgerichte momenten: Hoe vaak samen met andere kinderen?			
	Geen enkele keer	7	4
	1 - 2 keer	117	64
	3 - 5 keer	54	30
	6 - 8 keer	4	2
	Missing	12	
Heb je informatie meegegeven aan ouders?			
	Nee	59	31
	Ja	134	69
	Missing	1	

De momenten die het vaakst werden aangegrepen om belevingsgericht te werken waren de kring (op 23% van de dagen waarop een logboek werd ingevuld) en spelen met een volwassene (op 14% van de dagen waarop een logboek werd ingevuld) (Tabel 3.12).

Tabel 3.12. Belevingsgerichte momenten die werden aangegrepen (passend bij het anker en de doelen)
(N=194)

Moment	Aantal n	Percentage %
Kring	150	23
Buiten spelen	39	6
Met een volwassene spelen	92	14
Met een ander kind spelen	30	5
Vrij spelen	48	7
Bewegingsspel of gymmen	34	5
Verzorgingsmoment (zoals eten, drinken, verschonen)	61	9
Opruimen	16	3
Ontdekken van materiaal (zintuiglijk)	58	9
Liedje zingen	39	6
Puzzels maken	9	1
Boekje(s) voorlezen	27	4
Knutselen	22	3
Anders, namelijk*	41	6

*Bij het kopje "anders" zijn de volgende antwoorden gegeven: zintuigenverhaal (2), individuele logopedie (2), bij logopedie en fysiotherapie (1), uitstapjes buiten de groep (6), thema-activiteiten (15), verteltas (2), cognitief spel (1), communicatie activiteit (1), muziek maken (2), sherborne activiteit (2), startactiviteit (2), Teachh methode (1), verjaardag groepsgeenoot (1), zelf lezen (2), themafilmpje (1).

De ontwikkelingsdomeinen waaraan per dag (waarop het logboek werd bijgehouden) het meest gewerkt werd, zijn *Sociale ontwikkeling, spel en interactie* (14%), *Communicatie en taal* (14%), *Aandacht, arousal en concentratie* (13%) en *Waarneming en zintuiglijke prikkelverwerking* (12%) (Tabel 3.13).

Tabel 3.13. Ontwikkelingsdomeinen waaraan werd gewerkt (N=194)

Ontwikkelingsdomein	Aantal n	Percentage %
Aandacht, arousal en concentratie	157	13
Waarneming en zintuiglijke prikkelverwerking	139	12
Cognitie en geheugen	93	8
Adaptie (aanpassingsvermogen)	95	8
Emotie en zelfregulatie	95	8
Motoriek, mobiliteit en oriëntatie	95	8
Zelfredzaamheid en dagelijkse vaardigheden	122	10
Sociale ontwikkeling, spel ontwikkeling en interactie	161	14
Communicatie en taal	168	14
Lichaamsbeleving en seksualiteit	47	4
Anders, namelijk*	2	0

*De respondenten die "anders" antwoorden, gaven toelichting bij hun keuze, en beschreven niet een ander ontwikkelingsdomein.

3.4 Vragenlijst 1 professionals

In totaal vulden 57 professionals vragenlijst 1 in: 15 behandelcoördinatoren, 24 pedagogisch behandelaren en 18 logopedisten. De professionals zijn werkzaam op 15 verschillende behandelgroepen. Er waren drie of vier respondenten per behandelgroep. Bij alle vragen hadden de professionals de mogelijkheid om hun antwoord te onderbouwen. Een overzicht van deze onderbouwingen kan je vinden in Bijlage 3.

Begrijpelijkheid van de interventiebeschrijving

90% van de professionals geeft aan de handleiding van CBOB gelezen te hebben (Figuur 1), waarvan 56% de handleiding duidelijk vond (Tabel 3.14). Ook geeft 88% van de professionals aan de scholing van CBOB te hebben gevolgd (Figuur 1), waarvan 53% de scholing duidelijk tot zeer duidelijk vond (Tabel 3.14). Professionals geven bijvoorbeeld aan dat de inhoud van de scholing duidelijk is, maar dat de vertaalslag naar de praktijk minder duidelijk is.

Figuur 3.1: Visualisatie van het aantal professionals dat de handleiding van CBOB heeft gelezen of de scholing van CBOB heeft gevolgd (N=57)

Tabel 3.14. Beoordeling van de handleiding en scholing van CBOB (N=57)

Stelling	Aantal	Percentage
	n	%
Handleiding van CBOB		
Totaal niet duidelijk	0	0
Niet duidelijk	4	7
Enigszins duidelijk	15	26
Duidelijk	32	56
Zeer duidelijk	0	0
Missing	6	11
Scholing van CBOB		
Totaal niet duidelijk	0	0
Niet duidelijk	1	2
Enigszins duidelijk	19	33
Duidelijk	27	47
Zeer duidelijk	3	5
Missing	7	12

De manieren waarop binnen CBOB met ouders en andere disciplines wordt samengewerkt beoordelen deelnemers over het algemeen als enigszins duidelijk tot duidelijk. Volgens professionals wordt voor het samenwerken met ouders niet altijd de werkwijze CBOB gebruikt, soms wordt deze samenwerking ook op een andere manier ingevuld. Ook het vertalen van de sleutel en werkdoelen naar sleutelactiviteiten wordt als enigszins duidelijk tot duidelijk beoordeeld (Tabel 3.15). Professionals geven onder andere aan dat het soms lastig om een passende sleutelactiviteit te vinden en dat het werken met sleutelactiviteiten niet altijd haalbaar is in de praktijk.

Tabel 3.15. Beoordeling duidelijkheid van verschillende elementen van werken met CBOB (N=57)

Item	Totaal niet duidelijk n (%)	Niet duidelijk n (%)	Enigszins duidelijk n (%)	Duidelijk n (%)	Zeer duidelijk n (%)
Vertalen van de sleutel en werkdoelen naar sleutelactiviteiten	2 (4)	9 (16)	25 (44)	19 (33)	2 (4)
Manieren waarop we binnen CBOB met ouders samenwerken	0	6 (11)	19 (33)	28 (49)	4 (7)
Manieren waarop we binnen CBOB met andere disciplines samenwerken	1 (2)	4 (7)	19 (33)	22 (39)	11 (19)

Tabel 3.16 laat zien dat het grootste deel van de professionals het eens (58%) of helemaal eens (19%) is met de stelling dat CBOB op een flexibele manier ingezet en aangepast kan worden aan de behoeften van de individuele kinderen. Ook vindt het grootste deel van de professionals dat CBOB aansluit bij de eigen manier van werken van de professional en wat deze voor de cliënt belangrijk vindt (74% (helemaal) eens). Professionals zijn bijvoorbeeld positief over het belevingsgericht werken binnen CBOB.

Tabel 3.16. Beoordeling begrijpelijkheid van verschillende elementen van werken met CBOB (N=57)

Item	Helemaal oneens n (%)	Oneens n (%)	Niet eens, niet oneens n (%)	Eens n (%)	Helemaal eens n (%)
De vaardigheden die ik nodig heb om via CBOB te werken zijn eenvoudig te leren	2 (4)	4 (7)	21 (37)	25 (44)	5 (9)
CBOB is eenvoudig toe te passen in mijn werk	3 (5)	7 (12)	17 (30)	26 (46)	4 (7)
Ik kan CBOB op een flexibele manier inzetten en aanpassen aan de behoeften van de individuele kinderen	1 (2)	1 (2)	11 (19)	33 (58)	11 (19)
Ik kan bij collega's de uitvoering van CBOB bekijken en afkijken	1 (2)	5 (9)	19 (33)	27 (47)	5 (9)
CBOB sluit aan bij mijn manier van werken en wat ik voor de cliënt belangrijk vind	1 (2)	2 (4)	12 (21)	36 (63)	6 (11)

Strategieën ter bevordering van de implementatie

Over het algemeen vinden de meeste deelnemers de verschillende elementen van werken met CBOB uitvoerbaar, maar zij geven ook aan dat ze CBOB omvangrijk vinden. Opvallend is dat het samenstellen van het behandelprogramma (30%) en het formuleren van hypothesen (28%) regelmatig als moeilijk wordt ervaren (Tabel 3.17). Professionals geven bijvoorbeeld aan dat ze nu geen hypothesen opstellen en niet gewend zijn om op deze manier te werken. Ankergericht werken wordt juist door bijna de helft van de deelnemers als gemakkelijk ervaren (46%). Volgens professionals is het bijvoorbeeld fijn om het anker als kapstok te gebruiken en van daaruit passende activiteiten met de kinderen op de groep uit te voeren.

Tabel 3.17. Beoordeling uitvoerbaarheid van verschillende elementen van werken met CBOB (N=57)

Item	Heel moeilijk n (%)	Moeilijk n (%)	Uitvoerbaar n (%)	Gemakkelijk n (%)	Heel gemakkelijk n (%)	Niet van toepassing n (%)
Samenstellen behandelprogramma	2 (4)	17 (30)	31 (54)	7 (12)	0	0
Formuleren hypothese	0	16 (28)	17 (30)	13 (23)	2 (4)	9 (16)
Vaststellen sleutel en werkdoelen	1 (2)	8 (14)	28 (49)	15 (26)	3 (5)	2 (4)
Formuleren SMART-doelen	0	8 (14)	20 (35)	19 (33)	10 (18)	0
Uitvoeren sleutelactiviteit	1 (2)	6 (11)	21 (37)	17 (30)	5 (9)	7 (12)
Ankergericht werken	0	2 (4)	22 (39)	26 (46)	7 (12)	0

Professionals hebben ook een aantal strategieën die de implementatie van CBOB faciliteren beoordeeld. Over het algemeen worden al deze strategieën positief beoordeeld (eens of helemaal eens). Bijvoorbeeld het weten bij wie je terecht kan met vragen over CBOB (81% (helemaal) eens), het beschikbaar zijn van voldoende budget (58% (helemaal) eens) en het kunnen geven van feedback m.b.t. CBOB binnen het behandelteam (88% (helemaal) eens) worden positief beoordeeld. Wat opvalt is dat een groot aantal professionals neutraal is over of zichzelf (32%) en collega's (40%) voldoende getraind zijn om CBOB toe te kunnen passen. Deze professionals geven bijvoorbeeld aan dat ze behoefte hebben aan een opfriscursus om de kennis van CBOB levend te houden. En dat collega's niet altijd voldoende getraind zijn in verband met personele wisselingen. Ook is 32% van de professionals neutraal over of CBOB voldoende is opgenomen in de zorgprogrammering (Tabel 3.18). Volgens professionals hebben ze hier onvoldoende zicht op.

Tabel 3.18. Beoordeling van strategieën die implementatie van CBOB faciliteren (N=57)

Item	Helemaal oneens n (%)	Oneens n (%)	Niet eens, niet oneens n (%)	Eens n (%)	Helemaal eens n (%)	Weet ik niet n (%)
Belangrijk dat behandelingen aansluiten bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten	1 (2)	2 (4)	10 (18)	30 (53)	14 (25)	0
Leuk om nieuwe methodieken voor behandeling te leren	0	2 (4)	7 (12)	27 (47)	21 (37)	0
Zelf voldoende training gehad om CBOB toe te kunnen passen in mijn werk	4 (7)	4 (7)	18 (32)	26 (46)	5 (9)	0
Collega's hebben voldoende training gehad om CBOB toe te kunnen passen	2 (4)	5 (9)	23 (40)	24 (42)	3 (5)	0
Als ik vragen heb over het toepassen van CBOB weet ik bij wie ik terecht kan	1 (2)	3 (5)	7 (12)	32 (56)	14 (25)	0
Bij mijn groep voldoende budget beschikbaar om CBOB uit te kunnen voeren (bijv. aanschaf materialen)	1 (2)	3 (5)	6 (11)	25 (40)	10 (18)	12 (21)
Binnen het zorgprogramma voldoende tijd om CBOB toe te kunnen passen	1 (2)	6 (11)	10 (18)	28 (49)	7 (12)	5 (9)
Mijn leidinggevende biedt de benodigde ondersteuning voor werken met CBOB (bijv. voldoende voorbereidingstijd of opleidingstijd)	1 (2)	3 (5)	12 (21)	37 (65)	4 (7)	0
Werken met CBOB is voldoende opgenomen in de zorgprogrammering	2 (4)	2 (4)	27 (37)	25 (44)	1 (2)	0
Mijn feedback en inbreng betreffende CBOB is gewenst in mijn behandelteam	0	0	7 (12)	40 (70)	10 (18)	0
Mijn feedback en inbreng betreffende CBOB is gewenst bij het ontwikkelteam van CBOB	0	3 (5)	31 (54)	15 (26)	8 (14)	0
Werken met CBOB is volledig onderdeel van mijn dagelijkse werkzaamheden	1 (2)	9 (16)	10 (18)	28 (49)	9 (16)	0

In de meeste teams wordt het belang van werken met CBOB gedeeld (77% meestal of grotendeels wel). Ook geven professionals aan dat er een team of persoon is waarbij ze terecht kunnen met vragen over CBOB (74% meestal of grotendeels wel) (Tabel 3.19). Volgens professionals kunnen ze onder andere terecht bij collega's op de groep en het team zorgprogrammering.

Tabel 3.19. Beoordeling van belang in het team voor werken met CBOB (N=57)

Item	Grotendeels niet n (%)	Meestal niet n (%)	Enigszins n (%)	Meestal wel n (%)	Grotendeels wel n (%)
Mijn team deelt het belang van CBOB	1 (2)	1 (2)	11 (19)	24 (42)	20 (35)
Er is een team/persoon waar ik terecht kan met mijn vragen over CBOB	3 (5)	0	12 (21)	24 (42)	18 (32)

Professionals hebben ook de ontwikkelde materialen voor de verschillende ankers van CBOB beoordeeld. In tabel 3.20 is te zien dat volgens professionals alle ontwikkelde materialen over het algemeen enigszins toepasbaar of goed toepasbaar zijn. Professionals geven onder andere aan vaak eigen ontwikkelde materialen te gebruiken en dat de toepasbaarheid afhankelijk is van de kinderen op de groep.

Tabel 3.20. Beoordeling van ontwikkelde materialen voor de verschillende ankers van CBOB (N=57)

	Totaal niet toepasbaar n (%)	Niet toepasbaar n (%)	Enigszins toepasbaar n (%)	Goed toepasbaar n (%)	Zeer goed toepasbaar n (%)
De ontwikkelde materialen voor het anker 'Dit ben ik'	0	0	25 (44)	31 (54)	1 (2)
De ontwikkelde materialen voor het anker 'Dit is mijn dag'	1 (2)	0	26 (46)	30 (53)	0
De ontwikkelde materialen voor het anker 'Hap slik weg'	1 (2)	1 (2)	21 (37)	34 (60)	0
De ontwikkelde materialen voor het anker 'Naar buiten'	0	0	23 (40)	34 (60)	0

Uitvoering van elementen CBOB

In tabel 3.21 is te zien dat een aantal elementen van CBOB door $\geq 75\%$ van de professionals op de groepen wordt toegepast: ankergericht werken, samenwerking met het cliëntensysteem, startactiviteit en één-op-één behandeling. Meer dan de helft van de professionals (67%) geeft echter aan niet te werken met het opstellen van een hypothese. Professionals geven bijvoorbeeld aan dit op een andere manier te doen of niet toepasbaar te vinden voor de kinderen op de groep. Daarnaast geeft 46% van de professionals aan niet te werken met het uitlenen van de Box van BOB aan ouders. Ook werkt 40% van de professionals niet met het uitvoeren van de sleutelactiviteit en 32% van de professionals stelt geen sleutels op. Volgens professionals zijn sleutelactiviteiten bijvoorbeeld niet altijd uitvoerbaar of wordt niet bewust gewerkt met sleutelactiviteiten. Daarnaast geeft 25% van de

professionals aan niet één-op-één te werken op de groep. 33% van de professionals laat weten niet te werken met een cyclus van 12 weken. Professionals geven bijvoorbeeld aan dat dit afhankelijk is van de behoeften van de kinderen op de groep. Soms duurt een ankerperiode langer of korter. Tenslotte wordt het observeren op ontwikkelingsdomeinen en het inrichten van de ruimte passend bij het anker door 32% van de professionals niet toegepast.

Tabel 3.21. Elementen van CBOB waar nu (nog) niet mee wordt gewerkt door professionals (N=57)

Item	Aantal n	Percentage %
Welke elementen van CBOB pas jij nog niet toe?		
Het opstellen van een hypothese	38	67
Het opstellen van de sleutel	18	32
Het uitvoeren van de sleutelactiviteit	23	40
Observatie op de ontwikkelingsdomeinen	18	32
Aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van het kind	7	12
Startactiviteit	11	19
Ankergericht werken	4	7
Cyclus van 12 weken	19	33
Inrichting van de ruimte passend bij het anker	18	32
Samenwerken met het cliëntsysteem	7	12
Uitlenen van de koffer van BOB	26	46
Eén-op-één behandeling op de groep	14	25

3.5 Werkdoelen

Het aantal opgestelde werkdoelen per kind (N=24) was gemiddeld 6,9 (SD 5,1), variërend van 1 tot 18 werkdoelen per kind. In totaal werd van 45 werkdoelen beoordeeld of deze SMART waren geformuleerd (N=45).

Bijna alle werkdoelen waren Acceptabel (93%): het werkdoel was ingebed in de bredere behandeling van het kind en sloot aan bij het hoofddoel. De meeste werkdoelen waren ook Realistisch (91%): haalbaar gegeven de beschikbare tijd, kennis en middelen, maar wel uitdagend voor zowel het kind als de professional. Driekwart van de werkdoelen was Meetbaar (76%): de te meten gedragingen of resultaten waren 'zintuiglijk', dus te horen, te zien, etc. Minder vaak waren de werkdoelen Specifiek (56%) en Tijdgebonden (49%). Het doel was dus in bijna de helft van de gevallen niet precies en concreet omschreven en ook in bijna de helft van de gevallen was niet duidelijk wanneer het doel bereikt zou moeten zijn (bijv. 'over 3 weken') (Figuur 3.2).

Veertig procent van de werkdoelen was geheel SMART geformuleerd, bijvoorbeeld: "Over drie maanden pakt x bij binnenkomst zelf zijn tas uit en legt zijn spulletjes in de juiste bakken" en "Over drie maanden voert x twee van de vijf enkelvoudige opdrachten met de voorzetsels 'in', 'op' of 'naast' correct uit tijdens een activiteit in de kring". Voorbeelden van werkdoelen die laag scoorden op de SMART criteria waren: "Stimuleren betrokkenheid/gedeeld plezier" en "Over drie maanden meer bewust van zichzelf en de ander, waardoor x contact maakt met de behandelaar".

Figuur 3.2. Beoordeling van de werkdoelen op de criteria Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en geheel SMART (N=45)

3.6 Sleutelactiviteiten

De sleutelactiviteiten die werden beoordeeld voor het onderzoek (N=28), gaven in de meeste gevallen gelegenheid voor interactie en communicatie (86%). Minder vaak gaven de sleutelactiviteiten gelegenheid voor zintuiglijke ervaring (43%; minimaal drie zintuigen). De sleutelactiviteiten pasten in 71% van de gevallen bij de sleutel van het kind en in 14% bij het anker. De sleutelactiviteit die niet bij het anker pasten, sloten in alle gevallen wel aan bij een neutrale activiteit, zoals bellenblazen, spelen met een bal of zingen (Figuur 3.3).

Van de sleutelactiviteiten was 46% gericht op het uitbreiden van de communicatieve voorwaarden bij het kind (zoals veiligheid/welbevinden/plezier, passend communicatiemiddel, beurtwisseling) en 32% op het uitbreiden van de communicatieve redzaamheid van het kind (zoals actieve communicatie uitbreiden, passieve communicatie uitbreiden, meer initiatieven nemen, gebruik communicatiemiddel/taal). Tenslotte was 39% van de sleutelactiviteiten concreet beschreven: het was duidelijk wat de professional zelf wel/niet moest doen in de activiteit en wat er van het kind werd verwacht (Figuur 3.3).

Een voorbeeld van een sleutelactiviteit die hoog scoorde op de gepastheidscriteria is:

“Tijdens de sleutelactiviteit wordt er aan de hand van FloorPlay gespeeld. De behandelaar zal het symbolisch spel stimuleren en stimuleert de communicatiecirkels met het kind. Het plezier in het contact met het kind staat voorop. Met name bij het spelen in het keukentje is er wederkerig contact mogelijk. De behandelaar neemt het kind mee naar een aparte ruimte en daar spelen zij met z’n tweeën met het keukentje.” (sleutel: symbolisch spel).

Voorbeelden van sleutelactiviteiten die minder hoog scoorden op de gepastheidscriteria is:

“Zelfstandigheid wc ronde” (sleutel: beweging) en “Dokterspullen, samenspel” (sleutel: grapjes/humor en overdreven emoties).

Figuur 3.3. Beoordeling van de sleutelactiviteiten op gepastheidscriteria (N=28)

3.7 Video's van sleutelactiviteiten

In totaal zijn er van 48 sleutelactiviteiten video-opnames gemaakt. Dit zijn video-opnames van 24 verschillende kinderen en hun behandelaar die één sleutelactiviteit op twee verschillende momenten uitvoeren.

De sleutelactiviteiten, zoals ze uitgevoerd zijn in de video-opnames, zijn beoordeeld op overeenstemming met de sleutelactiviteiten zoals beschreven. Ofwel, is de sleutelactiviteit van een kind uitgevoerd zoals van te voren beschreven? In 75% van de video-opnames komt de uitgevoerde sleutelactiviteit overeen met de sleutelactiviteit zoals beschreven (Figuur 3.4). In 4% van de video-opnames komt de uitgevoerde sleutelactiviteit niet overeen met de sleutelactiviteit zoals beschreven. Bijvoorbeeld wanneer er wordt beschreven dat er andere kinderen aanwezig zullen zijn gedurende de activiteit, maar het kind in de video-opnames alleen is. In 4% van de video-opnames komt de uitgevoerde sleutelactiviteit gedeeltelijk overeen met de sleutelactiviteit zoals beschreven. In 8% van de video-opnames is niet goed te beoordelen of de uitgevoerde sleutelactiviteit overeenkomt met de sleutelactiviteit zoals beschreven. Dit omdat de sleutelactiviteit vooraf niet goed is beschreven.

Ook is beoordeeld of het materiaal dat is gebruikt in de video-opnames overeenkomt met het materiaal zoals vooraf beschreven. In 75% van de video-opnames komt het materiaal dat gebruikt wordt overeen met het materiaal zoals beschreven (Figuur 3.4). In 10% van de video-opnames komt het gebruikte materiaal niet overeen met het materiaal zoals beschreven. Bijvoorbeeld wanneer er wordt beschreven dat de activiteit gebruik maakt van het keukentje voor symbolisch spel, maar het keukentje niet gebruikt wordt. In 15% van de video-opnames is niet goed te beoordelen of het gebruikte materiaal overeenkomt met het materiaal zoals beschreven. Dit omdat het gebruikte materiaal vooraf niet goed is beschreven.

Daarnaast is beoordeeld of de wijze van meten zoals beschreven toe te passen is op de sleutelactiviteiten uitgevoerd in de video-opnames. In 58% van de video-opnames is de wijze van meten zoals beschreven toe te passen op de sleutelactiviteiten (Figuur 3.4). In 42% van de video-opnames is de gepastheid van de wijze van meten niet te beoordelen. Dit omdat de wijze van meten vooraf niet goed is beschreven. Bijvoorbeeld doordat de wijze van meten is beschreven als ‘tellen’, maar niet duidelijk is wat er geteld moet worden.

Figuur 3.4. Overeenstemming van de uitgevoerde sleutelactiviteiten met de sleutelactiviteiten zoals beschreven (N=48)

Voor alle gefilmde sleutelactiviteiten is ook de betrokkenheid van het kind beoordeeld. De betrokkenheid van het kind is op drie wijzen beoordeeld: (1) visuele betrokkenheid, (2) verbale betrokkenheid en (3) emotionele betrokkenheid. Bij het beoordelen van de betrokkenheid is telkens gekeken wat over het algemeen geldt voor de video-opname. Dus welke mate van betrokkenheid wordt het grootste gedeelte van de video-opname gezien.

Bij visuele betrokkenheid is gekeken of het kind alert is en (visueel) contact behoudt met het object/de objecten van de sleutelactiviteit en de behandelaar (Figuur 3.5). In 92% van de video-opnames is het kind visueel betrokken bij de sleutelactiviteit. In één video-opname (2%) was het kind niet visueel betrokken bij de sleutelactiviteit. Het kind keek naar iets anders dan de aangeboden activiteit. In 8% van de video-opnames was de betrokkenheid van het kind niet goed te beoordelen. Dit omdat de gefilmde sleutelactiviteit maar enkele minuten duurde. Ook was in 90% van de video-opnames het kind visueel betrokken bij de behandelaar (Figuur 3.5). In 10% van de video-opnames was de betrokkenheid van het kind niet goed te beoordelen omdat de behandelaar niet in beeld was of omdat de gefilmde sleutelactiviteit maar enkele minuten duurde. Over het algemeen was het kind nooit visueel betrokken bij iets anders dan de sleutelactiviteit. In 8% van de video-opnames was dit niet goed te beoordelen omdat de gefilmde sleutelactiviteit maar enkele minuten duurde.

Figuur 3.5. Beoordelingen van de visuele betrokkenheid (N=48)

Bij verbale betrokkenheid is gekeken of het kind ook verbaal betrokken is bij het uitvoeren van de sleutelactiviteit (Figuur 3.6). In 71% van de video-opnames was het kind positief verbaal betrokken bij de sleutelactiviteit. Bijvoorbeeld door woorden/gebaren te gebruiken zoals 'leuk' en 'meer'. In een video-opname (2%) was het kind negatief verbaal betrokken bij de sleutelactiviteit. Het kind zei bijvoorbeeld dat hij wilde stoppen met de activiteit. In 19% van de video-opnames was het kind verbaal niet betrokken. In 8% van de video-opnames was de verbale betrokkenheid niet goed te beoordelen omdat de gefilmde sleutelactiviteit maar enkele minuten duurde.

Figuur 3.6. Beoordelingen van de verbale betrokkenheid (N=48)

Bij emotionele betrokkenheid is gekeken welke emotie het kind over het algemeen laat zien tijdens het uitvoeren van de sleutelactiviteit (Figuur 3.7). In 71% van de video-opnames laat het kind een actief positieve emotie zien. Hiermee wordt bedoeld dat het kind initiatieven neemt en laat zien dat hij geniet van de activiteit. In 21% van de video-opnames is het kind neutraal in zijn of haar emoties. Het kind doet wat er gevraagd wordt, maar niks meer of minder. In 8% van de video-opnames is de emotionele betrokkenheid van het kind niet te beoordelen. Dit omdat de gefilmde sleutelactiviteit maar enkele minuten duurde.

Figuur 3.7. Beoordelingen van de emotionele betrokkenheid (N=48)

De inzet van ondersteunde communicatiemiddelen (OC) gedurende de sleutelactiviteiten is ook beoordeeld. In de meeste video-opnames wordt door de behandelaars gebruik gemaakt van gebaren (80%). Echter, er worden vaak maar weinig gebaren ingezet (Figuur 3.8). In 63% van de video-opnames worden minder dan 25% van de tijd gebaren gebruikt. In geen enkele video-opname werd gebruik gemaakt van NGT. Een communicatiekaart werd maar in 3 video-opnames (6%) gebruikt.

Figuur 3.8. Beoordelingen van de hoeveelheid gebaren en inzet van communicatiekaart

Ook andere OC-middelen worden nog weinig gebruikt gedurende de sleutelactiviteiten (Figuur 3.9). Ook als OC-middelen wel zichtbaar zijn tijdens de sleutelactiviteiten, worden ze vaak niet gebruikt. Zo is in 17% van de video-opnames een communicatiekaart zichtbaar, maar wordt deze maar in 6% van de video-opnames gebruikt tijdens de sleutelactiviteit. In deze video-opnames verschilt het ook hoe vaak de communicatiekaart gebruikt wordt (Figuur 3.9).

Figuur 3.9. Beoordelingen van de aanwezigheid en het gebruik van verschillende OC-middelen (N=48)

3.8 Weekplanning

Voor 79% van de deelnemende kinderen was er een weekplanning beschikbaar voor beoordeling (N=19). Bij ongeveer één op de tien (11%) weekplanningen was het CBOB format uit de handleiding gebruikt (Figuur 3.10).

In bijna alle weekplanningen stonden belevingsgerichte activiteiten gericht op communicatie gepland (95%; bijvoorbeeld zintuigenverhalen, Beleven in Muziek (BIM), Floorplay, Ervaar het maar en Sherborne). In 63% van de weekplanningen waren de geplande activiteiten gevarieerd: verschillende activiteiten op een dag en verschillende activiteiten op verschillende dagen (Figuur 3.10).

Er is ook gekeken of op de weekplanning vermeld stond of de activiteiten individueel en/of in subgroepen aangeboden werden. Dit was in 68% van de weekplanningen het geval. In 58% van de weekplanningen waren individuele momenten met kinderen ingepland (bijvoorbeeld sleutelactiviteiten) en in 47% activiteiten in subgroepen (Figuur 3.10).

Figuur 3.10. Beoordeling van de weekplanningen (N=19)

3.9 Vragenlijst 2 professionals

In totaal vulden 55 professionals vragenlijst 2 in. Er waren twee tot vier respondenten per behandelgroep. Vragenlijst 2 had betrekking op de ontvankelijkheid van de deelnemers met betrekking tot de werkwijze CBOB. Bij alle vragen hadden de professionals de mogelijkheid om hun antwoord te onderbouwen. Een overzicht van deze onderbouwingen wordt gegeven in Bijlage 3.

Als geheel vindt driekwart van de professionals de werkwijze CBOB zinvol of zeer zinvol (75%) (Tabel 3.22). Volgens professionals is het bijvoorbeeld fijn dat de werkwijze flexibel is en dat ze de werkwijze als kapstok kunnen gebruiken. De meeste professionals vinden de werkwijze CBOB ook goed toe te passen binnen de dagelijkse gang van zaken op de groep (59% (helemaal) eens) én geschikt voor alle kinderen op de groep (65% (helemaal) eens). Professionals geven onder andere aan dat sommige onderdelen beter toe te passen zijn op de groep dan andere en dat de toepasbaarheid afhankelijk is van de kinderen op de groep. Over of de werkwijze CBOB helpt bij het bieden van een individuele aanpak per kind zijn de professionals meer verdeeld (Tabel 3.23). Professionals geven bijvoorbeeld aan dat het niet altijd haalbaar is om een individuele aanpak op de groep te bieden.

Tabel 3.22. Beoordeling van de werkwijze CBOB (N=55)

Item	Totaal niet zinvol n (%)	Niet zinvol n (%)	Enigszins zinvol n (%)	Zinvol n (%)	Zeer zinvol n (%)
De werkwijze CBOB als geheel vind ik	0	0	14 (26%)	34 (62%)	7 (13%)

Meer dan de helft van de professionals zien ook voordelen van werken volgens CBOB voor het kind (89% (helemaal) eens), de ouders (63% (helemaal) eens) en Kentalis (60% (helemaal) eens). Professionals geven bijvoorbeeld aan dat het voor professionals fijn is dat de werkwijze een leidraad biedt. Voor kinderen is het prettig dat de werkwijze duidelijkheid en voorspelbaarheid biedt. Opvallend is dat 40% van de professionals geen voordelen ziet voor Kentalis. Werken volgens CBOB werkt ook volgens professionals niet even goed om creatiever doelen op te stellen (43% is neutraal, 21% is het (helemaal) oneens) en aan te sluiten bij de hulpvraag van de ouders (46% is neutraal, 26% is het (helemaal) oneens). Professionals geven bijvoorbeeld aan dat ze hier niet specifiek de werkwijze CBOB voor nodig hebben, ze doen dit op basis van hun eigen kennis en ervaring. Professionals zijn over het algemeen positief over de effectiviteit van de werkwijze CBOB voor het werken aan communicatie en taal. Zo helpt volgens 78% van de professionals de werkwijze CBOB bij het grijpen van kansen om communicatie te stimuleren. Ook helpt CBOB volgens 84% van de professionals bij het creëren van kansen om de communicatie te stimuleren. Volgens 90% van de professionals helpt CBOB bij het belevingsgericht stimuleren van de communicatie (Tabel 3.23). Zo geeft CBOB volgens professionals bijvoorbeeld handvatten en ideeën voor activiteiten om belevingsgericht te werken.

Tabel 3.23. Beoordeling van de mate van ontvankelijkheid van de professionals (N=55)

Item	Helemaal oneens n (%)	Oneens n (%)	Niet eens, niet oneens n (%)	Eens n (%)	Helemaal eens n (%)
De werkwijze CBOB is goed toe te passen binnen de dagelijkse gang van zaken op de groep	2 (4)	3 (6)	18 (33)	30 (55)	2 (4)
CBOB is geschikt voor alle kinderen op mijn Communicatie plus groep	0	6 (11)	13 (24)	26 (47)	10 (18)
Door het werken volgens CBOB kan ik een individuele aanpak per kind bieden in de groep	1 (2)	6 (11)	24 (44)	18 (33)	5 (9)
Werken volgens CBOB:					
• geeft mij handvatten om doelgericht te werken	0	1 (2)	22 (40)	29 (53)	3 (6)
• heeft voor mij als professional voordelen	0	1 (2)	18 (33)	32 (58)	4 (7)
• heeft voor het kind voordelen	0	0	6 (11)	40 (73)	9 (16)
• heeft voor de ouders voordelen	0	3 (6)	17 (31)	31 (56)	4 (7)
• heeft voor Kentalis voordelen	1 (2)	21 (38)	0	28 (51)	5 (9)
• helpt mij om kansen te grijpen om de communicatie van het kind te stimuleren	0	2 (4)	10 (19)	33 (61)	9 (17)
• helpt mij om kansen te creëren om de communicatie van het kind te stimuleren	0	1 (2)	8 (15)	36 (67)	9 (17)
• geeft mij handvatten om belevingsgericht de communicatie van het kind te stimuleren	0	0	5 (9)	38 (70)	11 (20)
• helpt mij om kind-volgend te werken:	0	1 (2)	11 (20)	37 (69)	5 (9)
• geeft mij handvatten om creatievere doelen op te stellen voor het kind	1 (2)	10 (19)	23 (43)	19 (33)	1 (2)
• helpt mij om uit te gaan van wat al lukt (progressiegericht) in plaats van dat wat niet lukt (probleemgericht)	0	2 (4)	22 (41)	28 (52)	2 (4)
• biedt mij handvatten om aan te sluiten bij het plezier en de motivatie van het kind	0	2 (4)	8 (15)	36 (67)	8 (15)
• helpt mij om aan te sluiten bij de vraag van de ouders van het kind	1 (2)	13 (24)	25 (46)	14 (26)	1 (2)
• is geschikt om aan de communicatieve redzaamheid van het kind te werken	0	2 (4)	11 (20)	39 (72)	2 (4)
• biedt mij handvatten voor het gebruik van (vormen van) ondersteunde communicatie	1 (2)	7 (13)	20 (37)	25 (46)	1 (2)
• helpt mij de taalontwikkeling van het kind te stimuleren	0	1 (2)	11 (20)	37 (69)	5 (9)

Alle professionals geven aan het effectief te vinden om contact en communicatie uit te breiden door samen dingen te beleven. Ook zien alle professionals het contact met het kind als de basis om aan communicatie te gaan werken (Tabel 3.24). Over de effectiviteit van het werken met sleutel(activiteiten) en handpop CBOB zijn professionals meer verdeeld. Werken met sleutel(activiteiten) is volgens 44% van de professionals (zeer) effectief, 42% (enigszins) effectief en 15% (totaal) niet effectief. Professionals geven bijvoorbeeld aan het zinvol te vinden om te werken met sleutels en sleutelactiviteiten, maar dit niet altijd haalbaar te vinden in de praktijk. De aanwezigheid van handpop BOB is volgens 48% van de professionals (zeer) effectief, 36% (enigszins) effectief en 16% (totaal) niet effectief (Tabel 3.24). Volgens professionals is de effectiviteit van handpop BOB onder andere afhankelijk van de kinderen op de groep. Sommige kinderen vinden de pop geweldig, voor anderen is de pop juist afleidend.

Tabel 3.24. Beoordeling van de effectiviteit van verschillende onderdelen uit de werkwijze CBOB (N=55)

Item	Totaal niet effectief n (%)	Niet effectief n (%)	Enigszins effectief n (%)	Effectief n (%)	Zeer effectief n (%)
Contact en communicatie uitbreiden door samen dingen te beleven	0	0	0	10 (18)	45 (82)
Het contact (de ontmoeting) met het kind als basis om zijn of haar communicatievaardigheden uit te breiden	0	0	0	20 (36)	35 (64)
De communicatie van het kind uitbreiden door ervaringen te delen en erover te communiceren (betekenisgeving)	0	0	2 (4)	22 (40)	31 (56)
Ankergericht werken	0	0	15 (27)	35 (64)	5 (9)
Het betrekken van ouders/verzorgers om de taal en communicatie van het kind te stimuleren	1 (2)	0	3 (6)	18 (33)	33 (60)
Werken met een sleutel en sleutelactiviteiten	2 (4)	6 (11)	23 (42)	22 (40)	2 (4)
De aanwezigheid en het inzetten van handpop BOB	1 (2)	8 (14)	20 (36)	19 (35)	7 (13)

Tabel 3.25 laat zien dat het grootste deel van de professionals vindt dat werken volgens CBOB (zeer) positief bijdraagt aan het doelgericht werken aan de ontwikkeling van het kind (82%), het op maat werken aan de ontwikkeling van het kind (78%), en het betrekken van ouders bij het stimuleren van de communicatie van het kind (61%).

Tabel 3.25. Beoordeling van de effectiviteit van de werkwijze CBOB m.b.t. de ontwikkeling van het kind (N=55)

Item	Zeer negatief n (%)	Negatief n (%)	Enigszins positief n (%)	Positief n (%)	Zeer positief n (%)
Werken volgens CBOB draagt ... bij aan het doelgericht werken aan de ontwikkeling van het kind:	0	0	10 (19)	36 (67)	8 (15)
Werken volgens CBOB draagt ... bij aan het op maat werken aan de ontwikkeling van het kind.	0	0	12 (22)	35 (65)	7 (13)
Werken volgens CBOB draagt ... bij aan het betrekken van ouders bij het (belevingsgericht) stimuleren van de communicatie van het kind.	0	1 (2)	20 (37)	29 (54)	4 (7)

3.10 Vragenlijst ouders

Aan 24 ouders werd hun mening gevraagd over communiceren met BOB middels een oudervragenlijst. In tabel 3.26 worden de antwoorden met betrekking tot communiceren met BOB op de groep weergegeven. Dit gedeelte van de vragenlijst werd door 22 ouders ingevuld (N = 22, 100%).

Tabel 3.26 laat zien dat een meerderheid van de ouders aan de groepsruimte van hun kind kan zien met welk thema de kinderen bezig zijn (86%). Echter, alle ouders weten met welk thema hun kind op de groep bezig is.

Alle ouders geven aan dat bij een nieuw thema gestart wordt met een speciale activiteit voor de kinderen op de groep. Ook geeft 95% van de ouders aan dat er bijeenkomsten op de groep voor ouders georganiseerd worden (Tabel 3.26). Handpop BOB wordt volgens alle ouders op de groep gebruikt. De box van BOB is minder bekend, 27% van de ouders geeft aan de box te kunnen lenen, maar 73% van de ouders weet niet of dit mogelijk is (Tabel 3.26).

Ook weten alle ouders wat de behandeldoelen van hun kind zijn. Daarentegen weet maar 68% van de ouders wat de sleutel en sleutelactiviteit van hun kind is (Tabel 3.26).

Tabel 3.26. Communiceren met BOB op de groep

Item	Aantal n	Percentage %
Ik ontvang foto's en filmpjes van wat mijn kind op de groep doet (bijv. via social schools)		
Dagelijks tot wekelijks	22	100
Maandelijks	0	0
Minder dan 1x per maand tot nooit	0	0
Weet ik niet	0	0

Item	Aantal n	Percentage %
Ik deel foto's en filmpjes met de behandelaren van wat mijn kind thuis meemaakt		
Dagelijks tot wekelijks	11	50
Maandelijks	4	18
Minder dan 1x per maand tot nooit	7	32
Weet ik niet	0	0
In de groepsruimte van mijn kind zie ik met welk thema de kinderen bezig zijn		
Ja	19	86
Nee	1	5
Weet ik niet	2	9
In de groepsruimte van mijn kind zie ik verschillende speelhoeken met elk een duidelijke functie (bijvoorbeeld de huishoek)		
Ja	19	86
Nee	1	5
Weet ik niet	2	9
Bij een nieuw thema* wordt gestart met een speciale activiteit voor de kinderen op de groep		
Ja	22	100
Nee	0	0
Weet ik niet	0	0
Op de groep van mijn kind worden bijeenkomsten voor ouders georganiseerd		
Ja	21	95
Nee	0	0
Weet ik niet	1	5
Ik heb tijdens de behandeling van mijn kind contact met een ouderbegeleider		
Ja	21	95
Nee	0	0
Weet ik niet	1	5
Ik kan meedenken en meebeslissen over de behandeling van mijn kind		
Ja	22	100
Nee	0	0
Weet ik niet	0	0
De handpop BOB wordt gebruikt op de behandelgroep van mijn kind		
Ja	22	100
Nee	0	0
Weet ik niet	0	0
Ik kan de box van BOB (koffer of tas met voorleesmateriaal) van de groep lenen		
Ja	6	27
Nee	0	0
Weet ik niet	16	73
Ik weet met welk thema de kinderen bezig zijn op de groep		
Ja	22	100
Nee	0	0

Item		Aantal n	Percentage %
Ik weet wat de behandeldoelen van mijn kind zijn			
	Ja	22	100
	Nee	0	0
Ik weet wat de sleutel van mijn kind is			
	Ja	15	68
	Nee	7	32
Ik weet wat de sleutelactiviteit van mijn kind is			
	Ja	15	68
	Nee	7	32

N.B. Alle ouders hebben dit onderdeel van de vragenlijst ingevuld. Geen missing values. $n = 22$ in totaal.

In tabellen 3.27 en 3.28 worden de antwoorden met betrekking tot CBOB en het kind weergegeven. In dit gedeelte heeft één ouder niet alles ingevuld, deze ouder heeft tien vragen niet ingevuld ($N = 21$, 95%).

Tabel 3.27 laat zien dat ouders over het algemeen positief zijn over het effect van de werkwijze CBOB op hun kind. Alle ouders geven aan dat de behandeling de taal en communicatie van hun kind helpt. Daarnaast vindt 95% van de ouders dat de behandeling goed past bij wat hun kind nodig heeft. Ook geeft 95% van de ouders aan dat de behandeling zorgt voor plezier in taal en communicatie bij hun kind. Alle ouders vinden de communicatietips die ze van behandelaars krijgen gemakkelijk in te passen binnen hun gezinsleven. De box van BOB wordt door 38% van de ouders gezien als zinvol. Echter, 52% van de ouders heeft hier de optie 'niet van toepassing' gekozen. Een mogelijke reden hiervoor is dat zij niet bekend zijn met de box van BOB.

Tabel 3.27 Communiceren met Bob en uw kind

Item		Aantal n	Percentage %
Het ontvangen van ouderbegeleiding vind ik			
	Niet zinvol	0	0
	Enigszins zinvol	1	5
	Zinvol	17	81
	Niet van toepassing	3	14
De box van BOB voor thuis vind ik voor ons kind			
	Niet zinvol	0	0
	Enigszins zinvol	2	10
	Zinvol	8	38
	Niet van toepassing	11	52
Ik merk dat de behandeling de taal en communicatie van mijn kind helpt			
	Oneens	0	0
	Niet eens, niet oneens	0	0
	Eens	21	100
	Weet ik niet	0	0
Ik vind dat de behandeling goed past bij wat mijn kind nodig heeft			
	Oneens	0	0

Item	Aantal		Percentage	
		n		%
	Niet eens, niet oneens	1	5	
	Eens	20	95	
	Weet ik niet	0	0	
De tips die ik van de behandelaren krijg zorgen ervoor dat ik mijn kind beter kan helpen bij het communiceren en taalleren				
	Oneens	0	0	
	Niet eens, niet oneens	0	0	
	Eens	21	100	
	Weet ik niet	0	0	
De behandeling sluit aan op mijn/onze persoonlijke waarden/ideeën over de opvoeding en ontwikkeling van ons kind				
	Oneens	0	0	
	Niet eens, niet oneens	2	10	
	Eens	18	85	
	Weet ik niet	1	5	
Ik merk dat de behandeling zorgt voor plezier in taal en communicatie bij mijn kind				
	Oneens	0	0	
	Niet eens, niet oneens	1	5	
	Eens	20	95	
	Weet ik niet	0	0	
De communicatietips die ik van de behandelaren krijg zijn gemakkelijk in te passen binnen ons gezinsleven				
	Oneens	0	0	
	Niet eens, niet oneens	0	0	
	Eens	21	100	
	Weet ik niet	0	0	

N.B. Eén ouder heeft dit onderdeel niet ingevuld. Dus er is per vraag 1 missing value, $n = 21$ in totaal.

Een meerderheid van de ouders geeft aan het zinvol te vinden om mee te denken en mee te beslissen over de behandeling van hun kind (85%). Ouders vinden dit bijvoorbeeld zinvol omdat zij hun kind het beste kennen. 95% van de ouders vindt het dan ook zinvol om op de hoogte te zijn van de behandeldoelen van hun kind. Enkele ouders geven aan dat ze op die manier thuis ook met de stof aan de slag kunnen. Het werken aan behandeldoelen vanuit de sleutel van een kind wordt door 85% van de ouders als zinvol ervaren. Ook het themagericht werken om taal en communicatie te stimuleren vindt 95% van de ouders zinvol. Volgens ouders helpt het werken met een thema bijvoorbeeld bij het leren van taal en woorden. Ook kunnen ouders thuis het thema overnemen tijdens spel en activiteiten. Het gebruik van handpop BOB wordt door 85% van de ouders als zinvol ervaren (Tabel 3.28).

De meeste ouders vinden het zinvol om mee te kunnen doen aan de behandeling van hun kind (86%), en 77% van de ouders vindt het zinvol om bij ouderbijeenkomsten aanwezig te zijn (Tabel 3.28). Ouders vinden het onder andere prettig om tijdens deze bijeenkomsten contact te hebben met andere ouders.

Tabel 3.28 Communiceren met Bob en uw kind

Item	Aantal n	Percentage %
Meedenken en meebeslissen over de behandeling van mijn kind vind ik		
Niet zinvol	1	5
Enigszins zinvol	1	5
Zinvol	19	85
Niet van toepassing	1	5
Het ontvangen van filmpjes en foto's van de behandeling van mijn kind vind ik		
Niet zinvol	0	0
Enigszins zinvol	0	0
Zinvol	21	95
Niet van toepassing	1	5
Aan behandeldoelen werken vanuit de sleutel (interesses) van mijn kind vind ik		
Niet zinvol	0	0
Enigszins zinvol	2	10
Zinvol	19	85
Niet van toepassing	1	5
Op de hoogte zijn van de behandeldoelen van mijn kind vind ik		
Niet zinvol	0	0
Enigszins zinvol	0	0
Zinvol	21	95
Niet van toepassing	1	5
Het gebruiken van de handpop Bob om contact en communicatie bij de kinderen te stimuleren (verbeteren), vind ik		
Niet zinvol	0	0
Enigszins zinvol	2	10
Zinvol	19	85
Niet van toepassing	1	5
Themagericht werken* om taal en communicatie te stimuleren (verbeteren) vind ik		
Niet zinvol	0	0
Enigszins zinvol	0	0
Zinvol	21	95
Niet van toepassing	1	5
Als ouder mee kunnen doen aan de behandeling van mijn kind vind ik		
Niet zinvol	0	0
Enigszins zinvol	2	9
Zinvol	18	86
Niet van toepassing	1	5
Missing	1	
Bij ouderbijeenkomsten zijn vind ik		
Niet zinvol	0	0
Enigszins zinvol	3	14
Zinvol	16	77
Niet van toepassing	2	9
Missing	1	

N.B. Missing gerapporteerd indien van toepassing. $n = 22$ in totaal. Eén ouder heeft 3 vragen niet ingevuld.

3.11 Effectiviteit

GAS

Na het uitvoeren van de sleutelactiviteiten hebben behandelaren met behulp van *Goal Attainment Scaling* (GAS) beoordeeld of het doel waaraan ze samen met het kind werkten wel of niet bereikt is. In totaal is voor 23 kinderen de GAS-score bepaald: één keer voor sleutelactiviteit 1 en één keer voor sleutelactiviteit 2 (N=46). De GAS gebruikt een puntensysteem waarmee gescoord kan worden in hoeverre een doel wel of niet bereikt is, namelijk: achteruitgang (-3), uitgangspositie (-2), minder dan het doel (-1), doel (0), meer dan het doel (1) en veel meer dan het doel (2). In figuur 3.11 is te zien hoe vaak (in percentages) tijdens sleutelactiviteit 1 en 2 een bepaalde GAS score is gegeven. Bij de meeste sleutelactiviteiten werd het doel behaald of (veel) meer dan het doel (74% bij sleutelactiviteit 1; 78% bij sleutelactiviteit 2).

Figuur 3.11. Percentages hoe vaak tijdens sleutelactiviteit 1 en 2 een bepaalde GAS score is gegeven (N=23)

Om de voortgang in de effectiviteit van de sleutelactiviteiten te meten hebben we de GAS beoordelingen na sleutelactiviteit 1 en na sleutelactiviteit 2 met elkaar vergeleken. Hieruit kwam geen significant verschil naar voren, $t(22)=-,272$, $p=.788$, $r = 0.06$. Een mogelijke verklaring hiervoor is de relatief korte tijd die tussen sleutelactiviteit 1 en sleutelactiviteit 2 zat. Dit was namelijk gemiddeld anderhalve week (range 0-10 weken).

Communicatiematrix

De communicatiematrix is tweemaal afgenomen. Eén keer aan het begin van de interventieperiode (beginmeting) en één keer aan het eind van deze studie (eindmeting). De beginmeting is voor 23 kinderen ingevuld en de eindmeting voor 22 kinderen. Omdat de begin- en eindmeting met elkaar vergeleken worden zijn alleen de metingen van de 22 kinderen meegenomen waarbij beiden waren ingevuld. Gemiddeld zaten er 12 weken tussen de begin- en de eindmeting (range 0-25). In de communicatiematrix zijn zeven variabelen meegenomen: de totaalscore, het hoogste niveau beheerst, het hoogste niveau in ontwikkeling, weigeren, verkrijgen, sociaal en informatie.

De totale score die kinderen kunnen behalen bij de communicatiematrix is 160. Op de beginmeting scoren de kinderen gemiddeld 81,2 (SD 26,1) en op de eindmeting 98,9 (SD 25,1) (Figuur 3.12). Het

verschil tussen de begin- en eindmeting is significant, $T = 210$, $p < .001$, $r = .59$. Na de interventie scoren kinderen dus gemiddeld hoger op de totale communicatiematrix.

Figuur 3.12. Gemiddelde scores van begin- en eindmeting communicatiematrix m.b.t. de totaalscore, het hoogste niveau beheerst en het hoogste niveau in ontwikkeling (N=22)

De scores op het hoogste niveau beheerst en het hoogste niveau in ontwikkeling zeggen iets over de manier waarop de kinderen communiceren. De communicatiematrix maakt onderscheid in 7 niveaus van communicatie. Op niveau 1 en 2 vertoont een kind niet-gericht communicatief gedrag (bijv. door te communiceren via emoties of reflexen), op niveau 3 en 4 laat een kind gedrag met gerichte bedoelingen zien (bijv. door iets aan te wijzen) en op niveau 5, 6 en 7 gebruikt een kind symbolische communicatie om zich duidelijk te maken (bijv. door spraak of gebaren).

Voor het hoogste niveau in ontwikkeling (max. 7) scoren de kinderen op de beginmeting gemiddeld een 6,7 (SD 0,5) en op de eindmeting een 6,8 (SD 0,5) (Figuur 3.12). Dit betekent dat het gemiddelde communicatieniveau in ontwikkeling van de kinderen symbolisch is. Het verschil tussen de begin- en eindmeting is niet significant.

Voor het hoogste niveau beheerst (max. 7) scoren de kinderen op de beginmeting gemiddeld een 6 (SD 1,2) en op de eindmeting een 6,4 (SD 0,9) (Figuur 3.12). Dit betekent dat ook het gemiddelde beheerste communicatieniveau van de kinderen symbolisch is. Het verschil tussen de begin- en eindmeting is niet significant.

De scores op weigeren, verkrijgen, sociaal en informatie zeggen iets over de communicatieve functies. Ofwel, is het kind in staat om duidelijk te maken dat het iets niet (weigeren) of wel wil (verkrijgen), contact te maken met anderen (sociaal) en informatie te willen krijgen of delen (informatie).

Voor weigeren (max. 7) scoren de kinderen op de beginmeting gemiddeld een 6,2 (SD 0,8) en op de eindmeting een 6,4 (SD 0,8) (Figuur 3.13). Dit betekent dat de kinderen de communicatieve functie weigeren gemiddeld goed beheersen. Het verschil tussen de begin- en eindmeting is niet significant.

Figuur 3.13. Gemiddelde scores van begin- en eindmeting communicatiematrix m.b.t. de communicatieve functies (weigeren, verkrijgen, sociaal en informatie) (N=22)

Voor verkrijgen (max. 31) scoren de kinderen op de beginmeting gemiddeld een 21,3 (SD 6,7) en op de eindmeting een 25,8 (SD 5,6) (Figuur 3.13). Dit betekent dat de kinderen de communicatieve functie verkrijgen gemiddeld nog niet zo goed beheersen. Ook is het verschil tussen de begin- en eindmeting significant, $T = 105$, $p = .001$, $r = .50$. Na de interventie zijn de kinderen dus gemiddeld beter geworden in het verkrijgen.

Voor sociaal (max. 28) scoren de kinderen op de beginmeting gemiddeld een 12,7 (SD 5,4) en op de eindmeting een 15,7 (SD 5,4) (Figuur 3.13). Dit betekent dat de kinderen de communicatieve functie sociaal gemiddeld nog niet zo goed beheersen. Ook is het verschil tussen de begin- en eindmeting significant, $T = 147,5$, $p = .001$, $r = .51$. Na de interventie zijn de kinderen dus gemiddeld beter geworden in sociaal contact maken met anderen.

Voor informatie (max. 14) scoren de kinderen op de beginmeting gemiddeld een 5,7 (SD 2,7) en op de eindmeting een 8 (SD 3,2) (Figuur 3.13). Dit betekent dat de kinderen de communicatieve functie informatie gemiddeld nog niet zo tot redelijk goed beheersen. Ook is het verschil tussen de begin- en eindmeting significant, $T = 153$, $p < .001$, $r = .55$. Na de interventie zijn de kinderen dus gemiddeld beter geworden in aangeven dat ze informatie willen hebben of delen.

3.12 Non-respons analyse

Negen groepen konden niet deelnemen aan het onderzoek. Deze groepen werden bezichtigd en gevraagd om de twee vragenlijsten voor professionals in te vullen, zodat onderzocht kon worden of zij verschilden van de deelnemende groepen.

De meest genoemde reden waarom een groep niet meedeed was onderbezetting op de groep (60%). Andere redenen waren: geen kind beschikbaar voor het onderzoek (33%), combinatiegroep met kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) (13%) en de verhuizing van een deelnemend kind tijdens het onderzoek (7%).

Tabel 3.28. Redenen waarom groepen niet deelnamen aan het onderzoek

Item	Aantal n	Percentage (%)
Waarom is het jouw groep niet gelukt om mee te doen aan Finding the Key?		
Onderbezetting op de groep (bijv. i.v.m. langdurige ziekte medewerkers)	9	60
Er was geen kind dat mee kon/mocht doen	5	33
Anders *	3	20

* Anders: combinatiegroep met TOS (N=2; 13%), kind verhuisd (N=1; 7%)

In Bijlage 4 staan alle resultaten van de bezichtigingen. Ook worden de resultaten weergegeven van de vergelijking van de antwoorden op de vragenlijsten tussen de niet-deelnemende en deelnemende groepen.

Voor het grootste deel van de vragen uit de vragenlijsten (94%) waren er geen significante verschillen in de antwoorden van de niet-deelnemende en de deelnemende groepen. Op vijf van de 78 vragen waren er wel significante verschillen:

- Professionals uit de niet deelnemende groepen vonden het minder makkelijk om een hypothese te formuleren.
- Professionals uit de niet deelnemende groepen waren het minder vaak eens met de stelling 'Ik kan bij collega's de uitvoering van CBOB bekijken en afkijken'.
- Professionals uit de niet deelnemende groepen waren het minder vaak eens met de stelling 'Als ik vragen heb over het toepassen van CBOB weet ik bij wie ik terecht kan'.
- Professionals uit de niet deelnemende groepen waren het vaker eens met de stelling 'Werken volgens CBOB heeft voor mij als professional voordelen'.
- Professionals uit de niet deelnemende groepen waren het vaker eens met de stelling 'Werken volgens CBOB biedt mij handvatten voor het gebruik van (vormen van) ondersteunde communicatie'.

4. Discussie

4.1 Belangrijkste bevindingen

In dit project is, aan de hand van het raamwerk van Carroll et al. (2007), onderzocht hoe goed de werkwijze CBOB geïmplementeerd is op de vroegbehandelingsgroepen van Kentalis.

Aspecten van naleving

De aspecten van naleving beschrijven hoe getrouw de werkwijze CBOB op de vroegbehandelingsgroepen van Kentalis wordt nageleefd. Aspecten van naleving betreffen de inhoud en de dosis van de interventie.

Inhoud

Het aspect 'inhoud' betreft de toepassing van de verschillende onderdelen uit de werkwijze CBOB op de vroegbehandelingsgroepen. Hiervoor zijn verschillende meetmethodes gebruikt, namelijk: opnames van het MDO, video-opnames van de sleutelactiviteiten, het logboek, de weekplanning, een vragenlijst voor professionals en de oudervragenlijst.

Volgens de handleiding van CBOB moeten professionals tijdens het MDO een aantal onderdelen uit de werkwijze bespreken. De resultaten laten zien dat het hoofddoel, het werkdoel, de ontwikkelingsdomeinen en de samenwerking met het cliëntsysteem bijna altijd in het MDO besproken worden. Het opstellen van de hypothese wordt weinig besproken in het MDO.

De logboeken en weekplanning laten zien hoe vaak een sleutelactiviteit of belevingsgerichte activiteit uitgevoerd of gepland is voor die week. De logboeken tonen aan dat op meer dan de helft van de dagen waarop een logboek werd bijgehouden een sleutelactiviteit werd uitgevoerd. Ook blijkt dat op bijna alle dagen belevingsgerichte momenten plaatsvonden. Het is echter mogelijk dat het aantal uitgevoerde sleutelactiviteiten beïnvloed is door het onderzoek. Professionals werd namelijk gevraagd om een logboek bij te houden gedurende een periode waarin ze ook de uitvoering van twee sleutelactiviteiten moesten filmen.

De weekplanningen laten zien dat op bijna alle vroegbehandelingsgroepen belevingsgerichte activiteiten gericht op communicatie gepland waren. Op de weekplanning van iets meer dan de helft van de groepen was te zien dat deze activiteiten gevarieerd waren. Op ruim twee derde van de groepen waren individuele momenten (o.a. sleutelactiviteiten) voor de kinderen gepland en/of momenten in subgroepen.

Op basis van de video-opnames van de sleutelactiviteiten is de inzet van OC beoordeeld. De resultaten laten zien dat in de meeste video-opnames gebruik wordt gemaakt van gebaren. Het is daarbij opvallend dat in veel video's weinig gebaren ingezet worden en de gebruikte gebaren zeer algemeen zijn (bijvoorbeeld het gebaar voor: 'goed', 'lekker' en 'die'). Andere OC-middelen, zoals voorwerpen en keuzekaarten, worden weinig gebruikt tijdens de sleutelactiviteiten.

Uit de vragenlijst voor professionals komt naar voren dat CBOB ervaren wordt als een omvangrijk programma en dat een aantal onderdelen uit CBOB weinig ingezet wordt door professionals. Zo geeft een meerderheid van de professionals aan niet te werken met een hypothese. De helft van de

professionals leent geen box van BOB uit aan ouders. Ongeveer een derde van de professionals geeft aan niet te werken met het opstellen van de sleutel, uitvoeren van de sleutelactiviteit, observatie van de ontwikkelingsdomeinen, cyclus van 12 weken en het inrichten van de ruimte passend bij het anker. Daarentegen worden de volgende onderdelen door driekwart of meer van de professionals wel toegepast: ankergericht werken, startactiviteit, aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van het kind, samenwerken met het cliëntsysteem en één-op-één behandeling op de groep.

De resultaten van de oudervragenlijst tonen aan dat bijna alle ouders de verschillende onderdelen van de werkwijze CBOB terugzien op de vroegbehandelingsgroep van hun kind: zij ontvangen en delen foto's en filmpjes, worden uitgenodigd voor ouderbijeenkomsten, hebben contact met de ouderbegeleider, kunnen meebeslissen over de behandeling en kennen de behandoelen van hun kind. Ook weten ze met welk thema wordt gewerkt en zien ze dit terug in de groepsruimte. Minder ouders weten wat de sleutel en sleutelactiviteit van hun kind is. De box van BOB is onbekend bij de meeste ouders.

Concluderend wordt er wat betreft inhoud wisselend programmagetrouw gewerkt op de vroegbehandelingsgroepen. De sleutel en sleutelactiviteit worden door de ontwikkelaars gezien als één van de belangrijkste onderdelen uit de werkwijze CBOB, maar deze worden nu door 32% (sleutel) en 40% (sleutelactiviteit) van de professionals nog niet gebruikt. Andere belangrijke elementen worden daarentegen wel voldoende nageleefd: het samenwerken met het cliëntsysteem, het aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van het kind en de startactiviteit. Sommige onderdelen worden minder goed nageleefd, maar zijn ook minder essentieel voor de werkwijze CBOB: de hypothese, inrichting van de ruimte passend bij het anker, cyclus van 12 weken en het uitlenen van de box van BOB. Behandelaren gebruiken in plaats van de box van BOB bijvoorbeeld andere varianten om samen te werken met het cliëntsysteem van het kind.

Dosis

Het aspect 'dosis' betreft hoeveel van de voorgeschreven inhoud wordt aangeboden, of de sessies met de juiste frequentie worden uitgevoerd en of de sessies en de volledige interventie lang genoeg duren. Dit aspect is onderzocht met verschillende meetmethodes, namelijk: geluidsopnames van het MDO, video-opnames van de sleutelactiviteiten en het logboek. In de MDO's worden het hoofddoel, het werkdoel, de ontwikkelingsdomeinen en de samenwerking met het cliëntsysteem bijna altijd besproken. De hypothese wordt weinig besproken.

In de meeste video-opnames van sleutelactiviteiten wordt door de behandelaren gebruik gemaakt van gebaren, maar meestal werd dit in minder dan 25% van de tijd gedaan.

In de logboeken is gekeken naar hoe vaak per dag en hoe lang sleutelactiviteiten en belevingsgerichte activiteiten zijn uitgevoerd. Op 65% van de dagen waarop een logboek is bijgehouden is een sleutelactiviteit uitgevoerd. Een sleutelactiviteit duurt meestal tussen de 1 en 10 minuten. Belevingsgerichte momenten worden meestal 1 tot 5 keer per dag uitgevoerd en duren meestal tussen de 1 en 20 minuten. Dit is gelijk aan de voorgeschreven dosis, volgens de ontwikkelaars van CBOB.

Concluderend wordt er wat betreft dosis grotendeels programmagetrouw gewerkt op de vroegbehandelingsgroepen. Dit betreft de dosis van de sleutelactiviteiten, belevingsgerichte

activiteiten, het bespreken van doelen, ontwikkelingsdomeinen en de samenwerking met het cliëntsysteem. De mate waarin de hypothese gebruikt wordt is nog laag.

Aspecten van moderatie

De aspecten van moderatie bestaan uit een aantal factoren die de programmatrouw van de werkwijze CBOB beïnvloeden. Dit zijn de begrijpelijkheid van de interventie, strategieën ter bevordering van de implementatie, de kwaliteit van de uitvoering, de ontvankelijkheid van de deelnemers en kenmerken van de deelnemers.

Begrijpelijkheid van de interventie

Het aspect 'begrijpelijkheid van de interventie' beschrijft of de werkwijze CBOB duidelijk is voor de professionals van de vroegbehandelingsgroepen. Dit is onderzocht met een vragenlijst onder de professionals. De handleiding en de scholing van CBOB wordt door ongeveer de helft van professionals als duidelijk ervaren. Het vertalen van de sleutel naar sleutelactiviteiten is voor slechts 37% (zeer) duidelijk. Het samenwerken met ouders en met andere professionals binnen CBOB is voor ruim de helft van de professionals duidelijk tot zeer duidelijk.

Concluderend ervaart ongeveer de helft van de professionals de werkwijze CBOB als duidelijk, waarbij de sleutel en de sleutelactiviteit de laagste scores behalen wat betreft de begrijpelijkheid.

Strategieën ter bevordering van de implementatie

Het aspect 'strategieën ter bevordering van de implementatie' omvat verschillende strategieën die helpend zijn voor de implementatie van de werkwijze CBOB. Bijvoorbeeld het beschikbaar zijn van voldoende budget en de uitvoerbaarheid van de werkwijze binnen de werkzaamheden op de vroegbehandelingsgroepen.

Uitvoerbaarheid

Veel professionals vinden dat ze CBOB flexibel kunnen inzetten en dat CBOB aansluit bij wat professionals belangrijk vinden voor de cliënt. Ook geeft driekwart van de professionals aan dat CBOB aansluit bij de eigen manier van werken. De helft van de professionals vindt CBOB eenvoudig toe te passen in hun werk en vinden de vaardigheden die ze nodig hebben eenvoudig te leren. Ook kan de helft van de professionals bij collega's terecht om (af) te kijken hoe de werkwijze wordt ingezet.

Als we kijken naar de verschillende onderdelen uit CBOB dan is ankergericht werken volgens het merendeel van de professionals (heel) gemakkelijk uit te voeren binnen de werkwijze CBOB. Ook het formuleren van SMART-doelen is volgens de helft van de professionals gemakkelijk tot heel gemakkelijk. Het vaststellen van de sleutel en de werkdoelen vindt één derde van de professionals (heel) gemakkelijk, de helft van de professionals vindt het wel uitvoerbaar. De moeilijkste onderdelen voor professionals zijn: het samenstellen van het behandelprogramma en het formuleren van de hypothese.

Faciliterende factoren voor implementatie

Professionals geven aan dat de volgende factoren de implementatie van CBOB faciliteren: aansluiten bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten, weten waar professionals vragen kunnen stellen en de motivatie die professionals hebben om nieuwe methodieken te willen leren voor de behandeling.

Ook is het helpend dat 78% van de professionals ervaart dat hun team het belang van werken met CBOB deelt.

Minder goed scoren andere onderdelen die de implementatie zouden moeten faciliteren: de training van professionals in CBOB en de benodigde ondersteuning vanuit de leidinggevende. Hierbij kan gedacht worden aan opleidingstijd die professionals (niet) krijgen. Het is belangrijk om te benoemen dat de COVID-19 periode waarschijnlijk van negatieve invloed is geweest op de scholing van medewerkers bij de implementatie van CBOB.

Concluderend wordt CBOB als flexibel inzetbaar en passend ervaren. De eenvoud van onderdelen zoals ankergericht werken is positief, maar de lage(re) scores voor het samenstellen van het behandelprogramma, het formuleren van de sleutel en werkdoelen, zorgen voor een beperkte praktische uitvoerbaarheid op deze onderdelen van CBOB. Faciliterende factoren zijn onder andere teammotivatie, aansluiting bij wetenschappelijke inzichten en collegiale ondersteuning. Daarentegen vormen onvoldoende training en gebrek aan leidinggevende ondersteuning belemmeringen.

Kwaliteit van de uitvoering

Het aspect 'kwaliteit van de uitvoering' omvat hoe programmagetrouw de werkwijze CBOB door de professionals op de vroegbehandelingsgroepen wordt uitgevoerd. Dit aspect is onderzocht middels beschreven sleutelactiviteiten, video-opnames van sleutelactiviteiten en opgestelde SMART-werkdoelen.

De beschreven sleutelactiviteiten geven bijna altijd gelegenheid voor interactie en communicatie en passen grotendeels bij de sleutel van het kind. De beoordeling van de video-opnames van de sleutelactiviteiten toont aan dat in de meeste gevallen de sleutelactiviteit wordt uitgevoerd zoals beschreven door de behandelaren.

De beoordeling van de SMART formulering van de werkdoelen toont aan dat bijna alle werkdoelen Acceptabel en Realistisch waren. Driekwart van de werkdoelen was ook Meetbaar. Ongeveer de helft van de werkdoelen was ook Specifiek en Tijdgebonden. In totaal was 40% van de werkdoelen volledig SMART geformuleerd.

Concluderend is de kwaliteit van de uitvoering van de werkwijze CBOB op de vroegbehandelingsgroepen redelijk. De meeste sleutelactiviteiten geven gelegenheid voor interactie en communicatie, passen bij de sleutel van het kind en worden uitgevoerd zoals beschreven. Echter, meer dan de helft van de werkdoelen is niet SMART geformuleerd. Terwijl dit volgens de ontwikkelaars van CBOB belangrijk is voor het uitvoeren van CBOB.

Ontvankelijkheid van de deelnemers

Dit aspect beschrijft hoe ontvankelijk professionals, ouders en kinderen van de vroegbehandelingsgroepen zijn voor de werkwijze CBOB. De ontvankelijkheid is onderzocht aan de hand van een vragenlijst onder professionals en ouders én de video-opnames van de sleutelactiviteiten.

In de video-opnames van de sleutelactiviteiten is zichtbaar dat bijna alle kinderen betrokken zijn bij de sleutelactiviteit en bij de behandelaar. Ook is in bijna driekwart van de video-opnames het kind

positief verbaal betrokken ('leuk' en 'meer') bij de sleutelactiviteit en laat het kind zien dat hij geniet van de activiteit door bijvoorbeeld initiatieven te nemen.

De vragenlijst voor professionals toont aan dat professionals enigszins positief tot positief staan tegenover de werkwijze CBOB. Zo vinden de meeste professionals de werkwijze als geheel zinvol en geeft de werkwijze handvatten om belevingsgericht aan communicatie te werken. De meeste professionals zien voordelen van de werkwijze CBOB voor het kind en de ouders, een derde van de professionals ziet geen voordelen voor Kentalis (zoals het bereiken van organisatiedoelen). In de vragenlijst voor ouders valt op dat ouders over het algemeen heel positief zijn over de werkwijze CBOB.

In het kort is de ontvankelijkheid van de professionals, ouders en kinderen van de vroegbehandelingsgroepen voor de werkwijze CBOB hoog.

Kenmerken van de deelnemers

Dit aspect beschrijft kenmerken van de professionals, ouders en kinderen van de vroegbehandelingsgroepen die mogelijk invloed hebben op de implementatie van de werkwijze CBOB. De kenmerken zijn onderzocht aan de hand van het dossier van de kinderen en een vragenlijst onder professionals en ouders.

De professionals die hebben meegedaan aan het onderzoek hebben over het algemeen veel ervaring met werken met de doelgroep en werken met CBOB. Dit was gemiddeld één tot vijf jaar.

De meeste ouders hadden als hoogst afgeronde opleiding MBO of HBO/WO. De meerderheid van de ouders sprak Nederlands als eerste taal, maar als eerste taal werden ook vaak varianten van het Arabisch of Marokkaans genoemd. Bij meer dan een derde van de kinderen was sprake van meertaligheid.

De kenmerken van de deelnemers vormen over het algemeen een gunstige basis voor implementatie, gezien de ruime ervaring van professionals met de doelgroep en CBOB. Wel kan de meertaligheid van kinderen en ouders een belemmerende factor zijn, vooral in communicatie en ouderbetrokkenheid.

Effectiviteit werkwijze CBOB

Om een eerste inzicht te krijgen in de effectiviteit van de werkwijze CBOB op de vroegbehandelingsgroepen zijn twee effectiviteitsmetingen gedaan: de GAS beoordeling en de communicatiematrix. Met de GAS beoordeling is onderzocht of het doel waaraan ze samen met het kind werkten wel of niet bereikt is. Bij driekwart van de sleutelactiviteiten werd het doel of (veel) meer dan het doel behaald. Tevens is gekeken of er een verschil was tussen het behalen van het doel van het kind tijdens sleutelactiviteit 1 en sleutelactiviteit 2. Er was geen significant verschil zichtbaar. Een mogelijke verklaring is de relatief korte tijd tussen sleutelactiviteit 1 en 2 (gemiddeld 1,5 week). De resultaten van de communicatiematrix laten significante verschillen zien. De totaalscore op de communicatiematrix is gemiddeld significant hoger op de eindmeting ten opzichte van de beginmeting. Ook was voor een aantal communicatieve functies (verkrijgen, sociaal en informatie) de score op de eindmeting significant hoger ten opzichte van de beginmeting. Hieruit kunnen we voorzichtig concluderen dat in een periode van gemiddeld 12 weken kinderen vooruitgaan in hun communicatieve vaardigheden gedurende het gebruik van de werkwijze CBOB.

4.2 Sterke punten en beperkingen van het onderzoek

Sterke punten

Het huidige onderzoek kent een aantal sterke punten. Eén daarvan is de triangulatie die in dit onderzoek is toegepast. Per aspect van het raamwerk van Carroll et al. (2007) zijn meerdere meetmethoden gebruikt om de programmatrouw van de werkwijze CBOB te meten. Door het gebruik van deze triangulatie is de betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksresultaten verhoogd ten opzichte van wanneer er maar één meetmethode wordt toegepast.

Een ander sterk punt van het huidige onderzoek is dat de projectgroepleden werken in verschillende disciplines. Zo bestaat de projectgroep uit een behandelcoördinator, een logopedist, een ervaringsdeskundige ouder, een hoogleraar en meerdere onderzoekers. Door deze multidisciplinariteit kon er vanuit vele verschillende standpunten meegedacht worden in het opzetten en uitvoeren van het onderzoek.

Ook het aanstellen van een multidisciplinaire werkgroep kan gezien worden als een sterk punt van het huidige onderzoek. Deze werkgroep werd aangesteld om de resultaten uit het onderzoek te vertalen naar aanbevelingen voor de praktijk. In de werkgroep zaten ontwikkelaars van de werkwijze CBOB, professionals werkzaam op de vroegbehandelingsgroepen en onderzoekers betrokken bij het huidige onderzoek. Door op deze manier te werken is er meer draagvlak voor de aanbevelingen uit het onderzoek in de praktijk, waardoor de implementatie gemakkelijker verloopt.

Tenslotte is een sterk punt van het onderzoek dat we een vergelijking hebben gedaan tussen kenmerken van de deelnemers aan het onderzoek en alle kinderen die in de onderzoeksperiode op de vroegbehandeling van Kentalis zaten. De deelnemende kinderen waren representatief qua leeftijd, geslacht, meertaligheid en prevalentie van de ontwikkelingsstoornissen (waarover vergelijkingsinformatie beschikbaar was): vastgesteld syndroom/chromosomale afwijking, ernstig prematuriteit, Autisme Spectrum Stoornis (ASS), motorische stoornis, epilepsie, slechthorendheid en slechtziendheid/blindheid. Het was lastig om een precieze vergelijking te maken op het gebied van taalbegrip, taalproductie en non-verbaal cognitieniveau, omdat slechts bij een deel van de kinderen testen waren afgenomen en onbekend was welke testen precies bij de deelnemende kinderen waren gebruikt. Globaal gezien leek echter ook hierbij de frequentieverdeling van de deelnemende kinderen overeen te komen met die van de totale populatie.

Beperkingen

Het huidige onderzoek kent ook een aantal beperkingen. In de werkwijze CBOB is onvoldoende duidelijk wat verplichte onderdelen zijn en welke onderdelen optioneel toegepast zouden kunnen worden. Ook is het onvoldoende duidelijk wat de gewenste dosis van de verschillende onderdelen is. Hierdoor was het moeilijk om de programmatrouw volgens het raamwerk van Carroll et al. (2007) te bepalen. Om de programmatrouw van de werkwijze CBOB toch zo goed mogelijk te bepalen is na afloop van het onderzoek bij de ontwikkelaars van CBOB de beoogde content en dosis van de onderdelen uit de werkwijze CBOB uitgevraagd. De ontwikkelaars hadden hierbij de resultaten van het onderzoek nog niet gezien.

Een andere beperking is het relatief grote aantal groepen dat niet kon deelnemen aan het onderzoek. Negen van de 24 groepen gaven om verschillende redenen, zoals onderbezetting op de groep, aan niet deel te kunnen nemen. Om uit te sluiten dat deze niet-deelnemende groepen

verschillen van de deelnemende groepen is een non-respons analyse uitgevoerd. Deze analyse bestond uit een observatie op de groepen en het invullen van de vragenlijsten voor het onderzoek. Een vergelijking tussen de vragenlijsten van de deelnemende en niet-deelnemende groepen liet echter zien dat op bijna alle vragen de twee groepen niet significant van elkaar verschillen. De observaties op de groepen bevestigen dit beeld; er werden veel onderdelen van CBOB gezien op de groepen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er op de niet-deelnemende groepen waarschijnlijk vergelijkbaar met de werkwijze CBOB gewerkt wordt als op de deelnemende groepen.

Tevens gaf een aantal groepen (N=4) aan na deelname aan het onderzoek op een andere manier met de werkwijze CBOB te zijn gaan werken. Zo is bijvoorbeeld op enkele groepen de manier van doelen opstellen veranderd. Ook heeft een groep de manier waarop zij met sleutels werken veranderd. Mogelijk heeft het onderzoek naar de implementatie van de werkwijze CBOB zelf bijgedragen aan het implementeren van de werkwijze op de vroegbehandelingsgroepen, ook op andere groepen, die zich hier niet bewust van waren. Dit zou de resultaten van het onderzoek in positieve richting kunnen hebben beïnvloed. We houden daarom rekening met het mogelijke Hawthorne-effect, waarbij deelnemers hun gedrag kunnen aanpassen omdat ze zich bewust zijn van observatie (Wickström & Bendix, 2000). Hoewel dit effect in een systematisch literatuuronderzoek wordt genuanceerd (McCambridge et al., 2014), blijft het een relevant aandachtspunt bij gedragsmetingen en bij de interpretatie van resultaten in praktijkgericht onderzoek.

Tenslotte hebben we in de vragenlijsten steeds de terminologie aangehouden die ook in de werkwijze van CBOB wordt gehanteerd, met begrippen als “hypothese”, “zone van naaste ontwikkeling”. Het is mogelijk dat professionals deze woorden niet direct koppelen aan hun dagelijkse praktijk. Uit de toelichtingen die zij gaven bij hun antwoorden, ontstond de indruk dat een aantal van hen “onbewust bekwaam” is: de professionals volgen de werkwijze en doen wat er van hen verwacht wordt, zonder zich er volledig van bewust te zijn dat hun handelen aansluit bij de gebruikte terminologie en achterliggende concepten. Dit heeft de resultaten mogelijk in negatieve richting beïnvloed. Tegelijkertijd kan dit op zichzelf ook worden gezien als een uitkomst van het onderzoek, omdat het wijst op de noodzaak om de gebruikte terminologie verder te verduidelijken.

4.3 Conclusie programmatrouw CBOB

De implementatie van CBOB op vroegbehandelingsgroepen laat een gemengd beeld zien. De ontvankelijkheid van professionals, ouders en kinderen is hoog, wat een sterke basis vormt voor invoering. Professionals ervaren CBOB als flexibel inzetbaar en passend bij hun waarden, en binnen de teams is sprake van gedeelde motivatie. Kinderen tonen betrokkenheid en ook ouders zijn positief. Toch varieert de programmatrouw tussen de verschillende onderdelen van CBOB. Veel onderdelen worden goed uitgevoerd, maar cruciale elementen zoals het formuleren van de sleutel en sleutelactiviteit worden weinig toegepast. De belangrijkste oorzaak lijkt te liggen in de beperkte begrijpelijkheid en toepasbaarheid van deze onderdelen en suboptimale training. Daarnaast wordt het samenstellen van het behandelprogramma en het formuleren van de hypothese als moeilijk ervaren en zijn de werkdoelen nog onvoldoende SMART geformuleerd. Daartegenover staan veel onderdelen die goed zijn geïmplementeerd: het samenwerken met het cliëntsysteem, het aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van het kind, de startactiviteit en de begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid van ankergericht werken. Tenslotte wordt ook qua dosis door de professionals grotendeels programmatrouw gewerkt.

4.4 Aanbevelingen voor de praktijk

Een eerste en algemeen advies vanuit dit onderzoek is om de basis van de werkwijze CBOB duidelijker neer te zetten, zodat in de toekomst de programmatrouw en de effectiviteit van de werkwijze CBOB beter meetbaar worden. Tegelijkertijd wordt op deze manier voor professionals duidelijk dat niet alles wat beschreven staat, altijd uitgevoerd hoeft te worden. Om de basis van CBOB te versterken is het nodig om het volgende duidelijk te beschrijven:

1. *Essentiele onderdelen (verplicht)*

Deze elementen vormen de kern van CBOB en moeten altijd aanwezig zijn om de effectiviteit te waarborgen. Hierbij valt te denken aan:

- Ankergestuurd werken: Benadruk het verschil tussen ankergestuurd werken (in een vaste periode worden leeractiviteiten aangeboden passend bij de individuele ervaring en belevingswereld van het kind (het 'anker' en bijbehorende 'sleutel')) en themagericht werken (een groepsgewijs thema waarbij activiteiten minder aansluiten bij de individuele interesse en motivatie van het kind) en het belang en waarom van ankergestuurd werken voor kinderen met (een vermoeden van) CMB. Help professionals bij het toepassen van ankergestuurd werken via scholing, coaching, materialen en voorbeelden.
- Cyclisch werken aan doelen: Er is een vaste cyclus, bijv. verkennen – verdiepen – toepassen – evalueren.
- Samenwerking in het netwerk: Multidisciplinair en in samenwerking met ouders.
- Doelgerichtheid: Concrete doelen (SMART) gekoppeld aan het anker en de sleutel van het kind, met periodieke reflectie op proces en uitkomsten.

2. *Optionele onderdelen (flexibel inzetbaar)*

Deze elementen kunnen per situatie of client worden aangepast of weggelaten, zonder de kern van CBOB aan te tasten. Te denken valt aan:

- Werkvormen: De keuze voor te gebruiken methodieken (bijv. Floorplay, Sherborne) is vrij, zolang ze inhoudelijk aansluiten bij het anker.
- Betrokkenheid ouders: De mate van betrokkenheid van ouders kan variëren, bijv. geen Box van BOB/vertelkoffer of juist meer actieve overdracht naar thuis.

3. *Gewenste dosis (frequentie en intensiteit)*

Om de werkwijze meetbaar te maken, is het belangrijk om de minimale inzet te definiëren. Bijvoorbeeld duur van de cyclus, hoeveelheid MDO, hoe vaak sleutelactiviteit.

Het op deze manier vastleggen van de basis voorkomt dat de werkwijze CBOB enkel als kapstok met verschillende opties wordt gebruikt. Dit maakt het mogelijk om:

- Programmatrouw te meten: Je weet of het programma wordt uitgevoerd zoals bedoeld.
- Effectiviteit te beoordelen: Met vaste elementen is het duidelijk wat bijdraagt aan succes.

Daarnaast laat het onderzoek zien dat een aantal onderdelen (nog) niet goed geïmplementeerd is op de vroegbehandelingsgroepen. Voor deze onderdelen zijn in een multidisciplinaire werkgroep aanbevelingen geformuleerd voor de praktijk. Hieronder zullen we per onderdeel dat (nog) niet goed geïmplementeerd is, uiteenzetten wat de adviezen voor de praktijk zijn. Als het algemene advies om de basis van CBOB meer vast te leggen wordt uitgevoerd, zal voor een groot aantal van deze onderdelen ook meer duidelijkheid komen voor de praktijk.

Werken met de hypothese

- De term hypothese is voor veel professionals te onduidelijk. Het advies is daarom om het werken met de hypothese beter uit te leggen in de handleiding. Hierbij kan een eenvoudiger term gebruikt worden, die ook beter te begrijpen is door ouders. Mogelijk kan een metafoor helpen. Ook vragen zoals: 'Wat gun je dit kind?', 'Wat heeft dit kind nodig om te leren?' of 'Wat voeg je toe/haal je weg?', kunnen helpen bij het beter toepassen van de hypothese. Veel professionals lijken hierin onbewust bekwaam, omdat ze deze vragen wel stellen in de behandeling, maar dit niet verbinden aan het werken met de hypothese.

Werkbaar behandelprogramma met een cyclus van 12 weken

- Het werken met een cyclus is onderdeel van de methodische aanpak binnen Kentalis. Dit is niet enkel de visie van CBOB, maar een basisvisie van Kentalis. Aanbeveling is om dit in de handleiding en scholing duidelijker uit elkaar te halen, zodat voor professionals beter zichtbaar wordt wat CBOB-specifiek is en wat algemeen geldt voor werken bij Kentalis.
- Wanneer duidelijker wordt gemaakt welke onderdelen van CBOB essentieel zijn en welke optioneel, helpt dit professionals om prioriteiten te stellen en vermindert het gevoel van overweldiging bij het uitvoeren van het programma.
- Het is belangrijk te benadrukken dat veel van de gebruikte activiteiten, zoals Floorplay, kunnen worden ingezet binnen CBOB en dat er geen keuze gemaakt hoeft te worden tussen het uitvoeren van die activiteiten en het werken met CBOB.
- Ondersteun professionals met tools voor het plannen van de cyclus en de evaluatie binnen de cyclus. Bijvoorbeeld via documenten voor het opstellen en evalueren van de werkdoelen en sleutelactiviteiten per cyclus.
- Bied ruimte voor intervisie en coaching on the job, om professionals te laten zien dat ze zelf al veel goed doen van CBOB en om te leren van professionals van andere groepen.

Werken met de sleutel en sleutelactiviteiten en het aansluiten bij het anker

- Het werken met de sleutel en sleutelactiviteiten beter in de handleiding beschrijven. Benadruk vooral de kern en het waarom van het werken met sleutels. Geef ook aan dat je niet verplicht hoeft vast te houden aan de beschreven sleutelactiviteiten, maar mee kunt gaan met spontane gebeurtenissen. Ook dient in de handleiding beter beschreven te worden dat een sleutelactiviteit niet lang hoeft te duren, bijv. 1-10 minuten.
- Een format maken waarin professionals kunnen beschrijven welke sleutelactiviteit ze met een kind gaan doen om een bepaald werkdoel te bereiken. Dit kan men dan in de ruimte ophangen op een prikbord.
- Professionals zelf video's van sleutelactiviteiten laten maken. Deze video's kunnen gebruikt worden voor bewustwording door de professionals zelf én om ouders mee te laten kijken.
- Professionals beter ondersteunen bij het werken met de ankers door bestaande materialen beter vindbaar en aantrekkelijker te maken. De activiteitenkaarten zijn al beschikbaar via intranet, maar worden nog niet altijd goed gevonden of optimaal gebruikt. Het verdient daarom aanbeveling om de presentatie en vormgeving van deze materialen te verbeteren en aan te vullen met inspirerende praktijkvoorbeelden op één goed toegankelijke plek. Daarnaast is het wenselijk om, naast het online aanbod, ook concrete pakketten met materialen voor de groepen beschikbaar te stellen. Een vaste coördinator kan hierbij zorgen voor samenhang en consistentie in het geheel.
- Voor het gebruik van de woordenlijsten per anker beter uitgeleggen wat je qua opbouw per niveau van taalontwikkeling aanbiedt. Hiervoor een aparte beschrijving maken voor de

logopedisten en hierin meenemen welke materialen van Jules voor TOS ook passend zouden zijn en wanneer gedacht kan worden aan de overstap naar een andere behandelgroep.

- Leg beter uit hoe je kunt aansluiten bij het individuele kind in een groepsetting met concrete voorbeelden, ook wanneer de situatie qua ruimte of personeel niet ideaal is. Zodat professionals minder hoeven vasthouden aan de voorbeelden uit de handleiding en beter kunnen aansluiten bij het individuele kind en de situatie op hun groep. Dit kan bijvoorbeeld in intervisiebijeenkomsten of coaching on the job.
- De randvoorwaarden voor individueel werken beter communiceren met het management, zodat daar rekening mee gehouden kan worden in de budgettering.

Observeren op ontwikkelingsdomeinen

- De beschrijving en terminologie rondom het observeren op ontwikkelingsdomeinen is te moeilijk. Professionals geven aan niet goed te weten hoe ze dit moeten gebruiken. Het advies is dit aan te passen naar begrijpelijke taal, in combinatie met een visuele weergave ter ondersteuning. Dit geldt niet alleen voor CBOB, maar is ook een Kentalisbreed advies.
- De ontwikkelingsdomeinen aan het handelingsplan toevoegen, waarbij de ontwikkeling van het kind ook visueel inzichtelijk gemaakt kan worden.
- Door in de documenten voor professionals te werken met begrijpelijke termen, kunnen zij deze ook in het contact met ouders gebruiken.
- Neem de ontwikkelingsdomeinen ook mee in de psycho-educatie voor ouders.

Het inrichten van de ruimte passend bij het anker

- De beschrijving van de inrichting van de ruimte in de handleiding is te idealistisch. Het is niet voor alle groepen mogelijk om de groepsruimte zo in te richten. Professionals twijfelen hierdoor over hoe ze gebruik kunnen maken van hoeken in de ruimte en/of het aanpassen van de ruimte bij het anker. Het advies is daarom om in de handleiding en ankerhandleiding meer gevarieerde voorbeelden van inrichtingsvormen te geven. Liefst ondersteund met foto's. Daarnaast kunnen locaties via het Teams-kanaal van CBOB verschillende inrichtingen met elkaar delen.
- Maak budget vrij voor het aanschaffen van materialen om de ruimte in te richten (in hoeken en passend bij anker).

De inzet van OC

- Er lijkt bij professionals te weinig kennis over de basisvisie van Kentalis op communicatie en de inzet van gebaren en andere vormen van ondersteunde communicatie bij kinderen met CMB. Aanbeveling is dan ook om beter duidelijk te maken welke cursussen gedaan moeten worden om te kunnen werken met CBOB.
- Faciliteer voldoende tijd en middelen voor scholing van professionals in de inzet van OC.

Samenwerking met cliëntsysteem

- Om de ouderbetrokkenheid bij de behandeling te vergroten, is het advies om in de ankerhandleiding een paragraaf toe te voegen met praktische tips voor het betrekken van ouders. Daarnaast kan ook gedacht worden aan het inzetten van het Teams-kanaal om tips en ideeën met elkaar te delen.
- Ouderbetrokkenheid ook als thema terug laten komen bij intervisie of inspiratiedag. Hierbij kan professionals ook gewezen worden op de cursus progressiegericht werken, die al aangeboden wordt binnen Kentalis.

- Om professionals te ondersteunen kunnen ook concrete materialen aangeboden worden in de vorm van kaartjes met tips of activiteiten voor ouders die in de box van BOB (of een ander persoonlijk (vertel)koffertje of -tasje) kunnen bij het betreffende anker.
- Het betrekken van ouders uitwerken in de modulebeschrijving per discipline. Daarbij moet wel benadrukt worden dat het hele team verantwoordelijk is voor de samenwerking met ouders. Wijs professionals er ook op dat ze de modulebeschrijving en contextdocumenten moeten doornemen.

Het trainen van professionals werkzaam op de vroegbehandelingsgroepen

- Niet iedereen volgt de basisscholing rondom CMB. Hierdoor missen zij een belangrijke basis rondom de kentalisbrede visie op CMB en communicatie. Bij professionals ontstaat dan het gevoel dat CBOB heel veel is, terwijl een groot deel basishouding ten opzichte van CMB is en niet CBOB-specifiek. Om ervoor te zorgen dat professionals toch snel aan de slag kunnen, zonder eerst verschillende scholingen van Kentalis te moeten volgen, is het advies om de informatie vanuit de basisscholing CMB toe te voegen aan de cursus CBOB. Een deel van de informatie kan aangeboden worden via online modules.
- Daarnaast is het goed om via intervisie, coaching en inspiratiedagen de visie op CMB en het werken met CBOB te blijven onderhouden. Benadruk hierbij visie boven protocol. Meegeleverde materialen en voorbeelden zijn ter inspiratie en geen doel op zich.
- Voor managers moet inzichtelijk zijn wat nodig is qua scholing om te kunnen werken met CBOB. Dit benoemen in de handleiding en beschrijving van het zorgprogramma.

Het SMART formuleren van werkdoelen

- Uit het onderzoek blijkt dat professionals nog moeite hebben met het formuleren van SMART-werkdoelen. Aanbeveling is om meer uitleg en concrete voorbeelden van de werkdoelen te beschrijven in de handleiding. Bied verschillende voorbeelden van het SMART formuleren van de doelen.
- Formats ontwikkelen waarmee professionals worden ondersteund bij het cyclisch werken aan doelen. Deze formats zo maken dat ze tevens gebruikt kunnen worden als gespreksdocumenten met ouders. Bijvoorbeeld om te bespreken: waar werken we aan, wanneer doen we dat, hoe doen we dat en wie doet wat. Bij de uitleg van dit proces duidelijk maken wat ontwikkelingsgericht werken is en in terminologie aansluiten bij wat ze al doen, zodat ze zelf beter zien dat er al ontwikkelingsgericht gewerkt wordt op de groepen.

Ten slotte, voor een succesvolle doorontwikkeling en uitvoering van CBOB is het essentieel om:

- De kern van CBOB helder te definiëren, waarbij duidelijk wordt gemaakt wat de algemene basishouding is en wat specifieke elementen van CBOB zijn.
- Professionals te trainen en faciliteren met formats, coaching en intervisie.
- Materialen en scholing toegankelijker, overzichtelijker en beter vindbaar te maken (denk aan verbeteringen van de website en het uitdelen van een fysiek pakket met basismaterialen).
- Ouders actief te betrekken via begrijpelijke taal en visuele hulpmiddelen.
- Budget en tijd vrij te maken voor implementatie, scholing (zowel nieuw als herhaling/opfrissen) en doorontwikkeling van CBOB.

4.5 Aanbevelingen voor verder onderzoek

De effectmetingen uit dit onderzoek geven een eerste inzicht in de effectiviteit van de werkwijze CBOB. Om de effectiviteit van de werkwijze CBOB beter in kaart te brengen is meer onderzoek nodig. Mogelijk kan in verder onderzoek ook naar de effectiviteit van de verschillende onderdelen van CBOB gekeken worden. Hierbij is het wel belangrijk dat de basis van de werkwijze CBOB beter beschreven is. Ofwel, welke inhoud is verplicht en wat is de voorgeschreven dosis.

Dankwoord

Wij willen graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport.

Allereerst gaat onze dank uit naar de *projectgroepleden*:

Sjoukje Kuipers, Saskia Damen en Rita Gerkema-Nijhof, voor hun waardevolle inzichten en raadgeving gedurende het gehele traject.

Ook willen wij de leden van de *werkgroep aanbevelingen* bedanken:

Janneke Custers, Laura Dobber, Anouk Wilke, Lotte Wijnen-Reijs, Rita Gerkema-Nijhof en Marianne Rodenburg-van Wee, voor hun deskundige adviezen en betrokkenheid bij het formuleren van de aanbevelingen.

Daarnaast bedanken wij de *onderzoekers*:

Emma Vaillant, Vera Knapen en Nina Wolters-Leermakers, voor hun bijdrage aan de data-analyse en de inhoud van dit rapport.

Tot slot gaat onze dank uit naar alle *professionals, ouders en kinderen* die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hun bereidheid om ervaringen te delen en gegevens aan te leveren was van groot belang voor dit project.

Dit project werd mogelijk gemaakt door financiering van ZonMw: dossiernummer 06370312220006.

Literatuur

- Brown, S. E. & Guralnick, M. J. (2012). International human rights to early intervention for infants and young children with disabilities. *Infants & Young Children*, 25, 270-285.
- Carroll, C., Patterson, M., Wood, S., Booth, A., Rick, J. & Balain, S. (2007). A conceptual framework for implementation fidelity. *Implementation Science*, 2, 40.
- Cheema, K., Dunn, T., Chapman, C., Rockwood, K., Howlett, E.H., Sevinc, G. (2024). A systematic review of goal attainment scaling implementation practices by caregivers in randomized controlled trials. *Journal of Patient Reported Outcomes* 8, 37.
- Dane, A. V. & Schneider, B. H. (1998). Program integrity in primary and early secondary prevention: Are implementation effects out of control? *Clinical Psychology Review*, 18, 23-45.
- Fleuren, M., Wiefferink, K. & Paulussen, T. (2010). Checklist determinanten van innovaties in gezondheidszorgorganisaties. *Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen*, 88, 51-54.
- Gerkema-Nijhof, R., Prins, M. & Sloots, M. (2019). Communiceren met Beleving, Ontmoeting en Betekenis (BOB): Ankergestuurd werken bij de doelgroep CMB. Handleiding [Communicating with Experiencing, Meeting, and Meaning (BOB): Anchor-instructed working with the target group CCN. Manual]. Unpublished manuscript.
- Godin, J., Freeman, A., & Rigby, P. (2019). Conceptual clarification of the playful engagement in social interaction of preschool-aged children with autism spectrum disorder (ASD). *Early Child Development and Care*, 189, 430-440.
- Hart, B. & Risley, T. (1995). Meaningful differences in the everyday experiences of young American children. Baltimore, MD; Paul H. Brookes Publishing.
- Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (2017). The Involvement Matrix. Available at <https://www.kcrutrecht.nl/wpcontent/uploads/2019/04/Involvement-Matrix.pdf>
- Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159-174.
- Light, J., McNaughton, D., Beukelman, D., Koch Fager, S., Fried-Oken, M., Jakobs, T., & Jakobs, E. (2019). Challenges and opportunities in augmentative and alternative communication: Research and technology development to enhance communication and participation for individuals with complex communication needs. *Augmentative and Alternative Communication*, 35, 1-12.
- Locke, E. A. & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation - A 35-year odyssey. *American Psychologist*, 57, 705-717.
- McCambridge, J., Witton, J., & Elbourne, D. R. (2014). Systematic review of the Hawthorne effect: new concepts are needed to study research participation effects. *Journal of Clinical Epidemiology*, 67(3), 267-277.
- McNaughton, D., Bryen, D., Blackstone, S., Williams, M., & Kennedy, P. (2012). Young adults with complex communication needs: Research and development in AAC for a 'diverse' population. *Assistive Technology*, 24, 45-53.

NICHD Early Childhood Care Research Network (2000). The relation of child care to cognitive and language development. *Child Development*, 71, 960-980.

Roberts, M. Y. & Kaiser, A. P. (2011). The effectiveness of parent-implemented language interventions: A meta-analysis. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 20, 180-199.

Romski, M., Sevcik, R. A., Barton-Hulsey, A., & Whitmore, A. S. (2015). Early intervention and AAC: What a difference 30 years makes. *Augmentative and Alternative Communication*, 31, 181-202.

Schlosser, R. & Raghavendra, P. (2004). Evidence-based practice in AAC. *Augmentative and Alternative Communication*, 20, 1-21.

Trenholm, B. & Mirenda, P. (2006). Home and community literacy experiences of individuals with Down syndrome. *Down Syndrome Research and Practice*, 10, 30-40.

UN (2007). Convention on the Rights of Persons with Disabilities: resolution. Adopted by the General Assembly, 24 January 2007, A/RES/61/106, available at: <https://www.refworld.org/docid/45f973632.html> [accessed 8 July 2022]

Van Balkom, H. (2018). *Kinderen Leren Initiatieven Nemen in communicatie (KLIN©): Toegang tot communicatie, taal en geletterdheid voor kinderen met meervoudige beperkingen*. Leuven: ACCO.

Van der Heijden, L., Klomp, U., Prawiro-Atmodjo Puts, P., van der Schuit, M. (in voorbereiding). Wat werkt in de communicatieve behandeling van kinderen met CMB: een literatuurstudie.

Van der Schuit, M., Segers, E., Van Balkom, H., Stoep, J., & Verhoeven, L. (2010). Immersive communication intervention for speaking and non-speaking children with intellectual disabilities. *Augmentative and Alternative Communication*, 26, 203-220.

Wickström, G., & Bendix, T. (2000). The "Hawthorne effect"—what did the original Hawthorne studies actually show? *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 26(4), 363–367.

Bijlagen

Bijlage 1a Codeboek analyse transcripten MDO

Bijlage 1b Codeboek analyse werkdoelen en activiteiten

Bijlage 1c Codeboek analyse weekplanningen

Bijlage 1d Codeboek analyse video's sleutelactiviteiten

Bijlage 2 Gedetailleerde resultaten interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Bijlage 3 Onderbouwingen antwoorden respondenten

Bijlage 4 Non-respons analyse

Bijlage 1a Codeboek analyse transcripten MDO

Doel analyse:

1. Het onderzoeken van het onderdeel details of content (i.e. inhoudelijke details) van adherence (i.e. naleving), door op kwalitatieve wijze na te gaan of de inhoud die volgens de handleiding van CBOB in het MDO besproken moet worden, namelijk het opstellen en/of evalueren van de behandeldoelen van het kind, terugkomen in het MDO
2. Het onderzoeken van het onderdeel quality of delivery (i.e. kwaliteit van uitvoeren interventie) van moderators (i.e. moderatoren), door op kwalitatieve wijze na te gaan op welke wijze deze onderwerpen besproken worden.

Het codeboek is opgesteld op basis van handleiding CBOB, advies ontwikkelaar CBOB en doornemen van aantal transcripten.

Werkwijze analyse:

- Twee beoordelaars doen een gezamenlijke trainingssessie met 10% van de transcripten (N=8).
- Hierna wordt eveneens 10% van de transcripten (N=8) dubbel gecodeerd (beide codeurs onafhankelijk van elkaar) tot een betrouwbaarheid van 80% is bereikt met een kappa van 0.60).
- Verschillen in beoordeling worden besproken door de twee codeurs en er wordt consensus verkregen. Indien nodig beslist een derde onderzoeker over het uiteindelijke oordeel.
- Vervolgens gaat 'één beoordelaar verder met het coderen van de rest van de transcripten.
- Mocht gedurende het coderen een code gemist worden, dan bespreken de beoordelaars samen of en hoe deze code wordt toegevoegd aan het codeboek. Let op. Niet alle informatie uit het MDO hoeft gecodeerd te worden. Alleen de informatie die helpt bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen.
- Codeer alle stukken tekst die over het onderwerp gaan, dus niet alleen het woord, maar de hele tekst.
- Per MDO kunnen codes meerdere keren voorkomen.

Codeer of de volgende onderwerpen van CBOB worden besproken in het MDO. Codeer het ook als het onderwerp wordt besproken, zonder de term letterlijk te noemen. Codeer of het onderwerp wordt besproken om het op te stellen of evalueren:

- **Anker-opstellen en Anker-evalueren:** Een anker is een beleving waar interactie en communicatie aan gekoppeld kunnen worden. Dit anker is bijvoorbeeld een activiteit, boek of gastbezoek dat als startpunt voor een periode geldt. Gedurende deze periode wordt steeds weer teruggerepen op dit anker. Door het anker ontstaat er een 'betekenisvolle context' voor de kinderen en ontstaat er een gezamenlijk startpunt.
- **Hypothese-opstellen en Hypothese-evalueren:** Door het observeren en beschrijven van de ontwikkelingsdomeinen ontstaat een eerste totaalbeeld van het functioneren van het kind. Op basis van dit beeld formuleert de behandelcoördinator in samenspraak met ouders en het multidisciplinair team een hypothese: wat denken we dat er 'mis' gaat in de interactie en communicatie en wat zou dus mogelijk hierin helpend of ondersteunend kunnen zijn? Deze

hypothese vormt de basis voor doelen die voor het kind opgesteld worden. Vragen die gesteld worden rondom de hypothese zijn bijvoorbeeld: “Wat gun je dit kind?”, “Welke ondersteuning heeft dit kind nodig?”, “Wat zou het kind helpen?” of “Als we meer..., dan gaat X meer ...”.

- **Hoofddoel-opstellen en Hoofddoelen-evalueren** : Op basis van de beschrijving op de domeinen, de hulpvraag door ouders en kind en de hypothese worden na de diagnostische fase specifieke hoofddoelen voor het kind opgesteld: bijvoorbeeld dat het kind communicatieve functies leert gebruiken, passend bij de (ontwikkelings-)leeftijd, of dat het kind een passende communicatievorm leert gebruiken.
- **Werkdoel-opstellen en Werkdoel-evalueren**: De hoofddoelen worden vertaald in werkdoelen; bijvoorbeeld dat het kind meer initiatieven gaat nemen, of bepaalde gebaren leert begrijpen. In eerste instantie zijn de werkdoelen dus deel-doelen voor het hoofddoel. De werkdoelen vormen de basis voor de behandelactiviteiten van het anker en worden (bij voorkeur) vormgegeven in een Goal Attainment Scale (GAS-schaal). Als de werkdoelen in een apart overleg zijn besproken en in het MDO hiernaar wordt gerefereerd, scoor dit dan ook.
- **Sleutel-opstellen en Sleutel-evalueren**: Een sleutel is een concept dat het kind al beheerst, dus actief duidelijk kan maken met gedrag, met een communicatiemiddel of met taal, of een onderwerp/object waar het kind gemotiveerd voor is of geïnteresseerd in is en wat bij het anker aansluit. De sleutel moet op een logische manier passen in de startactiviteit. Als er dan teruggegrepen wordt naar de startactiviteit (in een video of fotoboek) komt de sleutel voor het kind naar voren, zodat het kind dus gemotiveerd is om in relatie tot het anker (de startactiviteit) te communiceren. Vragen die gesteld worden om de sleutel te vinden zijn bijvoorbeeld: “Waar wordt het kind blij van?”, “Waar gaat het kind van 'aan'?", “Wanneer zie je al een begin van...?”, “Wat motiveert dit kind?”. Ook ouders kunnen een sleutel hebben: “Wat motiveert ouders?”.
- **Sleutelactiviteit-opstellen en sleutelactiviteit-evalueren**: Een sleutelactiviteit is een activiteit waarin, met behulp van de sleutel, aan een werkdoel gewerkt wordt. Aan de hand van de sleutel worden de sleutelactiviteiten ingericht. Het betreft meestal maximaal 2 specifieke sleutelactiviteiten per kind. De sleutelactiviteit wordt met ouders concreet uitgewerkt: wie, wat, waar, wanneer en hoe. Er wordt een lijst (liefst een GAS-scorelijst) met ouders gemaakt waarin zij kunnen aangeven of het gelukt is om de activiteit te doen. De sleutelactiviteiten worden verwerkt in het behandelprogramma.

Codeer of de volgende onderwerpen van CBOB worden besproken in het MDO. Codeer het ook als het onderwerp wordt besproken, zonder de term letterlijk te noemen.

- **Ontwikkelingsdomein**: Er wordt een ontwikkelingsdomein besproken. Geef ook een of meerdere sublabels voor specifieke ontwikkelingsdomeinen:
 - **Aandacht, arousal en concentratie**: bv aandacht kunnen verplaatsen, van streek raken als routine verandert, naar een verhaal kunnen luisteren
 - **Waarneming en zintuiglijke prikkelverwerking**: bv veranderingen in de omgeving opmerken, verschillende structuren onderscheiden, negatieve reactie op specifieke prikkels
 - **Cognitie en geheugen**: bv zelfstandig een probleem kunnen oplossen, zich bewust zijn van plaats waar men zich bevindt, opdrachten kunnen onthouden, weten waar materialen opgeruimd moeten worden

- **Adaptatie** (aanpassingsvermogen): bv een eenvoudige taak kunnen starten of afronden, overgangen maken, met acceptatie reageren op nieuwe dingen
- **Emotie en zelfregulatie**: bv basisemoties kunnen tonen, eigen wil/zelf willen doen, vermogen om affect te ontvangen en te geven, zichzelf kunnen beheersen, om kunnen gaan met agressie
- **Motoriek, mobiliteit en oriëntatie**: bv kunnen springen, uithoudingsvermogen, stabiele bewegingen, oog-hand coördinatie
- **Zelfredzaamheid en dagelijkse vaardigheden**: bv zindelijkheid, kunnen aan- en uitkleden, tafel kunnen dekken, water uit kraan in beker kunnen doen
- **Sociale ontwikkeling, spelontwikkeling en interactie**: bv initiatief kunnen nemen tot interactie, beurtgedrag, interesse in de ander, kunnen delen, hulp kunnen vragen, samen kunnen spelen, belangstelling hebben voor nieuw spelmateriaal
- **Communicatie en taal**: bv kunnen luisteren, keuzen kunnen maken, initiatief kunnen nemen voor communicatie, geletterdheid, gebruik van namen
- **Lichaamsbeleving en seksualiteit**: bv zich bewust zijn van eigen lichaam, verschillen tussen seksen kunnen benoemen aan de hand van uiterlijke kenmerken
- **Samenwerking met cliëntensysteem**: Er wordt gesproken over het cliëntensysteem. Het cliëntensysteem (meestal het primaire gezin van de cliënt) is onderdeel van het behandelteam. Dit betekent dat ouders input leveren voor de diagnostiek, meedenken over de hypothese, meebeslissen over hoofddoelen en werkdoelen, adviseren en meebeslissen over de keuze van de sleutel, participeren in de startactiviteit en thuis ook actief aan een werkdoel werken. De professionals in het behandelteam stemmen af op ouders over hoe de voortgang gaat en wat zowel professionals als ouders als het kind nodig hebben om de voortgang gaande te houden. Dit kun je merken door opmerkingen als: “We hebben ouders gevraagd om...”, “Ouders willen ook graag...”, “Ouders geven aan dat...”. Ook als gesproken wordt over 'psycho-educatie' en 'communicatietraining' gaat het om samenwerking met het cliëntensysteem.
- **Ontwikkelingsgericht**: Er wordt gekeken naar de zone van naaste ontwikkeling. Dit zijn vaardigheden die het kind met hulp al kan uitvoeren of al wel begrijpt, maar nog niet actief gebruikt.

Bijlage 1b Codeboek analyse werkdoelen en activiteiten

Doel analyse:

Het onderzoeken van het onderdeel *quality of delivery* (i.e. kwaliteit van uitvoeren interventie) van *moderators* (i.e. moderatoren), door op kwalitatieve wijze na te gaan of de besproken doelen SMART zijn geformuleerd en of er passende activiteiten bij het doel worden gekozen.

Onderdelen codeboek:

1. SMART-beoordeling werkdoelen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden
2. Beoordeling gepastheid gekozen activiteiten

Het codeboek is opgesteld op basis van de handleiding van CBOB, advies van ontwikkelaars van CBOB en het uitproberen op een aantal werkdoelen.

1. Beoordeling SMART formulering werkdoelen

Per kind worden 2 werkdoelen op SMART formulering gescoord. Trek uit de lijst dossierinformatie random (random.org) twee werkdoelen voor het betreffende kind (als er maar één of twee werkdoelen zijn, neem je deze). Zet de werkdoelen in het SPSS/Excel bestand (iedere rij één doel). Beoordeel de werkdoelen op SMART formulering, door in de kolommen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, en Tijdgebonden een "0" of "1" te zetten.

Noteer een "1" in de betreffende kolom indien:

- **Specifiek:** het doel is precies en concreet omschreven, zodat duidelijk is wat met wil bereiken. Het gaat om gedrag of een resultaat waaraan een kwalitatief (bijv. 'wijzen') of kwantitatief (bijv. '5 keer') gegeven verbonden is. Een collega zou zich een concreet voorbeeld moeten kunnen vormen van het doel.
- **Meetbaar:** het doel is binnen ongeveer 10 minuten meetbaar. De waarnemingen van het gedrag of resultaat zijn 'zintuiglijk', dus je kunt het horen, zien, etc. Een collega zou de meting moeten kunnen afnemen.
- **Acceptabel:** het doel is ingebed in de bredere behandeling van het kind en sluit aan bij het hoofddoel.
- **Realistisch:** het doel is haalbaar, maar wel uitdagend voor zowel het kind als de professional. Er is rekening gehouden met de tijd, kennis en middelen die ervoor gevraagd worden. De doelen dienen binnen de ankerperiode van 12 weken behaald te kunnen worden.
- **Tijdgebonden:** het is duidelijk wanneer het doel bereikt moet zijn (bijv. 'over 3 weken')

Noteer een "0" in de kolom als bovenstaande omschrijvingen niet het geval zijn.

Noteer ook of er een **sleutelactiviteit** bij het doel is bedacht.

Werkwijze analyse:

- Twee beoordelaars doen een gezamenlijke trainingssessie met 10% van de werkdoelen (N=5).
- Hierna worden alle werkdoelen dubbel gescoord (beide beoordelaars onafhankelijk van elkaar)
- Gewenste interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: 80% overeenstemming en kappa minimaal .60.

- Verschillen in beoordeling worden door de twee codeurs met elkaar besproken en er wordt consensus verkregen. Indien nodig beslist een derde onderzoeker over het uiteindelijke oordeel.

2. Beoordeling gepastheid gekozen sleutelactiviteiten

Neem de sleutelactiviteiten uit de GAS-formulieren en trek daarnaast random nog een tweede sleutelactiviteit uit de lijst dossierinformatie (random.org) (als er maar één sleutelactiviteit in de lijst dossierinformatie staat, neem je deze). Zet de sleutelactiviteiten in het SPSS/Excel bestand (iedere rij één sleutelactiviteit).

Beoordeel de gepastheid van de sleutelactiviteiten door in de kolommen een “0” of “1” te zetten.

Noteer een “1” in de betreffende kolom indien de activiteit:

- Is gericht op het uitbreiden van **communicatieve voorwaarden** van het kind (o.a. (veiligheid/welbevinden/plezier kind, passend communicatiemiddel, beurtwisseling)
- Is gericht op het uitbreiden van de **communicatieve redzaamheid** (o.a. actieve communicatie uitbreiden, passieve communicatie uitbreiden, meer initiatieven nemen, gebruik communicatiemiddel/taal). Moet wel het doel zijn van de activiteit (niet ‘en passant’)
- Aansluit bij het **anker** (dit ben ik, hap slik weg, dit is mijn dag, naar buiten). Geen anker, dan neutrale activiteit.
- Aansluit bij een **neutrale activiteit** (bv bellenblaas/balspel/zingen)(bv niet een thema als Sinterklaas).
- Past bij de **sleutel**: de 'sleutel' (motiverende activiteit) komt terug in de sleutelactiviteit.
- Gelegenheid geeft voor **interactie en communicatie**
- Gelegenheid geeft voor **zintuiglijke ervaring**. Op minimaal 3 zintuigen wordt ingespeeld (bv zien, ruiken, voelen)
- **Concreet** is: het “wie, wat, waar wanneer en hoe” is duidelijk (duidelijk wat de professional zelf wel/niet moet doen in de activiteit en wat van het kind wordt verwacht)

Noteer een “0” indien dit niet het geval is.

Noteer per kind bovendien het **aantal** sleutelactiviteiten in de betreffende kolom (0, 1, 2, 3 etc.)

Werkwijze analyse:

- Twee beoordelaars doen een gezamenlijke trainingssessie met 10% van de sleutelactiviteiten (N=5).
- Hierna worden alle sleutelactiviteiten dubbel gescoord (beide beoordelaars onafhankelijk van elkaar)
- Gewenste interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: 80% overeenstemming en kappa minimaal .60.
- Verschillen in beoordeling worden door de twee codeurs met elkaar besproken en er wordt consensus verkregen. Indien nodig beslist een derde onderzoeker over het uiteindelijke oordeel.

Bijlage 1c Codeboek analyse weekplanningen

Doel analyse:

Het onderzoeken van het onderdeel *quality of delivery* (i.e. kwaliteit van uitvoeren interventie) van *moderators* (i.e. moderatoren), door op kwalitatieve wijze na te gaan of kinderen een gevarieerd en individueel aanbod krijgen.

Beoordeling weekplanning:

De weekplanningen worden per kind gescoord. Indien er meerdere weekplanningen zijn, wordt at random een week gekozen. Indien er meerdere documenten betrekking hebben op die week, worden deze allemaal meegenomen in de beoordeling. Er is een SPSS/Excel bestand met in iedere rij één kind. Beoordeel de weekplanning(en) op drie variabelen, door in de kolommen een "0" of "1" te zetten.

Noteer een "1" in de betreffende kolom indien:

- er een of meerdere **weekplanningen beschikbaar** zijn
- er gebruik is gemaakt van het **CBOB format**
- er **belevingsgerichte activiteiten** gericht op communicatie gepland staan (zoals zintuigenverhalen, Beleven in Muziek (BIM), Floorplay, Methode Contact, Ervaar het maar, Denkstimulerende Gespreks Methodiek (DGM) en Sherborne)
- er **individuele momenten** met het kind te zien zijn in de weekplanning(en) (kijk bv of er sleutels bij activiteiten staan)
- er **activiteiten in subgroepen** gepland staan
- er een **variatie aan activiteiten** is: verschillende activiteiten op een dag en verschillende activiteiten op verschillende dagen

Noteer een "0" in de kolom als bovenstaande omschrijvingen niet het geval zijn.

Werkwijze analyse:

- Twee beoordelaars doen een gezamenlijke trainingssessie met de weekplanningen van 3 kinderen (14%).
- Hierna worden alle werkdoelen dubbel gescoord (beide beoordelaars onafhankelijk van elkaar)
- Gewenste interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: 80% overeenstemming en kappa minimaal .60.
- Verschillen in beoordeling worden door de twee codeurs met elkaar besproken en er wordt consensus verkregen. Indien nodig beslist een derde onderzoeker over het uiteindelijke oordeel.

Bijlage 1d Codeboek analyse video's sleutelactiviteiten

Doel analyse:

Ten eerste vergelijken we de uitgevoerde activiteit met de beschreven sleutelactiviteit. Ten tweede zullen we de betrokkenheid van de kinderen tijdens de sleutelactiviteit analyseren aan de hand van een checklist bij het bekijken van eerder genoemde video's van de sleutelactiviteiten (Godin, Freeman & Rigby, 2019). Hierbij wordt gescoord of bepaalde gedragingen geobserveerd zijn per vaststaand tijdframe (time sampling). De scores zullen kwantitatief geanalyseerd worden met beschrijvende statistiek.

Onderdelen codeboek:

1. Vergelijking uitgevoerde activiteit met beschreven sleutelactiviteit
2. Betrokkenheid van het kind tijdens activiteit
3. Gebruik van ondersteunde communicatie

Werkwijze analyse:

- We coderen in Excel en het beeldmateriaal bekijken in VLC media player.
- Lees ook persoonlijk codeerschema van cliënt om communicatie te duiden.
- Twee beoordelaars doen een gezamenlijke trainingssessie met 10% van de video-opnames (N=5).
- Hierna wordt eveneens 10% van de video-opnames (N=5) dubbel gecodeerd (beide codeurs onafhankelijk van elkaar) tot een betrouwbaarheid van 80% is bereikt). De intercoderbetrouwbaarheid wordt berekend via de methode van O'Connor & Joffe (2020).
- Vervolgens gaan beide beoordelaars verder met de helft van de video-opnames onafhankelijk coderen.
- Als er meer dan twee sleutelactiviteiten gefilmd zijn, kies het filmpje van de dag waarop het GAS-formulier is ingevuld. Wanneer dit onduidelijk is, kies het meest rijke filmpje.
- Onderzoeker 1 codeert altijd sleutelactiviteit 1, onderzoeker 2 codeert sleutelactiviteit 2. Vragen en twijfelgevallen houden we bij en bespreken we met elkaar.

1. Vergelijking uitgevoerde activiteit met beschreven sleutelactiviteit

Naam variabele	Beschrijving variabele	Codering
Duur sleutelactiviteit	Het aantal minuten dat de sleutelactiviteit duurt. <i>Dit kan korter zijn dan de duur van de video.</i>	
Materiaal komt overeen met sleutelactiviteit	De activiteit komt overeen met de beschreven sleutelactiviteit op het GAS-formulier	0 = Nee 1 = Ja 2 = Deels (<i>Materiaal afwijkend of communicatief doel stapje moeilijker of makkelijker gemaakt. In notities opschrijven wat afwijkt. Beide categorieën afwijkend à 'Nee' coderen</i>)
Activiteit uitgevoerd in setting zoals beschreven	De activiteit wordt uitgevoerd in de setting zoals beschreven op het GAS-formulier	0 = Nee 1 = Ja 2 = Deels (<i>Variatie op de locatie of op 1-op-1 of in groepsverband. In notities opschrijven wat afwijkt. Beide categorieën afwijkend à 'Nee' coderen</i>)

Naam variabele	Beschrijving variabele	Codering
Mogelijk om wijze van meten toe te passen	Mogelijk om wijze van meten toe te passen zoals beschreven op het GAS-formulier	0 = Nee 1 = Ja

In analyse rekening houden met dat een sleutelactiviteit niet persé niet passend bij het kind is wanneer de sleutelactiviteit niet overeenkomt met de beschreven sleutelactiviteit. Passendheid en betrokkenheid meten we bij punt 2.

2. Betrokkenheid van het kind tijdens activiteit

Beantwoord telkens aan het eind van de video de vraag: 'Is het overwegend aanwezig in de video?'

Naam variabele	Beschrijving variabele	Codering	Opmerkingen
Betrokkenheid bij sleutelactiviteit	Het kind heeft aandacht voor de activiteit. Het kind lijkt alert en behoudt contact (visueel, auditief en tactiel) met het object/de objecten (van de sleutelactiviteit). Het kind volgt de objecten, draait naar de objecten.	0 = Nee 1 = Ja	Als de behandelaar de activiteit is (bijvoorbeeld paardje rijden), dan 'betrokkenheid bij de behandelaar' én 'betrokkenheid bij de sleutelactiviteit'.
Betrokkenheid bij behandelaar	Het kind lijkt alert en behoudt contact (visueel, auditief en tactiel) met de behandelaar.	0 = Nee 1 = Ja	Betrokkenheid bij de sleutelactiviteit kan samen overwegend voorkomen met betrokkenheid bij de behandelaar. In dat geval beide coderen (1).
Betrokkenheid: Anders	Het kind heeft aandacht voor andere zaken i.p.v. de sleutelactiviteit of de behandelaar.	0 = Nee 1 = Ja	Alleen coderen (1) als er geen betrokkenheid bij de sleutelactiviteit of de behandelaar is.
Positieve verbale betrokkenheid	Persoon laat positieve verbale betrokkenheid zien. Persoon zegt woorden als 'leuk', 'wauw', 'meer'.	Kies één van de drie opties: positief, negatief of niet verbaal betrokken. Wat is overwegend het meest aanwezig in de video? Scoor hier 1.	
Negatieve verbale betrokkenheid	Persoon laat negatieve verbale betrokkenheid zien. Persoon zegt woorden als 'stop', 'stom'.	Kies één van de drie opties: positief, negatief of niet verbaal betrokken. Wat is overwegend het meest aanwezig in de video? Scoor hier 1.	
Verbaal niet betrokken	Persoon is verbaal niet betrokken en praat over	Kies één van de drie opties: positief, negatief of niet	

Naam variabele	Beschrijving variabele	Codering	Opmerkingen
	andere onderwerpen dan sleutelactiviteit. Of communiceert niet.	verbaal betrokken. Wat is overwegend het meest aanwezig in de video? Scoor hier 1.	
Emotie: Actief – negatief	Persoon laat actief zien dat hij <u>niet</u> wil deelnemen: hij laat frustratie of verveling zien of is afgeleid en met andere dingen bezig. Gedrag: afgeleid, onrustig, agressief, zelfbeschadiging. Emoties: frustratie, boosheid, verdriet, angst, nervositeit.	Kies één van de vier opties: actief-negatief, passief, neutraal, actief positief. Wat is overwegend het meest aanwezig in de video? Scoor hier 1.	Gebruik ook persoonlijk codeerschema.
Emotie: Passief	De persoon is passief en inactief. Gedrag: passief, onoplettend, verveeld, ongeïnteresseerd, apathisch, hulpeloos, teruggetrokken. Emoties: vlak, stoïcijns, onverschillig, futloos.	Kies één van de vier opties: actief-negatief, passief, neutraal, actief positief. Wat is overwegend het meest aanwezig in de video? Scoor hier 1.	Gebruik ook persoonlijk codeerschema.
Emotie: Neutraal	Persoon doet wat gevraagd wordt, niks meer of minder. Persoon is niet ongeïnteresseerd maar ook niet geïnteresseerd. Gedrag: geconcentreerd, aandachtig. Emotie: kalm.	Kies één van de vier opties: actief-negatief, passief, neutraal, actief positief. Wat is overwegend het meest aanwezig in de video? Scoor hier 1.	Gebruik ook persoonlijk codeerschema.
Emotie: Actief - passief	Persoon neemt initiatieven, geniet van de activiteit, vindt het interessant. De persoon laat positieve emoties zien. Gedrag: inzet, interesse, focus, toenadering, acties, je best doen, inspanning, samenwerking. Emotie: genieten, plezierig, leuk vinden. N.B. de persoon hoeft geen plezier of blijdschap te tonen! Duidelijke interesse en motivatie moet zichtbaar zijn.	Kies één van de vier opties: actief-negatief, passief, neutraal, actief positief. Wat is overwegend het meest aanwezig in de video? Scoor hier 1.	Gebruik ook persoonlijk codeerschema.

3. Gebruik van ondersteunde communicatie

Naam variabele	Beschrijving variabele	Codering
Gebaren	Inzet van losse gebaren of NmG door de professional. Ook het wijzen.	1) Wordt het gebruikt? Ja / Nee 2) Hoe vaak wordt het gebruikt? < 25% van de activiteit 25-50% van de activiteit 50-75% van de activiteit 75-100% van de activiteit
Gebarentaal	Inzet van NGT door de professional.	1) Wordt het gebruikt? Ja / Nee 2) Hoe vaak wordt het gebruikt? < 25% van de activiteit 25-50% van de activiteit 50-75% van de activiteit 75-100% van de activiteit
Voorwerpen	Losse voorwerpen of een communicatiekast met voorwerpen erin.	1) Is het aanwezig in de ruimte? Ja / Nee 2) Wordt het gebruikt? Ja / Nee
Communicatiebord met foto's	Vaak vast aan de wand, om de structuur van de dag aan te geven. Foto's die gebruikt worden bij een aankondiging of overgang. Ook foto's die de ruimte hangen ten ondersteuning van de communicatie	1) Is het aanwezig in de ruimte? Ja / Nee 2) Wordt het gebruikt? Ja / Nee
Communicatiebord met picto's	Vaak vast aan de wand, om de structuur van de dag aan te geven. Ook dagen van de week bord. Picto's die gebruikt worden bij een aankondiging of overgang. Ook picto's die de ruimte hangen ten ondersteuning van de communicatie. Ook het gebruik van lijntekeningen die een activiteit ondersteunen.	1) Is het aanwezig in de ruimte? Ja / Nee 2) Wordt het gebruikt? Ja / Nee
Keuzekaart met foto's	Boekje, kaart etc. om een keuze te maken.	1) Is het aanwezig in de ruimte? Ja / Nee 2) Wordt het gebruikt? Ja / Nee
Keuzekaart met picto's	Boekje, kaart etc. om een keuze te maken. Ook het gebruik van PECS.	1) Is het aanwezig in de ruimte? Ja / Nee 2) Wordt het gebruikt? Ja / Nee
Communicatiekaart	Kaart gericht op bredere communicatie dan alleen keuzes maken. Vaak ISAAC kaarten. Met picto's. Hoe vaak zet de behandelaar het in.	1) Is het aanwezig in de ruimte? Ja / Nee 2) Wordt het gebruikt? Ja / Nee 3) Hoe vaak wordt het gebruikt? < 25% van de activiteit 25-50% van de activiteit 50-75% van de activiteit 75-100% van de activiteit
Time timer	Time timer of zandloper om tijd visueel te maken	1) Is het aanwezig in de ruimte? Ja / Nee Wordt het gebruikt? Ja / Nee
OC onduidelijk/anders	Het is niet duidelijk welk OC-middel wordt gebruikt. Of er wordt een ander OC-middel gebruikt dan bovenstaande.	1) Ja of Nee 2) Beschrijving van OC

Bijlage 2 Gedetailleerde resultaten interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Tabel B2.1. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid analyse multidisciplinair overleg (MDO)

Onderdeel	Overeenstemming (%)	Cohen's kappa	Interpretatie (Landis & Koch, 1977)
Anker opstellen	100	- **	
Anker evalueren	100	- **	
Hypothese opstellen	100	- **	
Hypothese evalueren	100	1	Almost perfect agreement
Hoofddoel opstellen	87,5	0,60	Moderate agreement
Hoofddoel evalueren	62,5	0,14	Slight agreement
Werkdoel opstellen	75,4	0,50	Moderate agreement
Werkdoel evalueren	100	- **	
Sleutel opstellen	87,5	0,75	Substantial agreement
Sleutel evalueren	37,5	-0,25	Poor agreement
Sleutelactiviteit opstellen	75,0	0,50	Moderate agreement
Sleutelactiviteit evalueren	75,0	0,50	Moderate agreement
Samenwerking met cliëntsysteem	62,5	-0,20	Poor agreement
Ontwikkelingsgericht	25,5	- *	
Ontwikkelingsdomein (OD)	100	- **	
OD1 - Aandacht, arousal en concentratie	75	0,33	Fair agreement
OD2 - Waarneming en zintuiglijke prikkelverwerking	75	- *	
OD3- Cognitie en geheugen	100	- **	
OD4 - Adaptatie (aanpassingsvermogen)	87,5	0,60	Moderate agreement
OD5 - Emotie en zelfregulatie	75	-0,14	Poor agreement
OD6 - Motoriek, mobiliteit en oriëntatie	100	1	Almost perfect agreement
OD7 - Zelfredzaamheid en dagelijkse vaardigheden	87,5	0,60	Moderate agreement
OD8 - Sociale ontwikkeling, spelontwikkeling en interactie	88,9	0,77	Substantial agreement
OD9 - Communicatie en taal	100	- **	
OD10 - Lichaamsbeleving en seksualiteit	100	- **	
Totaal	83,0	0,66	Substantial agreement

* Kappa niet te berekenen omdat één beoordelaar steeds dezelfde score heeft gegeven.

** Omdat beide beoordelaars overal 'nee' of 'ja' hebben gescoord, kan de Kappa niet worden berekend.

Tabel B2.2. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid beoordeling werkdoelen uit dossier

Onderdeel	Overeenstemming (%)	Cohen's kappa	Interpretatie (Landis & Koch, 1977)
Specifiek	86,7	0,72	Substantial agreement
Meetbaar	73,3	0,38	Fair agreement
Acceptabel	93,3	0,63	Moderate agreement
Realistisch	88,9	0,38	Fair agreement
Tijdgebonden	95,6	0,91	Almost perfect agreement
Totaal	87,6	0,69	Substantial agreement

Tabel B2.3. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid beoordeling gepastheid sleutelactiviteiten

Onderdeel	Overeenstemming (%)	Cohen's kappa	Interpretatie (Landis & Koch, 1977)
Concreet	73,9	0,39	Fair agreement
Geeft gelegenheid voor zintuiglijke ervaring	73,9	0,46	Moderate agreement
Geeft gelegenheid voor interactie en communicatie	87,0	0,59	Moderate agreement
Past bij de sleutel	82,6	0,62	Substantial agreement
Sluit aan bij een neutrale activiteit	100	1	Almost perfect agreement
Sluit aan bij het anker	95,7	0,78	Substantial agreement
Gericht op uitbreiden van communicatieve redzaamheid	91,3	0,81	Almost perfect agreement
Gericht op uitbreiden van communicatieve voorwaarden	91,3	0,82	Almost perfect agreement
Totaal	87,0	0,74	Substantial agreement

Tabel B2.4 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid beoordeling weekplanningen

Onderdeel	Overeenstemming (%)	Cohen's kappa	Interpretatie (Landis & Koch, 1977)
Gebruik gemaakt van CBOB format	93,8	0,64	Substantial agreement
Belevingsgerichte activiteiten gericht op communicatie	87,5	-0,67	Poor agreement
Individuele momenten	81,3	0,63	Substantial agreement
Activiteiten in subgroepen	100	1	Almost perfect agreement
Variatie aan activiteiten	81,3	0,59	Moderate agreement
Totaal	88,8	0,78	Substantial agreement

Tabel B2.5 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid video-observaties

Onderdeel	Overeenstemming (%)	Cohen's kappa	Interpretatie (Landis & Koch, 1977)
Materiaal komt overeen met sleutelactiviteit	80	0,58	Substantial agreement
Activiteit uitgevoerd in setting zoals beschreven	100	1	Almost perfect agreement
Mogelijk om wijze van meten toe te passen	100	1	Almost perfect agreement
Betrokkenheid bij sleutelactiviteit	100	1	Almost perfect agreement
Betrokkenheid bij behandelaar	80	- *	
Betrokkenheid bij andere zaken	100	1	Almost perfect agreement
Verbale betrokkenheid	80	- *	
Emotionele betrokkenheid	80	0,44	Substantial agreement
Gebruik gebaren	80	0,55	Substantial agreement
Hoe vaak gebaren	80	0,64	Substantial agreement
Gebruik gebarentaal	100	- **	
Hoe vaak gebarentaal	100	- **	
Voorwerpen aanwezig	100	- **	
Voorwerpen gebruikt	100	- **	
Communicatiebord foto's aanwezig	100	1	Almost perfect agreement
Communicatiebord foto's gebruikt	100	- **	
Communicatiebord picto's aanwezig	100	1	Almost perfect agreement
Communicatiebord picto's gebruikt	100	- **	
Keuzekaart foto's aanwezig	100	- **	
Keuzekaart foto's gebruikt	100	- **	
Keuzekaart picto's aanwezig	100	- **	
Keuzekaart picto's gebruikt	100	- **	
Communicatiekaart aanwezig	100	1	Almost perfect agreement
Communicatiekaart gebruikt	100	- **	
Hoe vaak communicatiekaart gebruikt	100	- **	
Time-timer aanwezig	100	1	Almost perfect agreement
Time-timer gebruikt	100	1	Almost perfect agreement
OC onduidelijk	100	1	Almost perfect agreement
Gemiddelde (totaal kan niet worden berekend, vanwege verschillen in de antwoordschalen)	95,7	0,87	Almost perfect agreement

* Omdat één beoordelaars steeds dezelfde score heeft gegeven, kan de Kappa niet worden berekend.

** Omdat beide beoordelaars overal 'nee' hebben gescoord, kan de Kappa niet worden berekend.

Referentie

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159-174.

Bijlage 3 Onderbouwing antwoorden professionals

A. ANKER OF ANKERGESTUURD WERKEN

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

1. Houvast en structuur

- Anker biedt professionals houvast in het kiezen van activiteiten
- Anker zorgt voor structuur en herhaling
- Anker, thema en themawoorden helpen in het communiceren
- Gebruik anker als kapstok

2. Flexibiliteit en aanpassing

- Breedte van de ankers; goed omdat er veel onder past, maar moeilijk om concreet te maken en veel overlap
- Aanpassing aan de doelgroep; niet alles even passend bij de groep die je soms hebt. Ene kind wel oog voor de ankers, andere kind niet.
- Anker sluit goed aan bij belevingswereld van het kind

3. Praktische uitdagingen

- Ankercyclus is te uitgebreid om toe te passen in de praktijk
- Thema's komen in verschillende ankers terug
- Ankers zijn (soms) beperkend
- Terminologie soms verwarrend voor ouders
- Behoefte aan meer ideeën voor taalactiviteiten per anker

4. Cyclus van 12 weken

- Wisselend of dit haalbaar is, afhankelijk van behoefte van leerlingen

Materialen anker 'dit ben ik'

1. Toepasbaarheid

- Ontwikkelde materialen niet altijd passend; activiteiten soms te hoog gegrepen voor doelgroep
- Niet alles toepasbaar voor doelgroep met auditieve beperking
- Nadruk ligt op een laag niveau, met weinig uitwerking naar boven toe

2. Aanpassingen

- Vaak worden zelf-ontwikkelde materialen gebruikt
- Behoefte aan meer materiaal

3. Breedte en specificiteit

- Anker is breed; heeft voor- en nadelen

Materialen anker 'dit is mijn dag'

1. Toepasbaarheid

- Ontwikkelde materialen niet altijd passend; activiteiten soms te hoog gegrepen voor doelgroep
- Omvat veel dingen die ook bij 'dit ben ik' aan bod komen

2. Aanpassingen

- Gebruik zelf-ontwikkelde materialen
- Zelf aanpassen van materialen en activiteiten

3. Breedte en aansluiting

- Minst concrete thema om mee te werken
- Sluit niet altijd aan bij de belevingswereld van de kinderen

Materialen anker 'hap slik weg'

1. Toepasbaarheid

- Ontwikkelde materialen niet altijd passend; activiteiten soms te hoog gegrepen voor doelgroep
- Niet alles is toepasbaar voor kinderen met een auditieve beperking

2. Aanpassingen

- Gebruik zelf-ontwikkelde materialen

3. Breedte en aansluiting

- Anker is specifiek en makkelijker toepasbaar
- Dit anker loopt op onze groep niet

Materialen anker 'naar buiten'

1. Toepasbaarheid

- Ontwikkelde materialen niet altijd passend; activiteiten soms te hoog gegrepen voor doelgroep
- Niet alles is toepasbaar voor kinderen met een auditieve beperking

2. Aanpassingen

- Gebruik zelf-ontwikkelde materialen

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

1. Implementatie van ankergericht werken

- **Combinatie met themagericht werken.** Jules en Bob wat meer dezelfde basis zodat ze makkelijker te combineren zijn.
- Belangrijke rol voor het team.
- Per anker wordt bekeken welk thema aansluit bij de kinderen en welke activiteiten ze leuk vinden

2. Praktische uitdagingen

- Veel aanpassingen nodig voor huidige groep kinderen.
- Onduidelijk: Hoe kan je de sleutelactiviteit in het anker terug laten komen?

Materialen anker 'dit ben ik'

1. Toepasbaarheid

- Verouderde filmpjes en moeilijk te vinden materialen

2. Aanpassingen

- Meeste materialen zelf bedacht en aangeschaft
- Zelf activiteiten verzinnen
- Behoeft aan meer ontwikkelde materialen. O.a. met afbeeldingen van Bob, bijvoorbeeld kijkplaten.

3. Aansluiting

- Spelen in op wat er met het kind gebeurt. Daarbij gebruik makend van de basis van het anker (bijv. inrichting van de groepen en welke woorden worden aangeboden).

Materialen anker 'dit is mijn dag'

1. Toepasbaarheid

- Verouderde filmpjes en moeilijk te vinden materialen
- Zintuigverhaal en activiteitenlijst zijn oké

2. Aanpassingen

- Zelf activiteiten verzinnen

Materialen anker 'hap slik weg'

1. Toepasbaarheid

- Verouderde filmpjes en moeilijk te vinden materialen
- Zintuigverhaal en activiteitenlijst zijn oké

2. Aanpassingen

- Zelf activiteiten verzinnen

Materialen anker 'naar buiten'

1. Toepasbaarheid

- Nog niet mee gewerkt
- Verouderde filmpjes en moeilijk te vinden materialen
- Zintuigverhaal en activiteitenlijst zijn oké

2. Aanpassingen

- Zelf activiteiten en materialen ontwikkelen

3. Aansluiting

- Op maat nodig per kind

B. BELEVINGSGERICHTE ACTIVITEITEN

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

1. Toepasbaarheid

- Makkelijk toe te passen in het werk
- Sluit mooi aan bij de kinderen
- Zinvol en leuk voor de kinderen

2. Handvatten en Ideeën

- Vooral zintuigenverhalen bieden handvatten
- CBOB biedt handvatten voor inspiratie voor nieuwe activiteiten
- Behoeft aan meer beschreven activiteiten in CBOB

3. Betrekken van Ouders

- Startactiviteit, psycho-educatie en filmpjes bieden ouders ideeën om thuis belevingsgericht te werken
- Belangrijk dat ouders horen en zien hoe we belevingsgericht werken; bijvoorbeeld via social schools ouders met filmpjes en foto's inspireren
- Soms ook te veel of onduidelijk voor ouders

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

1. Handvatten en Ideeën

- Er wordt al belevingsgericht gewerkt op de groep (zonder CBOB)
- CBOB helpt voor de herhaling

2. Betrekken van Ouders

- Ouders vaak onvoldoende begrip van CBOB en hun aandeel daarin
- Voor herhaling thuis. Beleven/ervaren helpt ouders.
- Moeilijk om ouders te motiveren.

C. COMMUNICATIEVE VOORWAARDEN OF REDZAAMHEID

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

1. Doelen

- a. **Communicatieve voorwaarden en functies:** Specifieke doelen rondom communicatie worden opgesteld.

2. Werken met CBOB

- a. **Aanpassingen.** We passen CBOB aan waar nodig om aan te sluiten bij alle kinderen op de groep.
- b. **Verschillend per groep.** CBOB wordt op iedere behandelgroep anders ingezet. Alleen een leidraad, met veel ruimte voor eigen invulling.
- c. **Effect op communicatieve voorwaarden.** Invloed CBOB op communicatieve voorwaarden, niet zozeer op taalontwikkeling.

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

Geen passende open antwoorden gevonden.

D. HOOFDDOEL, WERKDOEL (INCLUSIEF SMART)

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

1. Praktische haalbaarheid

- **Tijdsdruk.** Het regelmatig formuleren van nieuwe werkdoelen, uitvoeren en evalueren kost veel tijd. Vanwege haalbaarheid wordt bijv. maar 1 sleutel en 1 werkdoel per kind opgesteld.

2. Complexiteit en flexibiliteit

- **Flexibele inzet doelen en sleutels.** Sleutels en werkdoelen worden vaak dynamischer gebruikt dan beschreven in de werkwijze. Doelen worden flexibel ingezet, afhankelijk van motivatie en interesses van het kind. Werken met sleutelactiviteiten voelt geforceerd, kijken wat het kind die dag aanspreekt.
- **Moeite met vaststellen en koppelen sleutels en werkdoelen.**

3. Methodische verschillen

- **Verschillen tussen locaties.** Op iedere locatie wordt anders gewerkt bij het opstellen en beschrijven van doelen.
- **Andere werkwijze dan CBOB.** Doelen worden opgesteld vanuit observaties en onderzoek, niet volgens vaste methodiek van CBOB.

4. Ondersteuning

- **Training.** Behoefte aan meer training in het opstellen van sleutels, hypothesen, werkdoelen. En het SMART formuleren van doelen.

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

1. Complexiteit en flexibiliteit

- **Moeilijk.** Doelen kunnen lastig zijn. Lastig om SMART te maken. Wordt niet op alle groepen mee gewerkt. Lastig te bepalen wat haalbaar is binnen de groep.
- **Relatief makkelijk.** Werkdoelen opstellen is relatief makkelijk, maar een sleutel benoemen is lastiger.

- **Kaders te breed.** Kaders van CBOB zijn te breed. Gemis aan richtlijnen zoals bijvoorbeeld aanwezig in Jules voor TOS. CBOB als leidraad maar afstemming tussen behandelaren is nodig.

2. Methodische verschillen

- **Andere werkwijze dan CBOB.** Niet op alle groepen gebruik van sleutels en werkdoelen zoals beschreven in CBOB methode. Bekijken bijvoorbeeld (per anker) aan welke activiteiten het kind plezier beleefd, maar benoemen geen sleutel.
- **Geen gebruik dynamisch assessment.**

E. GERICHT OP CONTACT, INTERACTIE (TAAL)ONTWIKKELING EN COMMUNICATIE

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

1. Betrokkenheid van ouders

- **Ouders betrekken:** Ouders worden op verschillende manieren betrokken bij het communicatieproces.

2. Doelen en Evaluatie

- **Evaluatie problemen in communicatie:** Er wordt gekeken naar wat er misgaat in de communicatie en wat helpend en ondersteunend kan zijn, zonder dit in een hypothese te gieten.

3. Plezier en beleven

- **Aansluiten bij belevingswereld:** Het belang van activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind om communicatie uit te breiden. Maar werken vanuit ervaren niet voor alle kinderen haalbaar.
- **Plezier:** Hoe plezier en ervaren essentieel zijn voor het leren en ontwikkelen van communicatieve vaardigheden.
- **Gebruik van zintuigen:** Het belang van zintuiglijke ervaringen in het uitbreiden van contact en communicatie.

4. Gebruik specifieke methoden

- **FloorPlay:** Voorkeur gebruik van andere technieken zoals FloorPlay om communicatie uit te lokken.
- **Gebruik eigen ervaring:** Gebruik eigen ervaring voor stimuleren communicatie naast bijvoorbeeld themawoorden van CBOB.
- **Niet afhankelijk van CBOB:** Stimuleren communicatie niet afhankelijk van gebruik CBOB. Veelal gebruik eigen kennis, CBOB kan wel dienen als kapstok.

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

1. Betrokkenheid van Ouders

- **Bereidwilligheid van ouders:** Betrekken ouders bij stimuleren communicatie van het kind afhankelijk van bereidwilligheid en motivatie ouders.
- **Onvoldoende begrip CBOB:** Ouders begrijpen inhoud van CBOB vaak onvoldoende en weten niet hoe ze daar een eigen aandeel in hebben.
- **Ouders betrekken:** Voor herhaling thuis. Beleven/ervaren helpt ouders.

2. Gebruik specifieke methoden

- **Niet afhankelijk van CBOB:** Werkwijze niet veranderd door komst CBOB.

F. HOEKEN EN INRICHTING

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

1. Ruimtebeperkingen en Uitdagingen

- Groepsruimte leent zich er niet altijd voor; te weinig ruimte
- Gedeelde groepsruimte; dus beperkt tot materiaal aan de muur

2. Creatieve aanpassingen en oplossingen

- Geen aangepaste ruimte, maar wel posters/collages passend bij het anker. Of materiaal passend bij het anker.
- Af en toe, bij een leuk idee, wordt een hoek ingericht
- Met name knutselwerkjes

3. Mate van Implementatie

- Deels, in enige mate, klein beetje
- Verschilt per anker
- Kunnen hier meer in doen

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

Geen open antwoorden voor niet-deelnemende groepen.

G. ONTWIKKELINGSDOMEINEN

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

1. Redenen tegen het gebruik van ontwikkelingsdomeinen CBOB

- **Het is veel.** Twee-wekelijk opstellen en evalueren van werkdoelen is veel werk. Wekelijks observeren lukt niet.
- **Niet haalbaar.** Zoals nu beschreven past het niet bij de hoeveelheid tijd die je hebt voor het schrijven van het handelingsplan. Veel herhaling en onnodig beschreven zaken.
- **Niet passend voor de doelgroep.** Handelingsplan zoals aangeleverd niet passend voor de doelgroep. Gebruik OVM is nauwkeurig.

2. Gebruik andere ontwikkelingsdomeinen dan CBOB

- **Gebruik OVM.** OVM kijkt in kleinere stappen naar de ontwikkeling per ontwikkelingsdomein en is makkelijker visueel te maken voor ouders.
- **Gebruik kopjes ontwikkelingsdomeinen maar geen observaties.** Domeinen breed beschrijven aan de hand van kopjes ontwikkelingsdomeinen.
- **Gebruik andere domeinen.** Gebruik van andere domeinen dan CBOB ontwikkelingsdomeinen.

3. Gebruik CBOB

- **Ankers.** Gebruik ankers om te kijken hoe activiteiten ingevuld kunnen worden om verschillende ontwikkelingsdomeinen aan te spreken.

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

1. Redenen tegen het gebruik van ontwikkelingsdomeinen CBOB

- **Nu niet.** Nog niet aan toe gekomen. Niet bewust mee bezig.

2. Gebruik andere ontwikkelingsdomeinen dan CBOB

- **Gebruik OVM.** Gebruik OVM voor in kaart brengen ontwikkelingsdomeinen.

H. ONTWIKKELINGSGERICHT WERKEN

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

1. Zone van Naaste Ontwikkeling

- **Wordt niet mee gewerkt.** Nog niet bewust mee bezig op de groep
- **Werken volgens CBOB.** Kan gebruikt worden om aan te sluiten bij zone van naaste ontwikkeling.
- **Ontwikkelingsvolgmodel (OVM).** Gebruiken om te kijken naar de ontwikkeling van het kind. CBOB kan gebruikt worden om activiteiten te kiezen die hierbij aansluiten.

2. Progressiegericht werken

- **Geen gebruik CBOB.** Gebruik eigen ervaringen, basishouding behandelaars.
- **Handelingsplan.** Helpt om vooruitgang (in kleine stapjes) van het kind te zien.

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

1. Progressiegericht werken

- **Geen gebruik CBOB.** Gebruik eigen ervaringen, basishouding behandelaars.
- **Wordt niet mee gewerkt.** Nog niet bewust mee bezig op de groep

I. SAMENWERKING CLIËNTSYSTEEM

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

1. Duidelijkheid en Toepassing van CBOB

- Verwachtingen vanuit CBOB niet altijd haalbaar
- Termen CBOB ingewikkeld voor ouders
- Psycho-educatie voor ouders vaag en moeilijk te begrijpen voor ouders; niet altijd passend voor ouders en problemen waar ze tegenaan lopen
- Cursussen zoals spelend leren / Hanen missen voor ouders
- CBOB kunnen ouders in dagelijkse situaties toepassen, vraagt minder van ouders
- Samenwerking cliëntsysteem vaak beperkter dan omschreven in CBOB

2. Gebruik andere methoden

- Ouderbijeenkomsten anders dan bij CBOB beschreven. Ouderochtenden los gekoppeld van het anker.
- Ouderochtenden.
- Gebruik zelf ontwikkelde presentaties voor ouderbijeenkomsten
- Eigen invulling, passend bij ouders met wie gewerkt wordt
- Social schools
- Verteltasjes

3. Aanpassingen op doelgroep

- Niet al het materiaal is aangepast aan de culturele diversiteit van ouders (en bijkomende problematiek in het gezinssysteem)
- Moeilijk om ouders te betrekken als veel kinderen met de taxi komen
- Werken vanuit de hulpvraag van ouders. Dit sluit niet altijd aan bij de methode CBOB.

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

1. Samenwerking met Ouders

- Gemis samenwerking en enthousiasme van ouders

- Belangrijk om goed af te stemmen met ouders
 - Meer betrokkenheid ouders door frequentie behandeldagen
- 2. Duidelijkheid en Toepassing van CBOB**
- Psycho-educatie onduidelijk; graag meer gericht op de doelgroep
 - Startactiviteiten zijn duidelijk
 - CBOB als leidraad om het te kaderen voor ouders, maar veel dingen werden al gebruikt
 - Ouders begrijpen onvoldoende wat CBOB inhoudt
 - Ingewikkelde terminologie CBOB voor ouders

J. STARTACTIVITEIT

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

- 1. Uitvoering en Complexiteit van Startactiviteiten**
- Zoals omschreven te groot en complex
 - Moeilijk te plannen; ouders willen het tijdig weten en bijeenkomsten vallen niet altijd samen met de start van het anker
 - Ouders op de groep is spannend voor kinderen en hard werken voor groepsleiding. Bijv. geen handen over om foto's te maken.
- 2. Meerwaarde**
- Begrip / herkenning bij ouders
- 3. Flexibiliteit en aanpassing**
- Wordt niet op de omschreven manier vormgegeven

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

- 1. Flexibiliteit en aanpassing**
- Activiteit tijdens het anker; geen startactiviteit
- 2. Meerwaarde**
- Startactiviteiten zijn duidelijk en zinvol

K. WEEKPLANNING

Geen resultaten uit open antwoorden.

L. WERKBAAR BEHANDELPROGRAMMA

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

- 1. Uitvoerbaarheid sleutelactiviteiten**
- **Moeilijk toepasbaar in praktijk.** Wat de ene dag een ingang is, blijkt de volgende dag dit niet meer te zijn. Het kost veel tijd. Gevaar is dat het kind en de dag iets anders nodig hebben.
 - **Uitvoering moeilijk.** Geeft veel stress om voor elk kind deze activiteiten uit te voeren.

2. Haalbaarheid individueel programma

- **Moeilijk haalbaar.** Individueel programma draaien binnen de groep is niet of moeilijk haalbaar.

3. Uitvoerbaarheid CBOB algemeen

- **Veel onderdelen niet toepasbaar in praktijk.** Onderdelen zijn goed toepasbaar, maar andere onderdelen niet.
- **Veelheid aan onderdelen.** CBOB is zo uitgebreid dat we geregeld zoek raken in alles wat kan en moet.
- **Samenstellen behandelprogramma moeilijk.** Veel onderdelen van het behandelprogramma onvoldoende uitvoerbaar binnen de groep.
- **Complexe werkwijze.** Vraagt veel tijd en uitwerking in de praktijk.

4. Begrijpelijkheid handleiding en scholing CBOB

- **Bevat veel mitsen en maren.**
- **Veel tekst en weinig overzicht.**
- **Docenten vertellen verschillende informatie.** Hierdoor werkwijze lastig te begrijpen.
- **Verschil tussen handleiding en uitvoerbaarheid.** Zorgt voor frustratie.
- **Ontwikkelteam niet altijd open voor feedback.** Voelde als falen dat het niet lukte om op de voorgeschreven manier te werken.

5. Afwijzen ontwikkelingsvolgmodel

- Frustratie over afwijzen OVM

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

1. Uitvoerbaarheid sleutelactiviteiten

- **Niet volgens CBOB methode.** Bijv. ervaringsactiviteit i.p.v. sleutelactiviteit. Wordt gebruikt om de week te starten en duidelijk te maken aan welke woorden gewerkt gaat worden. Volgen van het kind gedurende de dag, i.p.v. vooraf opgestelde sleutel. Kijken per kind wat aansluit.
- **Gebruik andere methoden.** Zoals Floorplay en Sherborne.

2. Haalbaarheid individueel programma

- **Moeilijke balans.** Wat doe je met de groep en wat doe je individueel. Blijft lastig om op de groep individueel of in kleine groepjes te werken.

3. Uitvoerbaarheid CBOB algemeen

- **Strikte kaders CBOB.** Moeilijk om vast te houden aan strikte kaders CBOB, maakt het moeilijk om goed te blijven kijken naar het kind
- **Veel vrijheid CBOB.** Veel ruimte om zelf richting te geven. Maar soms mis je bepaalde materialen. Uitvoerbaar, maar uitdaging om te bepalen welke kaders we volgen, welke methodieken we inzetten etc. Samenwerking is noodzakelijk.
- **Uitvoerbaarheid.** Kost veel tijd en creativiteit. CBOB is toe te passen, maar niet eenvoudig. Verschil in moeilijkheid tussen de verschillende onderdelen van CBOB. CBOB alleen toepasbaar als je kans krijgt tot scholing. Anders niet uitvoerbaar.

4. Begrijpelijkheid handleiding en scholing CBOB

- **Vertaalslag mist.** Vertaalslag van handleiding naar praktijk is lastig.
- **Scholing.** Uitvoering redelijk duidelijk, maar niet duidelijk hoe je de theorie kunt gebruiken.

M. INDIVIDUEEL WERKEN BINNEN CBOB

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

1. Moeilijkheden en beperkingen individueel werken binnen CBOB

- **Beperkte tijd en ruimte.** Er is niet voldoende tijd om individueel te werken. Ook zijn er niet voldoende aparte ruimtes.
- **Afhankelijk van groep en personele bezetting.** Je moet creatief zijn in tijd, ruimte en verdeling. Kinderen op de groep kunnen vaak niet zelfstandig spelen, dus groepsmomenten zijn nodig.
- **Haalbaarheid.** Mate van individueel aanbod zoals beschreven in handleiding is niet haalbaar. Sleutelactiviteiten individueel uitvoeren niet haalbaar of erg zoeken naar een juist moment. Twee sleutelmomenten per dag zeker niet haalbaar; gedurende de dag kijken wat haalbaar is en waarbij aangesloten kan worden.
- **Rol groepssetting.** Moeilijk om de op de groep individuele momenten te plannen en in een groepssetting ieder kind te geven wat hij/zij nodig heeft. Er wordt ook gewerkt met een groepsgerichte aanpak.

2. Positieve punten individueel werken binnen CBOB

- **Activiteiten en aanbod aanpassen per kind.** Hierdoor kan je CBOB flexibel aanpassen per kind en per doel.

3. Andere manieren van werken met CBOB om aan te sluiten bij het individu

- **Vaste momenten.** Duidelijke structuur waarin thema's gebruikt worden. Binnen deze thema's wordt aangepast aan de behoeften van het kind.
- **Groepsactiviteiten.** Kinderen worden wel gekoppeld aan activiteiten die passend zijn, maar deze worden in de groep gedaan (niet individueel).
- **Werken aan individuele doelen.** Er wordt gewerkt aan individuele doelen en leerpunten, maar individuele aanpak wisselt per kind.
- **Gebruik aanvullende methoden.** Zoals Floorplay, OVM en BIM om goed te behandelen en goed in kaart te brengen.

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

1. Moeilijkheden en beperkingen individueel werken binnen CBOB

- **Haalbaarheid.** Je komt voor je gevoel handen te kort.
- **Storend.** Individueel werken op de groep kan afleidend werken en zorgt voor onrust.
- **Ruimte.** Groepsruimte is bepalend in of je individuele aanpak kunt aanbieden.
- **Balans.** Lastig om balans te vinden tussen individuele aanpak en groepsbehandeling

2. Andere manieren van werken met CBOB om aan te sluiten bij het individu

- **Groepsactiviteiten.** Alleen één-op-één behandeling indien nodig, anders vooral groepsbehandeling. Er mag ook meer verwacht worden in groepsactiviteiten en leren functioneren in een groep.
- **Jules voor TOS.** Eén ziet weinig extra toevoegingen CBOB, ander ziet meer vrijheid binnen CBOB.

N. KANSEN CREËREN EN KANSEN GRIJPEN

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

1. Creëren van kansen binnen CBOB

- **Kader.** CBOB geeft een kader. Van daaruit ga je allerlei technieken inzetten. Veel informatie beschikbaar via intranet.
- **Voorspelbaarheid.** De voorspelbaarheid van CBOB zorgt voor initiatieven bij het kind.
- **Gebruik activiteiten CBOB.** Biedt veel manieren om communicatie te stimuleren. Gebruik ankers, thema's en themawoorden helpt in communicatie.

2. Gebruik andere methoden en eigen expertise

- **Niet afhankelijk van CBOB.** Gebruik eigen kennis en kunde voor het creëren van kansen. Kan ook zonder de methode CBOB.
- **Combinatie.** Combinatie gebruik CBOB en bijvoorbeeld Floorplay en Spelend Leren.

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

1. Gebruik andere methoden en eigen expertise

- **Niet afhankelijk van CBOB.** Wordt al gedaan zonder CBOB methode.

O. ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

1. Handvatten CBOB

- **Gebruik communicatiekaarten.** Met daarnaast eigen toevoegingen op het gebied van OC.
- **Gebruik zintuigenverhalen.**

2. Gebruik eigen expertise i.p.v. handvatten CBOB

- **Gebruik (logopedische) expertise en ervaring.** Geen toevoegingen vanuit CBOB.
- **Gebruik inzichten vanuit opleiding.**

3. Beperkingen inzet OC

- **Beperkte inzet OC Kentalis.** Er is nog een lange weg te gaan, vooral op het gebied van communicatiekaarten. Behoefte aan opname in zorgprogrammering en scholing voor iedereen.

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

1. Gebruik eigen expertise i.p.v. handvatten CBOB

- **Gebruik handvatten vroegbehandeling.** Er zijn al duidelijke handvatten voor het gebruik van OC op de vroegbehandeling.

P. SLEUTEL

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

1. Vaststellen van sleutels

- **Gebrek aan handvatten en twijfels:** Moeite met het vaststellen van sleutels en werkdoelen vanwege een gebrek aan duidelijke richtlijnen en onzekerheid over de juiste aanpak.
- **Complexiteit en variabiliteit:** De sleutel kan per situatie of activiteit verschillen, wat het moeilijk maakt om een vaste sleutel te koppelen aan werkdoelen.
- **Uitvoerbaarheid in groepsverband:** Het is lastig om sleutels en werkdoelen groepsgewijs vast te stellen en uit te voeren, vooral als een activiteit waar een kind blij van wordt zelfstandig is. Dan bevordert het niet altijd contact.
- **Individuele verschillen:** Het vinden van een passende sleutel is voor sommige kinderen lastig.
- **Samenwerking:** Belangrijk om sleutels samen met het team vast te stellen.

2. Uitvoerbaarheid en praktische toepassing

- **Grote tijdsinvestering:** Opstellen van sleutels kost veel tijd. Overleggen over de sleutel met ouders kost te veel tijd (rapporteren het in social schools).
- **Uitvoerbaarheid:** Moeilijk om sleutels individueel uit te voeren.

3. Variabiliteit en flexibiliteit in aanpak

- **Flexibiliteit in gebruik van sleutels:** Sleutels worden niet altijd concreet geformuleerd, maar er wordt wel gekeken naar wat voor een kind werkt. Zoeken naar sleutels voelt soms geforceerd.
- **Werken met motivatie en interesses:** Werken vanuit de interesse en motivatie van het kind. Hier een sleutel aan koppelen blijkt weinig effectief. Sleutel is vaak geen sleutel meer wanneer het vaststaand vanuit de behandelaar wordt geïnitieerd.

4. Behoeftte aan training en ondersteuning

- **Meer training nodig:** Er is behoefte aan meer training en ondersteuning bij het werken met sleutels.
- **Onvoldoende uitgedragen:** De terminologie en methodiek rondom sleutels en sleutelactiviteiten zijn niet altijd duidelijk voor alle deelnemers.

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

1. Vaststellen van sleutels

- **Complexiteit:** Het benoemen van sleutels is lastig.
- **Uitvoerbaarheid:** Sleutels worden niet altijd gebruikt of niet gebruikt zoals in CBOB omschreven. Bijvoorbeeld omdat ze vaak veranderen of lastig te formuleren zijn.

2. Variabiliteit en flexibiliteit in aanpak

- **Kind-volgend werken:** De voorkeur gaat uit naar het volgen van het kind, waarbij de sleutel per dag of moment kan wisselen.
- **Niet letterlijk opschrijven:** Sleutels worden niet altijd letterlijk per kind opgeschreven, maar zijn wel in gedachten bij het verzinnen van activiteiten.
- **Werken met motivatie en interesses:** Er wordt gewerkt vanuit wat aansluit bij de interesses en het plezier van het kind, zonder dit specifiek als sleutels te benoemen.

3. Behoeftte aan training en ondersteuning

- **Meer bewustwording en implementatie:** Er is een wens om meer bewust en gestructureerd met sleutels en sleutelactiviteiten te werken.

Q. SLEUTELACTIVITEIT

Samenvatting open antwoorden – Deelnemende groepen

1. Vertalen van sleutels en werkdoelen naar sleutelactiviteiten

- **Moeilijk uitvoerbaar:** Het vinden van passende sleutelactiviteiten wordt als lastig ervaren en vaak niet praktisch haalbaar op de groep.
- **Geforceerd gevoel:** Het werken met sleutelactiviteiten voelt soms geforceerd en niet altijd natuurlijk. Prettiger om gedurende de dag te kijken wat het kind aanspreekt.

2. Uitvoeren van de sleutelactiviteit

- **Bepaalde toepassing:** Niet alle groepen werken met sleutels en sleutelactiviteiten. Of het gebruik is beperkt. Activiteiten worden bijvoorbeeld op de groep gedaan en niet individueel.
- **Flexibele aanpak:** In de praktijk wordt vaak een flexibele aanpak gehanteerd. Bijvoorbeeld kijken wat de ingang is en meerdere activiteiten om het doel te bereiken.
- **Moeilijkheden bij uitvoering:** Het uitvoeren van sleutelactiviteiten wordt als moeilijk ervaren vanwege tijdsgebrek en praktische beperkingen. Bijvoorbeeld moeilijk om 1-op-1 tijd in te plannen, zoeken naar wat passende sleutelactiviteiten zijn. Sommigen geven ook aan dat het uitvoeren van de sleutelactiviteit makkelijk is zodra de sleutel is bepaald.

Samenvatting open antwoorden – Niet-deelnemende groepen

1. Vertalen van sleutels en werkdoelen naar sleutelactiviteiten

- **Bepaalde toepassing:** Deelnemers geven aan dat ze geen gebruik maken van sleutels of sleutelactiviteiten in hun huidige praktijk.
- **Complexiteit en haalbaarheid:** Het proces om sleutels en werkdoelen te vertalen naar sleutelactiviteiten wordt als ingewikkeld en moeilijk haalbaar ervaren.

2. Uitvoeren sleutelactiviteit

- **Bepaalde toepassing:** Bijvoorbeeld het gebruik van ervaringsactiviteiten om de week te starten of het volgen van het kind (i.p.v. werken met een vooraf bedachte sleutel). Activiteiten worden gedaan, en aangesloten bij het kind, maar worden geen sleutelactiviteit genoemd.
- **Aansluiten bij interesses:** Deelnemers richten zich op wat aansluit bij de interesses en het plezier van het kind, zonder dit specifiek als sleutelactiviteiten te benoemen.
- **Behoeft aan meer bewustwording en implementatie:** Er is een wens om meer bewust en gestructureerd met sleutelactiviteiten te werken.

Bijlage 4 Non-respons analyse

Bezichtiging niet-deelnemende groepen

Negen groepen konden niet deelnemen aan het onderzoek en werden bezichtigd. Op alle groepen was duidelijk met welk *anker* er werd gewerkt (100%): vier groepen werkten met ‘Hap, slik, weg’ (44%), twee groepen met ‘Dit ben ik’ (22%), twee groepen met ‘Dit is mijn dag’ (22%) en één groep met ‘Naar buiten’ (11%). Dit was bijvoorbeeld te zien aan posters, knutselwerken en de inrichting van hoeken (Tabel B4.1).

Op alle groepen waren zowel *belevingsgerichte materialen* (100%) als *communicatiegerichte materialen* (100%) te zien, die aansloten bij het anker. Voorbeelden van belevingsgerichte materialen die te zien waren: kookspullen, verpakkingen van etenswaren, knutselwerkjes in het ankerthema (vingerverven of papiertjes plakken), beweegspel met pittenzak, toiletspullen. Voorbeelden van communicatiegerichte materialen waren boekjes en praatplaten over het ankerthema, zintuigverhaal over BOB die koekjes eet, communicatiekaart ‘BOB gaat slapen’ en woorden van het anker die aan de muur hangen en naar wordt verwezen in kringgesprek (Tabel B4.1).

Alle groepen gebruikten *ondersteunde communicatie*, aangepast op individuele communicatiemogelijkheden (100%), zoals individuele communicatiekaarten, praatknoppen voor sommige kinderen, individuele mandjes/laadjes met eigen foto, gebruik van gebaren, verwijzerkasten en pictogrammen in de ruimte. En zij zetten ook allemaal ondersteunde communicatie in voor het begrijpelijk maken van de dagstructuur (100%), zoals een groepscommunicatiebord en timetimer. Bij overgangen van de ene naar de andere activiteit werden door alle groepen (100%) *overgangsliedjes* ingezet, zoals ‘Doe je jas maar uit’, ‘Kom maar in de kring’ en ‘We gaan opruimen’ (Tabel B4.1).

Op acht groepen was een *individueel aanbod* zichtbaar (89%), zoals een één-op-één spelmoment met een persoonlijk begeleider of individuele therapie. Op geen van de groepen bleek dat er van alle kinderen hetzelfde werd verwacht (0%). De *sleutels* van de kinderen waren op drie groepen zichtbaar (33%), bijvoorbeeld op een A4tje op de kast. Als gevraagd werd naar het individuele behandelprogramma, werd door drie groepen spontaan het woord ‘sleutel’ gebruikt (33%) (Tabel 3.28). Meerdere groepen gaven aan dat er wel wordt gewekt vanuit de motivatie van de kinderen en waar het kind op ‘aanslaat’, maar dat dit niet een ‘sleutel’ wordt genoemd. Een andere groep zou graag geschoold willen worden in het opstellen van sleutels. Ook werd aangegeven dat het aanbod op dit moment groepsgewijs is en niet individueel, omdat de kinderen die momenteel op de groep zitten allemaal meer baat hebben bij samen leren (Tabel B4.1).

Zeven groepen gebruikten de *ontwikkelingsdomeinen* van BOB en/of de observatielijsten uit de handleiding van CBOB bij het schrijven van het handelingsplan (78%). Eén groep gaf aan niet te weten hoe ze dit moeten doen (Tabel B4.1).

Alle groepen communiceerden met ouders over het anker (100%) en hielden ouderbijeenkomsten, bijvoorbeeld over voorlezen of over prikkelverwerking (100%). Alle groepen organiseerden startactiviteiten (100%) en op acht groepen werden ook ouders hiervoor uitgenodigd (89%) (Tabel B4.1).

Tabel B4.1. Geobserveerde items op niet-deelnemende groepen (N=9)

Item	Aantal Percentage (%)	
	n	
Anker en materialen		
Anker zichtbaar	9	100
Belevingsgerichte materialen aansluitend bij anker	9	100
Communicatiegerichte materialen aansluitend bij anker	9	100
Ondersteunde communicatie		
Ondersteunde communicatie aangepast op individuele communicatiemogelijkheden	9	100
Ondersteunde communicatie gericht op begrijpelijk maken van dagstructuur	9	100
Liedjes van BOB of overgangsliedjes	9	100
Zorg op maat		
Individueel aanbod zichtbaar	8	89
Verwachtingen van alle kinderen zijn hetzelfde	0	0
Begrip 'sleutel' wordt spontaan gebruikt	3	33
Sleutels zijn terug te zien	3	33
Ontwikkelingsdomeinen van BOB gebruikt	7	78
Samenwerking met cliëntstelsysteem		
Communicatie met ouders over anker	9	100
Startactiviteit plaatsgevonden	9	100
Ouders betrokken geweest bij startactiviteit	8	89
Ouderbijeenkomsten	8	89

In het algemene behandelprogramma/ de weekplanning waren door de meerderheid van de groepen belevingsgerichte activiteiten gericht op communicatie gepland, zoals Floorplay, Sherborne, BIM, Ervaar het maar en Zintuigenverhalen (7 groepen; 78%). Ook waren er in de meerderheid van de groepen individuele activiteiten of activiteiten in subgroepen gepland (6 groepen; 67%) en was er een variatie aan activiteiten (7 groepen; 78%). Er waren hierin geen verschillen met de deelnemende groepen (Tabel B4.2).

Tabel B4.2. Beoordeling van weekplanningen van niet-deelnemende groepen (N=9 weekplanningen van 9 groepen) en deelnemende groepen (N= 19 weekplanningen van 12 groepen)

Onderdeel weekplanning	Geen deelnemer n (%)	Deelnemer n (%)	p-waarde
In algemeen behandelprogramma/ weekprogramma staan belevingsgerichte activiteiten gericht op communicatie	7 (78)	18 (95)	.175
In algemeen behandelprogramma/ weekprogramma staat een individueel- of subgroepaanbod	6 (67)	13 (68)	.926
In algemeen behandelprogramma/ weekprogramma staat een variatie aan activiteiten	7 (78)	12 (63)	.439

In Box B4 zijn de pluspunten, verbeterpunten en opmerkingen opgesomd die naar voren kwamen uit de gesprekken met de persoonlijk behandelaren of behandelcoördinatoren op de groepen.

Box B4. Opmerkingen uit gesprekken met persoonlijk behandelaren en behandelcoördinatoren van niet-deelnemende groepen

Pluspunten:

- Fijn dat er een basis werkwijze is (2x)
- Jules schrijft veel meer voor wat je moet doen, CBOB geeft meer vrijheid en dat is wel fijn (2x)
- CBOB is mooi als ondersteuning bij de behandeling.
- Fijn als leidraad. Niet om concreet alles uit te voeren, dit leidt af van de behoeften van het kind op het moment zelf.
- Het biedt een kader en onderbouwing van wat je doet. Fijn 4 thema's per jaar (en niet meer, zoals bij Jules), fijn ook om thema's zelf aan te kunnen passen (bv met Ramadan) of te kunnen verlengen.
- Fijn als aanvulling: pop BOB, zintuigen verhalen, verteltasje.
- Leuke thema's en passend bij de belevingswereld van de kinderen. Veel materiaal bij CBOB, er zijn ook dingen voor ouders.
- Ik vind het heel fijn dat het gekomen is voor de CMB. Heeft heel erg geholpen met thema's, filmpjes en ideeën. Leuk opgezet en kan er veel mee.

Verbeterpunten:

- Aanwijzingen/materialen bieden voor een grotere variatie aan niveaus (5x): voor hoger niveau (3x), voor lager niveau (1x) en niet gespecificeerd (1x)
- Woordenlijsten en zinnestukjes per thema (2x)
- Kant-en-klare materialen toevoegen. De ideeën worden aangedragen, maar dan moeten we er zelf nog een lesje en activiteit van maken en dat vergt veel tijd (bijvoorbeeld bij 'Dit ben ik' aankleedpop, praatplaten) (2x)
- Je zou meer met muziek willen doen. Bijvoorbeeld met de ukelele begeleiden.
- Handleiding is niet duidelijk over de activiteiten die je kunt doen. Het is te veel om allemaal te doen. Herhaling is juist fijn voor de kinderen, dus niet te veel verschillende dingen doen.
- Meer begeleiding op bijvoorbeeld dynamisch assessment zou fijn zijn. Voorstel: maandelijks consultatiemoment om te vragen te stellen.
- Samen sparren met andere locaties is wenselijk, Teams werkt niet helemaal op die manier om echt te leren van elkaar
- Af en toe een herhalingscursus met meer diepgang en oefening.
- Groepsactiviteiten passend bij anker toevoegen.
- Kleine BOB-poppetjes toevoegen (zoals bij Jules). Kinderen met CMB zijn heel individueel, als je ze dan een kleine BOB kunt geven dan kunnen ze zelf met BOB spelen. Maar nu is BOB van iedereen.
- Vertelkoffertje uitbreiden of toelichten.
- Meer informatie over ontwikkelingsdomeinen.
- Ideeën voor beleven, ontmoeten, betekenisgeving, voorbeelden: wat doe je precies bij de B, bij de O en bij de B?
- Praatplaten toevoegen (zoals bij Jules).
- Vanuit CBOB is het voldoende om de sleutel één keer per dag aan te bieden, maar dat is voor de kinderen op deze groep te weinig. Daarnaast veranderen de sleutels van de kinderen in deze groep vaak. We navigeren hierin wat passend is en wordt goed bijgehouden en geëvalueerd, maar vanuit de methode CBOB gaan ze ervanuit dat dit langzamer gaat.

Randvoorwaarden:

- Meer materialen voor belevenisgericht activiteiten; dingen gaan nu eenmaal kapot sneller kapot bij doelgroep CMB.
- Vragen om budget voor materialen levert weerstand op door houding manager
- Meer verschillende ruimtes om individuele activiteiten te kunnen doen en blijvend in te kunnen richten.
- Trainingen voor BIM en Sherborne aanbieden zonder dat de groep hier een dag dicht voor moet.

Vergelijking deelnemende groepen en niet-deelnemende groepen

De negen niet-deelnemende groepen zijn gevraagd om de twee vragenlijsten voor professionals in te vullen, zodat onderzocht kon worden of zij verschilden van de deelnemende groepen. In totaal vulden 22 professionals vragenlijst 1 en eveneens 22 professionals vragenlijst 2. Vanwege het aanzienlijke verschil in het aantal respondenten per behandelgroep is ervoor gekozen om van elke behandelgroep maximaal twee ingevulde vragenlijsten mee te nemen. Bij het maken van deze selectie is rekening gehouden met: de compleetheid van de ingevulde vragenlijsten en de functie van de deelnemers. De vragenlijst van de behandelcoördinator werd altijd meegenomen. Vervolgens werd de ingevulde vragenlijst van de pedagogisch behandelaar meegenomen. Wanneer er naast de behandelcoördinator meerdere pedagogisch behandelaren de vragenlijst hadden ingevuld werd er random één ingevulde vragenlijst gekozen. De ingevulde vragenlijst van de logopedisten werd alleen meegenomen als er nog geen maximum van twee vragenlijsten bereikt was. Dit omdat logopedisten in vergelijking met de pedagogisch behandelaren minder direct op de behandelgroep werken.

In de analyse van vragenlijst 1 zijn 15 ingevulde vragenlijsten van de niet-deelnemende groepen meegenomen. Deze vragenlijsten zijn ingevuld door: drie behandelcoördinatoren, 11 pedagogisch behandelaren en één logopedist.

In de analyse van vragenlijst 2 zijn 13 ingevulde vragenlijsten van de niet-deelnemende groepen meegenomen. Deze vragenlijsten zijn ingevuld door: twee behandelcoördinatoren, negen pedagogisch behandelaren en twee logopedisten. Alle deelnemers waren vrouw. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 38 jaar (range: 22-53 jaar). Het grootste deel van de professionals had één tot vijf jaar of zes tot 10 jaar werkervaring met kinderen met CMB (beide 39%). Het grootste deel van de professionals had één tot vijf jaar ervaring (77%) in werken met CBOB. De niet-deelnemende groepen verschilden niet significant van de deelnemende groepen in ervaring met CMB en CBOB (Tabel B4.3).

Tabel B4.3. Aantal jaren ervaring met werken met kinderen met CMB en CBOB (vragenlijst 2)

Item	Geen deelnemer n (%)	Deelnemer n (%)	p-waarde
Hoeveel jaren ervaring heb je in het werken met kinderen met CMB?			.156
Minder dan 1 jaar	0	1 (2%)	
1 tot 5 jaar	5 (39)	34 (62%)	
6 tot 10 jaar	5 (39)	8 (15%)	
11 tot 15 jaar	1 (8)	6 (11%)	
16 tot 20 jaar	0 (0)	4 (7%)	
21 tot 25 jaar	2 (15%)	2 (4%)	
Hoeveel jaren ervaring heb je met werken met CBOB?			.062
Minder dan 1 jaar	0 (0%)	4 (7%)	
1 tot 5 jaar	10 (77%)	47 (86%)	
6 tot 10 jaar	3 (23%)	4 (7%)	

De meest genoemde reden waarom een groep niet meedeed was onderbezetting op de groep (60%). Andere redenen waren: geen kind beschikbaar voor het onderzoek (33%), combinatiegroep met

kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) (13%) en de verhuizing van een deelnemend kind tijdens het onderzoek (7%) (Tabel B4.4).

Tabel B4.4. Redenen waarom groepen niet deelnamen aan het onderzoek (vragenlijst 1)

Item	n (%)
Waarom is het jouw groep niet gelukt om mee te doen aan Finding the Key?	
Onderbezetting op de groep (bijv. i.v.m. langdurige ziekte medewerkers)	9 (60%)
Er was geen kind dat mee kon/mocht doen	5 (33%)
Anders *	3 (20%)

* Anders: combinatiegroep met TOS (N=2; 13%), kind verhuisd (N=1; 7%)

De niet-deelnemende groepen verschilden op vijf van de 78 items significant van de deelnemende groepen:

- Professionals uit de niet deelnemende groepen vonden het minder makkelijk om een hypothese te formuleren (Tabel B4.7).
- Professionals uit de niet deelnemende groepen waren het minder vaak eens met de stelling 'Ik kan bij collega's de uitvoering van CBOB bekijken en afkijken' (Tabel B4.9).
- Professionals uit de niet deelnemende groepen waren het minder vaak eens met de stelling 'Als ik vragen heb over het toepassen van CBOB weet ik bij wie ik terecht kan' (Tabel B4.10).
- Professionals uit de niet deelnemende groepen waren het vaker eens met de stelling 'Werken volgens CBOB heeft voor mij als professional voordelen' (Tabel B4.15).
- Professionals uit de niet deelnemende groepen waren het vaker eens met de stelling 'Werken volgens CBOB biedt mij handvatten voor het gebruik van (vormen van) ondersteunde communicatie' (Tabel B4.15).

Tabel B4.5. Aantal professionals dat de handleiding van CBOB heeft gelezen of de scholing van CBOB heeft gevolgd (vragenlijst 1)

Item	Geen deelnemer	Deelnemer	p-waarde*
	n (%)	n (%)	
Heb je de handleiding van CBOB gelezen?	14 (93)	51 (90)	.656
Heb je de scholing van CBOB gevolgd?	14 (93)	50 (88)	.541

* Toetsing op basis van gehele 5-puntschaal.

Tabel B4.6. Beoordeling van de handleiding en scholing van CBOB (vragenlijst 1)

Item	Geen deelnemer	Deelnemer	p-waarde*
	(Zeer) Duidelijk n (%)	(Zeer) Duidelijk n (%)	
De handleiding van CBOB	11 (73)	32 (63)	.230
De scholing van CBOB	9 (64)	30 (60)	.941

Tabel B4.7. Beoordeling uitvoerbaarheid van verschillende elementen van werken met CBOB (vragenlijst 1)

Item	Geen deelnemer (Heel) Gemakkelijk		Deelnemer (Heel) Gemakkelijk		p-waarde*
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
Het samenstellen van een behandelprogramma binnen CBOB	1 (7)		7 (12)		.561
Het formuleren van een hypothese	0		15 (31)		.015
Het vaststellen van de sleutel en werkdoelen	3 (25)		18 (33)		.892
Het formuleren van SMART-doelen	2 (14)		29 (51)		.061
Het uitvoeren van de sleutelactiviteit	4 (36)		22 (44)		.688
Ankergericht werken	6 (43)		33 (58)		.124

* Toetsing op basis van gehele 5-puntschaal. Antwoord 'niet van toepassing' is als missing meegenomen in de analyse.

Tabel B4.8. Beoordeling duidelijkheid van verschillende elementen van werken met CBOB (vragenlijst 1)

Item	Geen deelnemer (Zeër) Duidelijk		Deelnemer (Zeër) Duidelijk		p-waarde*
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
Het vertalen van de sleutel en werkdoelen naar sleutelactiviteiten	6 (40)		21 (37)		.929
De manieren waarop we binnen CBOB met ouders samenwerken	8 (57)		32 (56)		.924
De manieren waarop we binnen CBOB met andere disciplines samenwerken	7 (50)		33 (58)		.367

* Toetsing op basis van gehele 5-puntschaal.

Tabel B4.9. Beoordeling begrijpelijkheid van verschillende elementen van werken met CBOB (vragenlijst 1)

Item	Geen deelnemer (Helemaal) Eens		Deelnemer (Helemaal) Eens		p-waarde*
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
De vaardigheden die ik nodig heb om via CBOB te werken zijn eenvoudig te leren	9 (64)		30 (53)		.626
CBOB is eenvoudig toe te passen in mijn werk	6 (43)		30 (53)		.758
Ik kan CBOB op een flexibele manier inzetten en aanpassen aan de behoeften van de individuele kinderen	11 (85)		44 (77)		.876
Ik kan bij collega's de uitvoering van CBOB bekijken en afkijken	4 (31)		32 (56)		.034
CBOB sluit aan bij mijn manier van werken en wat ik voor de cliënt belangrijk vind	8 (62)		42 (74)		.409

* Toetsing op basis van gehele 5-puntschaal.

Tabel B4.10. Beoordeling van strategieën die implementatie van CBOB faciliteren (vragenlijst 1)

Item	Geen deelnemer (Helemaal) Eens n (%)	Deelnemer (Helemaal) Eens n (%)	p-waarde*
Ik vind het belangrijk dat onze behandelingen aansluiten bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten	10 (77)	44 (78)	.708
Ik vind het leuk om nieuwe methodieken voor behandeling te leren	13 (100)	48 (84)	.764
Ik heb voldoende training gehad om CBOB toe te kunnen passen in mijn werk	6 (46)	31 (55)	.699
Mijn collega's hebben voldoende training gehad om CBOB toe te kunnen passen	7 (54)	27 (47)	.897
Als ik vragen heb over het toepassen van CBOB weet ik bij wie ik terecht kan	8 (62)	46 (81)	.040
Er is bij mijn groep voldoende budget beschikbaar om CBOB uit te kunnen voeren (bijv. voor aanschaf materialen)	9 (69)	35 (78)	.911
Er is binnen het zorgprogramma voldoende tijd om CBOB toe te kunnen passen	5 (42)	35 (67)	.336
Mijn leidinggevende biedt de benodigde ondersteuning voor werken met CBOB (bijv. voldoende voorbereidingstijd of opleidingstijd)	10 (77)	41 (72)	.523
Werken met CBOB is voldoende opgenomen in de zorgprogrammering	7 (54)	26 (46)	.531
Mijn feedback en inbreng betreffende CBOB is gewenst in mijn behandelteam	11 (85)	50 (88)	.430
Mijn feedback en inbreng betreffende CBOB is gewenst bij het ontwikkelteam van CBOB	8 (62)	23 (40)	.278
Het werken met CBOB is volledig onderdeel van mijn dagelijkse werkzaamheden	7 (55)	37 (65)	.693

* Toetsing op basis van gehele 5-puntschaal.

Tabel B4.11. Beoordeling van belang in het team voor werken met CBOB (vragenlijst 1)

Item	Geen deelnemer Meestal/ Grotendeels n (%)	Deelnemer Meestal/ Grotendeels n (%)	p-waarde*
Mijn team deelt het belang van CBOB:	6 (46)	44 (77)	.170
Er is een team/persoon waar ik terecht kan met mijn vragen over CBOB:	9 (69)	42 (74)	.372

* Toetsing op basis van gehele 5-puntschaal.

Tabel B4.12. Beoordeling van ontwikkelde materialen voor de verschillende ankers van CBOB (vragenlijst 1)

Item	Geen deelnemer (Zeer) goed toepasbaar n (%)	Deelnemer (Zeer) goed toepasbaar n (%)	p-waarde*
De ontwikkelde materialen voor het anker 'Dit ben ik'	7 (54)	32 (54)	.835
De ontwikkelde materialen voor het anker 'Dit is mijn dag'	6 (46)	30 (53)	.722
De ontwikkelde materialen voor het anker 'Hap slik weg'	6 (46)	34 (60)	.453
De ontwikkelde materialen voor het anker 'Naar buiten'	6 (46)	34 (60)	.378

* Toetsing op basis van gehele 5-puntschaal

Tabel B4.13. Elementen van CBOB waar nu (nog) niet mee wordt gewerkt door professionals (vragenlijst 1)

Item	Geen deelnemer	Deelnemer	p-waarde
Welke elementen van CBOB pas jij nog niet toe?			
Het opstellen van een hypothese	11 (85)	38 (67)	.203
Het opstellen van de sleutel	6 (46)	18 (32)	.318
Het uitvoeren van de sleutelactiviteit	5 (39)	23 (40)	.900
Observatie op de ontwikkelingsdomeinen	3 (23)	18 (32)	.546
Aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van het kind	2 (15)	7 (12)	.763
Startactiviteit	3 (23)	11 (19)	.759
Ankergericht werken	1 (8)	4 (7)	.932
Cyclus van 12 weken	2 (15)	19 (33)	.203
Inrichting van de ruimte passend bij het anker	1 (8)	18 (32)	.081
Samenwerken met het cliëntsysteem	2 (15)	7 (12)	.763
Uitlenen van de koffer van BOB	6 (46)	26 (46)	.972
Eén-op-één behandeling op de groep	2 (15)	14 (25)	.477

Tabel B4.14. Beoordeling van de werkwijze CBOB (vragenlijst 2)

Item	Geen deelnemer (Zeer) Zinvol n (%)	Deelnemer (Zeer) Zinvol n (%)	p-waarde*
De werkwijze CBOB als geheel vind ik:	11 (85)	40 (75)	.196

* Toetsing op basis van gehele 5-puntschaal

Tabel B4.15. Beoordeling van de werkwijze CBOB m.b.t. de mate van ontvankelijkheid van de professionals (vragenlijst 2)

Item	Geen deelnemer (Helemaal) Eens n (%)	Deelnemer (Helemaal) Eens n (%)	p-waarde*
De werkwijze CBOB is goed toe te passen binnen de dagelijkse gang van zaken op de groep:	8 (62)	32 (59)	.702
CBOB is geschikt voor alle kinderen op mijn Communicatie plus groep:	8 (62)	36 (65)	.941
Door het werken volgens CBOB kan ik een individuele aanpak per kind bieden in de groep:	7 (54)	23 (42)	.502
Werken volgens CBOB:			
• geeft mij handvatten om doelgericht te werken:	8 (62)	32 (59)	.903
• heeft voor mij als professional voordelen:	12 (92)	36 (65)	.049
• heeft voor het kind voordelen:	10 (77)	49 (89)	.408
• heeft voor de ouders voordelen:	9 (70)	35 (63)	.785
• heeft voor Kentalis voordelen:	10 (77)	33 (60)	.136
• helpt mij om kansen te grijpen om de communicatie van het kind te stimuleren:	9 (70)	42 (78)	.568
• helpt mij om kansen te creëren om de communicatie van het kind te stimuleren:	9 (70)	45 (84)	.971
• geeft mij handvatten om belevingsgericht de communicatie van het kind te stimuleren:	10 (77)	49 (90)	.290
• helpt mij om kind-volgend te werken:	10 (77)	42 (78)	.565
• geeft mij handvatten om creatiever doelen op te stellen voor het kind:	5 (38)	20 (35)	.608
• helpt mij om uit te gaan van wat al lukt (progressiegericht) in plaats van dat wat niet lukt (probleemgericht):	7 (54)	30 (56)	.847
• biedt mij handvatten om aan te sluiten bij het plezier en de motivatie van het kind:	10 (77)	44 (82)	.581
• helpt mij om aan te sluiten bij de vraag van de ouders van het kind:	4 (31)	15 (28)	.173
• is geschikt om aan de communicatieve redzaamheid van het kind te werken:	9 (70)	41 (76)	.808
• biedt mij handvatten voor het gebruik van (vormen van) ondersteunde communicatie:	10 (77)	26 (48)	.020
• helpt mij de taalontwikkeling van het kind te stimuleren:	9 (70)	42 (78)	.537

* Toetsing op basis van gehele 5-puntschaal

Tabel B4.16. Beoordeling van de effectiviteit van verschillende onderdelen uit de werkwijze CBOB (vragenlijst 2)

Item	Geen deelnemer (Zeer) Effectief n (%)	Deelnemer (Zeer) Effectief n (%)	p-waarde*
Contact en communicatie uitbreiden door samen dingen te beleven vind ik:	13 (100%)	55 (100)	.813
Het contact (de ontmoeting) met het kind als basis om zijn of haar communicatievaardigheden uit te breiden vind ik:	13 (100)	55 (100)	.366
De communicatie van het kind uitbreiden door ervaringen te delen en erover te communiceren (betekenisgeving) vind ik:	13 (100)	53 (96)	.957
Ankergericht werken vind ik:	9 (69)	40 (73)	.928
Het betrekken van ouders/verzorgers om de taal en communicatie van het kind te stimuleren vind ik:	11 (85)	51 (93)	.580
Werken met een sleutel en sleutelactiviteiten vind ik:	4 (31)	24 (44)	.447
De aanwezigheid en het inzetten van handpop BOB vind ik:	7 (54)	26 (48)	.736

* Toetsing op basis van gehele 5-puntschaal

Tabel B4.17. Beoordeling van de effectiviteit van de werkwijze CBOB m.b.t. de ontwikkeling van het kind (vragenlijst 2)

Item	Geen deelnemer (Zeer) Positief n (%)	Deelnemer (Zeer) Positief n (%)	p-waarde*
Werken volgens CBOB draagt ... bij aan het doelgericht werken aan de ontwikkeling van het kind:	11 (84)	44 (82)	.833
Werken volgens CBOB draagt ... bij aan het op maat werken aan de ontwikkeling van het kind.	8 (62)	42 (78)	.900
Werken volgens CBOB draagt ... bij aan het betrekken van ouders bij het (belevingsgericht) stimuleren van de communicatie van het kind.	8 (62)	33 (61)	.511

* Toetsing op basis van gehele 5-puntschaal

Vergelijking deelnemende kinderen met alle kinderen op de vroegbehandelingsgroepen

De kenmerken van de deelnemende kinderen zijn waar mogelijk ook vergeleken met de kenmerken van alle kinderen op de vroegbehandelingsgroepen in de periode waarin de dataverzameling van het onderzoeksproject plaatsvond (januari 2024 t/m februari 2025). Geaggregeerde gegevens werden verkregen uit User en Bergop.

De deelnemende kinderen kwamen qua leeftijd overeen met de gemiddelde leeftijd van de totale groep kinderen op de vroegbehandeling (gemiddeld 4 jaar en 1 maand). Ook de geslachtsverdeling was nagenoeg gelijk; het percentage jongens was 88% in de onderzoeksgroep en 75% in de totale populatie (Tabel B4.18).

Tabel B4.18 Kenmerken kinderen

Kenmerk	Totale populatie	Deelnemers
	Waarde	Waarde
Aantal kinderen; <i>n</i>	269	24
Geslacht, <i>n</i> (%)		
Jongen	202 (75)	21 (88)
Meisje	64 (24)	3 (13)
Onbekend	3 (1)	0
Gemiddelde leeftijd (jaren:maanden)	4;1	4;1
Leeftijdsbereik (jaren:maanden)	2;8-5;7	3;6-4;6
Gemiddelde tijd in behandeling (jaar:maanden)	-	0;7

-: Geen gegevens beschikbaar

De prevalentie van de ontwikkelingsstoornissen onder de deelnemers kon niet op alle punten vergeleken worden met die in de totale populatie. Dit kwam doordat de nieuwe versie van de cliëntfactorenvragenlijst maar voor 15 van de 269 kinderen uit de totale populatie was ingevuld. In plaats daarvan hebben we de oude versie gebruikt, die was ingevuld voor 133 kinderen. In die oude versie werd een deel van de ontwikkelingsstoornissen niet uitgevraagd. Overigens is niet duidelijk of de groep van 133 kinderen representatief is voor de totale populatie, dus de resultaten moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Er waren nagenoeg geen verschillen in het aantal kinderen met een vastgesteld syndroom/ chromosomale afwijking, ernstig prematuriteit, Autisme Spectrum Stoornis (ASS), motorische stoornis, epilepsie, slechthorendheid en slechthoortheid/blindheid. Voor niet aangeboren hersenletsel (NAH), spraakstoornis, taalontwikkelingsstoornis, verstandelijke beperking/ globale ontwikkelingsachterstand en aangeboren afwijkingen waren geen gegevens beschikbaar voor de totale populatie (Tabel B4.19).

Tabel B4.19 Prevalentie ontwikkelingsstoornissen

Diagnose	Totale	Deelnemers
	populatie n (%*)	n (%)
Vastgesteld syndroom/ chromosomale afwijking	5 (5)	2 (8)
Ernstige prematuriteit	2 (2)	0 (0)
Autisme Spectrum Stoornis (ASS)	5 (4)	2 (8)
Motorische stoornis	-	1 (4)
	Fijne motoriek4 (3)	-
	Grove motoriek3 (3)	-
Niet aangeboren hersenletsel (NAH)	-	1 (4)
Epilepsie	2 (2)	0 (0)
Spraakstoornis	-	1 (4)
(Vermoedelijke) Taalontwikkelingsstoornis (TOS)	-	22 (91)
Verstandelijke beperking/globale ontwikkelingsachterstand	-	10 (42)
Slechthorend	3 (3)	2 (8)
Slechtziend of blind	3 (3)	2 (8)
Aangeboren afwijking (bijv. hart, nieren, handen, etc.)	-	3 (13)
Anders	-	14 (58)

* Missings buiten beschouwing gelaten

-: Geen gegevens beschikbaar

Het percentage kinderen dat meertalig was, was bijna even hoog in de groep deelnemers en in de totale populatie. Bij een deel van de deelnemende kinderen en kinderen uit de totale populatie zijn testgegevens over het taalbegripsniveau, taalproductieniveau en non-verbale cognitieniveau bekend (Tabel B4.20). Het is voor beide groepen (deelnemers en totale populatie) niet duidelijk of de groep kinderen waarbij een taal- of intelligentietest is afgenomen, representatief is voor de hele groep. Bovendien kunnen we voor het taalproductieniveau en non-verbale cognitieniveau met de beschikbare gegevens geen nauwkeurige vergelijking maken tussen de deelnemers en de totale populatie, omdat onbekend is op welke testen de gegevens van de deelnemers zijn gebaseerd. Enige voorzichtigheid is daarom geboden bij de vergelijking op de taal- en intelligentiescores:

- Als we in de groep deelnemers kijken naar de verdeling over de categorieën wat betreft **taalbegrip**, gemeten met de Schlichting Test voor Taalbegrip (STTB), dan komt deze globaal overeen met verdeling op de STTB van de totale populatie.
- Als we in de groep deelnemers kijken naar de verdeling over de categorieën wat betreft **taalbegrip**, gemeten met de Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT), dan is deze wel vaker (zeer) ernstig afwijkend in vergelijking met de verdeling op de PPVT van de totale populatie. Het aantal afgenomen tests in de groep deelnemers is echter te klein om harde conclusies te trekken.
- Als we in de groep deelnemers kijken naar de verdeling over de categorieën wat betreft **taalproductie** (STTP), dan komt deze globaal overeen met de totale populatie gemeten met de STTP-WQ (woordquotiënt). De taalproductie van de groep deelnemers is wel vaker zeer ernstig afwijkend als we vergelijken met de totale populatie gemeten met de STTP-ZQ (zinsquotiënt).
- Als we in de groep deelnemers kijken naar de verdeling over de categorieën wat betreft het **non-verbale cognitieniveau** dan komt deze globaal overeen met de verdeling van de totale populatie gemeten met de Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest (SON). Het non-verbale cognitieniveau van de groep deelnemers is wel wat hoger als we vergelijken met de totale populatie gemeten met de Bayley.

Tabel B4.20 Taal -en intelligentieprofiel kinderen

Gegevens	Totale populatie		Deelnemers	
	n (%)		n (%)	
Sprake van meertaligheid	44 (45)*		9 (38)	
Taalbegripsniveau	PPVT	STTB	PPVT	STTB
Gemiddeld	32 (19)	2 (1)	0 (0)	0 (0)
Matig afwijkend	21 (12)	7 (4)	0 (0)	0 (0)
Ernstig afwijkend	29 (17)	25 (13)	3 (27)	3 (28)
Zeer ernstig afwijkend	87 (51)	152 (90)	8 (73)	15 (83)
<i>Missing</i>	-	-	14	7
Taalproductieniveau	STTP-WQ	STTP-ZQ	STTP	
Gemiddeld	6 (3)	2 (1)	0 (0)	
Matig afwijkend	6 (3)	10 (5)	0 (0)	
Ernstig afwijkend	12 (7)	46 (25)	1 (7)	
Zeer ernstig afwijkend	158 (87)	124 (68)	14 (93)	
<i>Missing</i>	-	-	9	
Non-verbaal cognitie niveau	SON	Bayley	SON/Bayley	
(Geschat) non-verbaal IQ of index > 80	52 (40)	8 (17)	6 (35)	
(Geschat) non-verbaal IQ of index 70 t/m 79	38 (29)	28 (61)	6 (35)	
(Geschat) non-verbaal IQ of index 50 t/m 69	39 (30)	10 (22)	4 (24)	
(Geschat) non-verbaal IQ of index < 50	0 (0)	0	1 (6)	
<i>Missing</i>	-	-	7	

*Meertalig: 1) Nederlands en andere gesproken taal, 2) Nederlands en Nederlandse gebarentaal, 3) Nederlandse gebarentaal en andere gesproken taal

PPVT: Peabody Picture Vocabulary Test

STTB: Schlichting Test voor Taalbegrip

STTP-WQ: Schlichting Test voor Taalproductie- Woordquotiënt

STTP-ZQ: Schlichting Test voor Taalproductie- Zinsquotiënt

SON: Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest